

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Amanda Kistemann Eltz

**AÇÕES AUTORAIS EM MEDIAÇÃO:
um estudo sobre processos criativos através da apropriação no Instituto Inhotim**

Belo Horizonte

2019

Amanda Kistemann Eltz

**AÇÕES AUTORAIS EM MEDIAÇÃO:
um estudo sobre processos criativos através da apropriação no Instituto Inhotim**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: 2 – Processos de formação, mediação e recepção.

Orientador: Alexandre Rodrigues da Costa

Bolsista: Fapemig

**Belo Horizonte
2019**

FICHA CATALOGRÁFICA

E51 Eltz, Amanda Kistemann
Ações autorais em mediação : um estudo sobre processos criativos através da apropriação no Instituto Inhotim / Amanda Kistemann Eltz. – Belo Horizonte, 2019.
136 f.

Orientador: Prof. Alexandre Rodrigues da Costa

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais

1. Apropriação (Arte) 2. Arte moderna – Séc. XXI 3. Arte – Mediação 4. Educação I. Costa, Alexandre Rodrigues da II. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Mestrado em Artes. III. Título

CDD: 701.7

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pela Mestranda Amanda Kistermann Eltz, em 26 de agosto de 2019, na Sede do Programa e Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes, da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professor Doutor Alexandre Rodrigues da Costa
Orientador e Presidente
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Celina Lage
Examinadora interna
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professor Doutor Julio Cesar Machado
Examinador Externo
Universidade do Estado de Minas Gerais – FAE

Professora Doutora Yara Augusto
Convida externa
CEFET - MG

Aos meus pais, irmão e familiares, ao
meu marido e a todos os educadores que
conheci pelo caminho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade do Estado de Minas Gerais pela oportunidade.

Ao Alexandre Rodrigues da Costa, pela orientação, suporte e dedicação ao longo do curso e processo de escrita.

Ao Programa de Pós-graduação em Artes, funcionários e professores, pelos ensinamentos, atenção, dedicação e auxílio.

Ao Instituto Inhotim, por abrir as portas e permitir a pesquisa de campo, em particular à Daniela Rodrigues por todo suporte prestado ao longo desse processo e aos educadores Eduardo Cunha Martins, Jéssica Cruz, Jocimara Santos Alves, Renan Ribeiro Zandomenico, Tiago dos Reis Ferreira e William Soares da Costa, pela confiança e compartilhamento.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de estudos concedida.

À Ana Carolina Ministério, Cristiane Leite, Gabriela Clemente de Oliveira, Mariana Angelis e a todos amigos do mestrado, pelo companheirismo, apoio e ensinamentos.

À empresa *Zebra 5 – Jogo e Arte*, pela instrução, experiência, e por gerar o embrião dessa pesquisa, em particular à Carolina Velasquez e Stella Ramos.

Ao meu marido, pela paciência e incentivo.

Ao meu irmão, pelo companheirismo e ajuda no inglês.

À minha mãe, meu pai e familiares, pelo carinho e amor incondicional.

“Nós somos os propositores: nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Nós somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não existimos. Estamos à sua mercê. Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora”.

Lygia Clark, 1968

RESUMO

A presente dissertação trata sobre ações desenvolvidas de modo autoral por educadores, no âmbito das práticas educativas em museus. Essa prática, de forma semelhante à criação artística, se dá por meio da apropriação de diversos fatores que tornam possível a autoria do educador, em um processo de reescrita. A pesquisa permeia as etapas e modos envolvidos no processo de criação dessas ações, de maneira teórica e prática. A teoria é levantada por meio da discussão da autoria em mediação, das tensões existentes entre as relações de poder envolvidas no meio artístico e a partir de analogias entre o processo criativo do artista e o processo criativo do educador. A prática, por meio de pesquisa de campo no educativo do Instituto Inhotim, com a análise das ativações realizadas no Instituto. As ações autorais em mediação cultural funcionam como uma das estratégias dentro do contexto educativo, dentre os vários modelos existentes, que, guiadas pela liberdade e valorização do trabalho do educador e no respeito ao público como fruidor autônomo, dotado de conhecimentos e corresponsável por seu aprendizado, podem ajudar a superar alguns problemas enfrentados no campo da mediação cultural em exposições de artes.

Palavras-chave: ações autorais; mediação cultural; apropriação; educador; Instituto Inhotim;

ABSTRACT

The present thesis deals with actions developed in authorial mode by museum educators, within the scope of educational practices in museums. This practice, similar to the artistic creation, occurs through the appropriation of several factors that make possible the authorship of the museum educator, in a rewriting process. The research permeates the steps and modes involved in the process of creating these actions in a theoretical and practical way. The theory is raised through the discussion of authorship in museum education, the tensions existing between the power relations involved in the artistic environment and from analogies between the creative process of the artist and the creative process of the museum educator, and the practice through field research in the museum's educational services at institute of Inhotim, with the analysis of activations proposals carried out in the institute. The authorial actions in cultural mediation act as another strategy within the educational context, among the various existing models, which, guided by the freedom and appreciation of the museum educator's work and respect for the public as an autonomous enjoyer, endowed with knowledge and co-responsible for their learning, can help to overcome some problems faced in the field of museum education in art exhibitions.

Keywords: authorial actions; museum education; appropriation; museum educator; Instituto Inhotim;

LISTA DE IMAGENS

Figura 1	Mediação & valores sociais da mediação	21
Figura 2	Processo cíclico da ação autoral	28
Figura 3	<i>Célula Nave</i>	42
Figura 4	Fatores determinados da Força Agente	53
Figura 5	Ação autoral “Descobrimos os caminhos de Lina”	60
Figura 6	Ação autoral “Descobrimos os caminhos de Lina”	60
Figura 7	<i>Café Coletivo, 2008</i>	65
Figura 8	Relação das ativações e procedimentos de análises	75
Figura 9	Análise de dados	76
Figura 10	<i>Piscina, 2009</i>	77
Figura 11	<i>Piscina, 2009</i>	77
Figura 12	Ativação Poético-Flutuante (lateral da piscina)	81
Figura 13	Ativação Poético-Flutuante (lateral da piscina)	81
Figura 14	Ativação Poético-Flutuante (dentro da piscina)	81
Figura 15	Ativação Poético-Flutuante (dentro da piscina)	81
Figura 16	Letras na Ativação Poético-Flutuante	83
Figura 17	Espaço compartilhado durante ativação	84
Figura 18	<i>CC5 HendrixWar</i>	86
Figura 19	<i>Cortejo: Hélio não tinha ginga</i>	89
Figura 20	<i>Cosmokit Quasi-cinema em CC2</i>	89
Figura 21	Instrução: “equilibre balões entre corpos” (CC3)	92
Figura 22	<i>Rodoviária de Brumadinho (2006)</i>	95
Figura 23	<i>Abre a Porta (2006)</i>	95
Figura 24	Registro de relato na ativação <i>Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo</i>	98
Figura 25	Apresentação de relato na ativação <i>Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo</i>	98
Figura 26	Aplicação da Ativação <i>Quase-Cinema Parangolé</i>	104
Figura 27	Aplicação da Ativação <i>Quase-Cinema Parangolé</i>	106
Figura 28	Galeria e Vasos em <i>A origem da obra de arte, 2002</i>	109
Figura 29	Aplicação da ativação <i>Recreio in Situ</i>	111

Figura 30	Aplicação da ativação <i>Recreio in Situ</i>	111
Figura 31	Aplicação da ativação <i>Recreio in Situ</i>	112
Figura 32	Registro de palavra escrita por visitante	113

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1 - O CONCEITO DE AÇÃO AUTORAL EM MEDIAÇÃO	19
1.1. AÇÃO AUTORAL COMO EXPERIMENTO AÇÃO	24
1.2. AUTOR E AUTORIAS	29
1.3. AUTORIA TRANSINDIVIDUAL E COLETIVA	37
2 - A CRIAÇÃO DE AÇÕES AUTORAIS ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO	43
2.1 ANALOGIAS ENTRE CONCEITOS E CRIAÇÃO ARTÍSTICA – ARTISTA E EDUCADOR	46
2.2 FORÇA AGENTE: O ATO DE APROPRIAR-SE	50
2.3 AÇÕES AUTORAIS NA PRÁTICA	56
2.4 QUESTÕES E CONSIDERAÇÕES	66
3 – ANÁLISES DE AÇÕES AUTORAIS NO INSTITUTO INHOTIM	68
3.1 METODOLOGIA ADOTADA PARA A ANÁLISE DAS AÇÕES	73
3.2 PESQUISA DE CAMPO – ANÁLISE DAS ATIVAÇÕES	76
3.2.1 POÉTICO-FLUTUANTE	76
3.2.2 LAZER CRIATIVO	85
3.2.3 TRADIÇÕES CULTURAIS E NARRATIVAS DE IDENTIDADE EM DIÁLOGO	94
3.2.4 QUASE-CINEMA PARANGOLÉ	102
3.2.4 RECREIO IN SITU	108
3.3 INHOTIM, AÇÕES AUTORAIS E A LINHA TÊNUE	117
CONCLUSÃO	123
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	128
ANEXO	136

INTRODUÇÃO

Em tempos de megaexposições, com artistas e curadores reconhecidos internacionalmente, patrocinadas por grandes empresas e com um crescente número de visitantes, o destaque para uma profissão precisa ser evidenciado: a do mediador cultural. Essa profissão de educador/mediador é de extrema importância para a difusão e compreensão da cultura, por ser uma das bases para a formação de público, desafio a ser enfrentado para a "permanência" de museus e instituições culturais.

Está nas mãos desse profissional estudar e pesquisar a linha curatorial, história da arte, artistas e conteúdo das obras e mediar todas essas questões, unindo seu próprio conhecimento e pesquisa à interação com o público. Esse público diverso pode envolver desde crianças pré-escolares e adultos que nunca visitaram um espaço cultural, até grupos de especialistas em arte, por exemplo. Cabe a esse profissional lidar com essa multiplicidade e estudar os melhores métodos e estratégias para oferecer ao público uma experiência significativa por meio da arte. Por esses motivos, educadores estão diretamente ligados à tarefa de democratização e acesso à cultura. Por muitas vezes, eles são o primeiro contato do visitante com arte e exposições e ajudam a subir as estimativas de público do museu, por meio das visitas escolares.

Essa dissertação tem como tema amplo o ensino de arte através da mediação cultural em museus e instituições, desenvolvida por educadores/mediadores. Essa mediação realizada em museus, por meio de práticas e ações educativas, está inserida dentro do campo da educação não-formal, com características específicas que a diferenciam do ensino de arte em espaços de educação formal. Essas diferenças são evidenciadas por

[...] seu caráter não cumulativo, realizada, no mais das vezes, em uma única oportunidade, durante a visita à instituição. Deve ser pensada a partir das características institucionais e da variedade das expectativas de seus visitantes, não apresentando conteúdos organizados numa sequência formal como, por exemplo, no currículo escolar, reorganizando-se constantemente e sendo, desta forma, propositiva. (PARK, 2007: 57).

Outra diferença importante em relação à educação formal, além do tempo e do espaço, é o fato de que nos museus o público está em contato direto com a obra de arte. Porém, o simples encontro e visualização (ou manipulação, em alguns casos) do objeto artístico não constitui necessariamente um encontro frutífero em termos de aprendizado

(PARK, 2007). E é justamente nesse lugar que a mediação cultural se localiza. Entretanto, esse lugar, por vezes, é tortuoso e não bem visto pela própria instituição e suas equipes. Segundo Ana Mae Barbosa,

O preconceito começa nas instituições artísticas, que deveriam ter a consciência de que educação é o instrumento mais eficaz para a formação de público. É interessante notar que essas instituições têm tanta desconfiança da educação que procuram rebatizá-la com “nomes fantasia”, como dizem os farmacêuticos. Poucas são as instituições, como museus e centros culturais, que têm a coragem de designar seus departamentos voltados para ensino, divulgação ou extensão simplesmente de Departamento, Setor ou Divisão de Educação (BARBOSA, 2010: 100).

Essa resistência se dá, em parte, por duas questões predominantes dentro do setor, como nos conta Graeme Talboys (2005). A primeira é o entendimento de que o museu se constitui por natureza como educativo e, nesse sentido, não haveria a necessidade de um profissional contratado exclusivamente para esse fim. Entretanto, o museu como instituição, não é capaz de dar conta das necessidades educacionais sozinho. A outra questão é histórica. Anteriormente à profissão, quem trabalhava na área educativa dos museus eram professores do ensino formal, contratados ou destacados para essa função e pagos por órgãos governamentais responsáveis pela educação, e não pelo próprio museu. Isso produziu a sensação de que o educador era um estranho (TALBOYS, 2005). Além desses dois fatores predominantes, Graeme Talboys aponta um terceiro problema que contribui para esse sentimento de estranhamento em relação ao educador, que consiste na visão de uma separação entre as áreas de conservação e educação. Ele aponta que essa dicotomia se daria entre um lado tentando proteger e salvaguardar as obras e bens, enquanto o outro lado provocaria o inverso ao levar o público para conhecer o acervo. O medo de que seria impossível manter os padrões de conservação e os apresentar às crianças, por exemplo. Para ele, isso mostra falta de conhecimento e respeito da profissão do educador e também certo desrespeito, uma vez que a conservação é essencial para que o trabalho de ambos aconteça (TALBOYS, 2005).

Ainda hoje, o papel do mediador gera resistência por parte das instituições e curadores, de tal forma que a profissão sofre desvalorização, seja nos salários ou nas condições de trabalho. Ana Mae Barbosa apresenta em seu artigo “Arte-educação em

um museu de arte”, uma pesquisa feita por Elliot Esiner e Stephen Dobbs¹, sobre Arte/Educação em museus, nos Estados Unidos, contratada pelo Instituto Getty. Os pesquisadores

Entrevistaram diretores e arte-educadores em vinte museus de médio e grande porte e concluíram que nos estatutos de todos os museus, [...], a educação é considerada de grande importância, contudo, na prática, os diretores em sua maioria veem o trabalho do curador primordial e do arte-educador como acessório e secundário. Por seu lado os arte-educadores veem seu trabalho como uma profissão incerta, tem dificuldade de se auto definir, são inseguros a cerca de seu status na instituição e nela não tem chance de crescer profissionalmente galgando melhores posições. [...]. Lá, como no Brasil, os arte-educadores introjetaram o conceito que seus superiores têm deles, se consideram uma categoria intelectual e funcionalmente inferior aos pesquisadores e curadores (BARBOSA, 1989: 128-129).

Assim, apesar da importância e especificidades necessárias ao educador dentro de exposições e museus de arte, seu lugar ainda é menosprezado por algumas instituições. Muitas vezes eles são os últimos a serem contratados, em uma escala de importância, em exposições, chegando a começar a trabalhar poucos dias da abertura ou, às vezes, no próprio dia, sem haver tempo hábil para pesquisas e estudos. Até mesmo o nome dado a esse profissional nesses espaços é contraditório. Sobre esse aspecto, Rejane Coutinho traça um panorama:

[...], a pessoa que conduz e orienta a visita não é ainda reconhecida como um especialista em arte, de preferência ele deve ser um iniciado nesse processo de especialização, alguém que absorve, reproduz ou reconstitui um discurso. Um tipo de aprendiz do mundo da arte. Dessa situação talvez tenha-se originado a infeliz designação pela qual essa pessoa tem sido reconhecida no Brasil, o “monitor” do museu ou da exposição (BARBOSA; COUTINHO, 2009: 172).

Embora tenhamos avanços na área desde a pesquisa realizada por Elliot Esiner e Stephen Dobbs, a visão das instituições em relação aos educadores e a falta de valorização da profissão ainda é atual. De forma contraditória a isso, a área educativa aumenta a frequência do público, com visitas agendadas e ações específicas e, conseqüentemente, aumenta os patrocínios, públicos ou privados, destinados a essas mesmas instituições.

¹ STEPHEN M. DOBBS e ELLIOT EISNER “Uncertain Profession: Educator in American Art Museum” em *The Journal of Aesthetic Education*, vol. nº 4, Winter 1987, p. 80.

No caso do Brasil, os primeiros serviços educativos em museus surgiram na década de 1950, desenvolveram-se na década de 1980, com a sistematização da Proposta Triangular no MAC por Ana Mae Barbosa e, a partir da década de 1990, diversos museus criaram setores educacionais, “quando as megaexposições permitiram descobrir que as escolas são o público mais numeroso nesses eventos e, portanto, inflam as estatísticas” (BARBOSA, 2008: 17).

Outra questão que, acreditamos, contribui para essa desvalorização do mediador como profissional de importância dentro dos museus, tanto pela instituição, quanto pelo público fruidor e até pelos próprios educadores (como demonstra a pesquisa acima citada), é a forma como a mediação é posta, pela instituição e curadores, e executada, pela equipe responsável:

A “mediação” tradicionalmente exercida nesses espaços por meio de visitas guiadas tem uma concepção diretiva se pautando no discurso informativo construído em torno das obras, um discurso absorvido da erudição dos historiadores, dos críticos e dos curadores. Esse modelo de mediação, [...], pressupõe um discurso unilateral e legitimador que afirma e confirma o lugar da obra e de seu autor – o artista – no mundo da arte. [...]. Esse dispositivo de comunicação unilateral é uma herança dos sistemas elitistas excludentes, que desconsideram uma possível autonomia de observação dos sujeitos que se veem diante das obras obrigados a seguir com o olhar as indicações do guia (BARBOSA; COUTINHO, 2009: 172).

Dessa forma, a mediação não desperta no público o resultado esperado de uma educação efetiva e interessante, não propiciando, assim, uma experiência estética significativa com as obras, nem o acesso eficaz à cultura. Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho nos dão um exemplo negativo nesse sentido, sobre uma mediação “engessada”:

Tive o desencanto de assistir a uma visita ditadora do sentido, pedante, monogal. Como dizem que sou radical, fiquei contente quando Fernando Hernandez, um educador espanhol que vem muito ao Brasil, confirmou minha avaliação. Ele comentou comigo a mesma coisa acerca do dito museu e seu educativo. Só que ele disse o que pensava à própria educadora que guiava a visita. Quando ela acabou, perguntou ao Fernando: “O que você achou”. Ele me disse que respondeu: “Você deu uma aula de História da Arte como era dada na década de 1970” (BARBOSA; COUTINHO, 2009: 19).

Percebemos que, ao invés de ser uma experiência facilitadora, acolhedora e mediada, o visitante saiu frustrado e, provavelmente, o mediador também. Ao invés de

formar público e fomentar o interesse e gosto dos visitantes pelo espaço e exposição, a experiência ruim acaba por promover, muitas vezes, o inverso, o afastamento do público. Segundo Agnaldo Farias, quando a mediação

[...] incorre em estratégias simplificadoras, trai exatamente aquilo que pretende defender. Ora, mediação não pode incorrer na simplificação do processo que se estabelece entre público e obra, não pode pretender reduzir a complexidade do trabalho que está sendo apresentado. Ela tem que garantir que a obra seja apresentada em toda sua plenitude, fruída da melhor maneira possível. Mas temos que admitir que tem sido muito comum o uso e abuso de estratégias didáticas no sentido trivial e pedante do termo. Esse tem sido nosso maior pecado (FARIAS, 2007: 67).

A forma como a mediação é realizada, nesses formatos de mediação, por educadores e núcleos educativos nem sempre, portanto, tornam-se atraentes para o público. Segundo Lucimara Letelier, diretora-adjunta de Artes do British Council/Brasil, os museus brasileiros ainda precisam fortalecer três capacidades já avançadas em outros países como EUA e Canadá. São elas: experiência, conexão e presença:

[...] experiência — criar uma atmosfera que possibilite aos visitantes viver uma experiência abrangente, além das exposições, seja ela de contemplação, convivência familiar ou entretenimento; conexão — um elo que se cria entre o visitante e o museu, que desperta seu interesse real, e independe das variações temáticas expositivas; presença — que o museu esteja presente, seja onde for, nos jornais, rádios, internet, universidades, ruas, parques, de múltiplas e inusitadas formas, e seja capaz de ir até as pessoas, e não se limitando a esperar que o público venha até o museu (LETELIER, 2013: 1).

São justamente as capacidades que podem ser trabalhadas pelos núcleos educativos. Porém, para que elas sejam desenvolvidas em sua plenitude, é necessário um trabalho efetivo por parte de setores educativos, caso contrário a experiência pode não ser das melhores, a conexão pode não se estabelecer e, provavelmente, o museu não estará presente além de seus muros.

Entendemos que uma forma de superar essa simplificação do processo mediador, levando em conta o lugar que o educador ocupa, ocorre quando ele se apropria do conteúdo exposto e elabora, individual ou coletivamente, ações autorais que possam ir além de “estratégias didáticas” (FARIAS, 2007, p. 67), através de um processo criativo. Principalmente ações a partir das quais o educador se torna propositor, ao se apropriar criativamente do conteúdo e levá-lo ao público de maneira mediada, agora sim, no melhor sentido da palavra. Essas ações vão além da palavra (por parte do educador) e

despertam o público e seu corpo para uma experiência sensível com a obra. Quando o educador tem a oportunidade de se apropriar do conteúdo e, a partir dele, criar ações que sejam parte de seu próprio interesse, todo o trabalho se mostra mais interessante e produtivo, tanto para o próprio educador, que se sente valorizado, quanto para o público presente, que acaba se envolvendo mais com a exposição e seu conteúdo. Inclusive, "se fazer" presente, algo extremamente importante para a eficácia do trabalho, torna-se mais simples e efetivo.

Acreditamos que essa forma de mediação, guiada pela liberdade e valorização do trabalho do educador e no respeito ao público como fruidor autônomo, dotado de conhecimentos e corresponsável por seu aprendizado, pode ajudar a superar parte dos problemas apresentados. Se, “[...] a ação educativa em museus [...] deve ser capaz de potencializar a construção de conhecimentos do público em sua multiplicidade, desenvolvendo um olhar curioso e investigativo no contato com a instituição e os objetos ali resguardados, [...]” (PARK, 2007: 58), a pesquisa sobre ações autorais em mediação contribuiria para ampliar e enriquecer esse pressuposto, no contexto do ensino de artes em museus. Além disso, as ações autorais podem propiciar uma mudança da visão da educação dentro das instituições, a fim de elaborar “conceitos atualizados e democráticos de educação e [...] promover uma educação [...] questionadora, não apenas a usar um suposto setor educacional para levar escolas a exposições a fim de inflar as estatísticas [...]” (BARBOSA, 2010: 104), e a valorizar o profissional envolvido nesse processo.

Dessa forma, essa dissertação trata especificamente sobre o mediador cultural como proponente e criador de ações autorais dentro do espaço expositivo, entendendo que essas ações são resultado de um processo criativo do educador, que passa necessariamente pela apropriação. Assim como diversos artistas se utilizam da apropriação para criar suas obras, gerando um deslocamento de sentido do objeto apropriado (GRAW, 2004) e provocando reflexões sobre ele mesmo ou sobre o contexto que o envolve, os educadores atuariam com suas ações as obras ou espaço expositivo, potencializando a fruição do público. Sendo assim, essa dissertação analisa o processo envolvido nas ações autorais de mediação cultural, durante sua concepção e prática, e de que forma essas ações atingem seu público. Para tanto, estudaremos um núcleo educativo específico, bem como suas ações autorais, com o objetivo de analisar especificidades que possam ser estudadas e aplicadas em outras instituições, por meio

de estudo de caso no setor educativo do Instituto Inhotim. O Instituto foi escolhido pela liberdade de criação e originalidade das propostas autorais, denominadas por seu educativo como Ativações², que abarcam as dimensões propostas nesse projeto: criação, autoria e apropriação.

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro apresenta o que é a ação autoral dentro do campo da mediação cultural e sua estrutura, discute o conceito de autoria, a partir da relação de conceitos entre Michel Foucault, Roland Barthes e Humberto Eco, e as tensões existentes entre as relações de poder envolvidas no meio artístico. O segundo capítulo introduz o conceito da apropriação e a Arte Conceitual, traçando analogias entre o processo criativo do artista e o processo criativo do educador, utilizando como referência Marcel Duchamp e Hélio Oiticica. Apresenta também exemplos de ações desenvolvidas em diversos contextos expositivos, a fim de discutir alguns conceitos abordados. O terceiro capítulo apresenta a análise das ações autorais investigadas, a partir dos dados coletados na pesquisa de campo no instituto Inhotim no acompanhamento e entrevistas realizadas com educadores, para entender na prática o processo criativo envolvido no desenvolvimento de ações autorais.

O objetivo da pesquisa é entender como educadores criam ações autorais em exposições de artes visuais, tendo como objetivos específicos discutir de que forma uma mediação pode se tornar um processo artístico autoral, se aquele que a pratica não gera obras, mas, sim, conceitos que se manifestam por ações, investigar os processos de apropriação dos conteúdos das exposições de artes visuais e seus desdobramentos em ações autorais de mediação e, ainda, investigar como acontecem as ações autorais de mediação. O resultado, além de contribuir para a ampliação das ações de mediação em centros culturais e museus como um todo, de forma a potencializar as possibilidades de relações do público com a arte, atenderia também os profissionais de patrimônio cultural e sua fruição, os gestores de museus e espaços culturais e outros profissionais envolvidos com pesquisas sobre hábitos culturais e economia criativa.

² Para uma reflexão mais produtiva dessa pesquisa, recomenda-se a visita ao Instituto Inhotim e às obras ativas pelas ações autorais dos educadores.

1. O CONCEITO DE AÇÃO AUTORAL EM MEDIAÇÃO

O conceito de que trataremos nesse capítulo, a ação autoral em mediação, está inserido dentro do campo do ensino de arte e cultura, dentro do tema amplo da mediação cultural, especificamente em espaços não-formais, englobando museus, galerias e espaços culturais. Dentro do campo da educação e do ensino de Artes, nos diz Ana Mae Barbosa sobre a mediação:

O conceito de educação como mediação vem sendo construído ao longo dos séculos. [...]. No século XX, o conceito de educação como ensino passa a ser minimizado para dar lugar a ideias socioconstrutivistas, que atribuem ao professor o papel de mediar as relações dos aprendizes com o mundo que devem conquistar pela cognição. A arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a arte/educação: ser mediação entre a arte e o público (BARBOSA, 2009: 13).

O ato de *mediar* vem então se transformando, como nos mostra Ana Mae Barbosa: do professor que antes “mediava o parto” (BARBOSA, 2009: 13) da aprendizagem ao professor que aprende junto com o sujeito e com o mundo, ao invés de transmitir um conhecimento pré-estabelecido, por meio da memorização. Dentro do campo específico do ensino de artes, o ato de mediar passa por diversas mudanças de concepções ao longo do tempo. De ensino de domínio técnico e funcional (escola tradicional), passando pela livre expressão (estética modernista), chegando à concepção contemporânea, na qual há a “necessidade da apreciação da obra de arte, da história e do fazer artístico associados³” (BRASIL: 1998: 29).

A palavra mediar, ligada à educação em museus, está relacionada com estar entre a instituição, seu conteúdo e o público. Mas a palavra mediar pode estar ligada a outros campos além da arte, como é o caso da mediação de conflitos no campo jurídico. Para entender, então, a raiz da palavra mediar e seu significado, recorreremos à explanação

³ Embora, Pablo Helguera argumente que “é verdade que existem muitos lugares onde as formas de educação antigas ainda operam, onde a história da arte é uma recitação, onde piadas biográficas são apresentadas como provas para revelar o significado de uma obra e onde os educadores parecem ser condescendentes, tratando seu público de forma paternal ou infantil” (HELGUERA, 2011: 12).

do professor da escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio Barbeitas:

"Mediar", como se sabe, deriva de *mediare*, por sua vez ligado a *medius*, o que está no meio. O verbo latino, portanto, nomeia a ação de se colocar "entre", de interpor-se. Ora, para se ter uma ideia mais precisa daquilo que "está entre" é preciso indagar pelos extremos, os pontos perante os quais pode haver um meio e, portanto, uma mediação. [...]. Temos assim um papel reservado, como mediador, ao professor, ao crítico, ao intérprete, ao musicólogo, ao tradutor, a um trabalho intelectual de modo geral. O que *está no meio*, nesse sentido, está entre diferenças já estabelecidas. E o seu lugar – [...] – tanto pode ser entendido como um obstáculo ou barreira, quanto como trânsito ou passagem (BARBEITAS, 2016: n.p.).

No nosso contexto específico, o conteúdo a ser mediado será a arte. Assim, esse “estar entre” pode ser personificado pela figura do educador⁴, ligado ao setor educativo do museu ou instituição, que tem a função de realizar a mediação entre arte e espectador. Mas se mediar é “estar entre diferenças”, como coloca Barbeitas, algumas questões nos são necessárias. Qual o real sentido da mediação em museus e espaços culturais? O que pretendemos promover e esperar do público? Sanar dúvidas e desencontros? Ou provocar “contaminações estéticas” (MARTINS, 2014: 253)? Qual a influência do mediador, dessa figura que se encontra no meio, que está entre a obra de arte e o público? Segundo Bernard Darras, Doutor em Estética e Ciências da Arte,

O mediador (dispositivo, máquina ou humano), como um intérprete, insinua-se no processo semiótico elementar para lhe inserir os interpretantes destinados a facilitar, desenvolver, efetivar, enriquecer, ampliar e mesmo questionar o processo interpretativo. O mediador profissional escolhe (e ajuda a escolher ou a elaborar) os interpretantes de acordo com o tipo de mediação e seu potencial. Em consequência, um mediador cultural seleciona ou contribui para coelaborar os interpretantes no campo cultural de sua referência, portanto, com base na concepção que ele tem de cultura. (DARRAS In: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 36)

Nesse sentido, o lugar do mediador em exposições de artes não é somente servir de ponte entre a obra e o público, já que, segundo Miriam Celeste Martins, “mais do que ponte, ela [mediação] exige de nós, na ação de mediar, um consciente estado de vigília no “estar entre muitos” (MARTINS, 2014, p. 260). “Estar entre” envolve outras variantes além de obra e público. Ao mesmo tempo em que medeia as obras, o educador

⁴ Várias nomenclaturas diferentes são utilizadas para definir o educador no museu, dependendo da instituição. Exemplos: moderador, mediador, guia, animador, monitor, etc. (MARTINS, 2014).

precisa lidar com muitas diferenças existentes nas linhas de pensamento e referências dos visitantes dentro de um único grupo atendido, como um agendado, e ainda lidar com as próprias referências e concepções de cultura. Assim, não é possível haver um apagamento total do sujeito no processo de mediação nos museus, como também será impossível o apagamento do sujeito professor na mediação em educação formal em artes, já que ela estará impregnada de seu mediador. O educador, segundo DARRAS, não está, portanto, entre dois pontos (obra – educador – público), mas entre quatro entidades:

[...] o objeto cultural mediado; as representações, crenças e conhecimentos do destinatário da mediação; as representações, crenças, conhecimentos e *expertises* do mediador e o mundo cultural de referência. A que se desenvolve nesse cruzamento concentra também os determinantes sociais ligados ao processo de transmissão dos saberes, dos valores, das emoções (DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 37.

Figura 1 – Mediação & valores sociais da mediação

Fonte: DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO (2009)

Podemos acrescentar ainda outras variantes nesse processo de “estar entre muitos”, como os que envolvem o restante da equipe educativa, como outros educadores, supervisão e coordenação, além das próprias condições de trabalho as quais o educador está submetido, como a quantidade de visitas que ele deve realizar ao longo do dia, a quantidade de público que ele deve atender em uma única visita, ou ainda se ele deve zelar pela guarda das obras⁵ ao mesmo tempo em que realiza a visita, etc. E

⁵ Algumas exposições contam com mais de uma equipe dentro do espaço expositivo para diferentes funções como pessoas responsáveis por passar as regras de visitação ao público, educadores para a mediação do público agendado e espontâneo e responsáveis pela guarda das obras. Mas este é um ideal e

podemos envolver ainda as outras áreas do museu além do educativo, como a diretoria, a curadoria, a produção. Todos esses fatores fazem parte e influenciam a mediação. Para Humberto Eco, a dimensão do “entre” envolve intenções, tanto do artista/autor, quanto do público/intérprete, e da própria obra/texto. Para ele,

[...]entre a intenção do autor (muito difícil de descobrir e frequentemente irrelevante para a interpretação de um texto) e a intenção do intérprete que (para citar Richard Rorty) simplesmente “desbasta o texto até chegar a uma forma que sirva a seu propósito” existe uma terceira possibilidade. Existe a *intenção do texto* (ECO, 2005: 29).

Nesse sentido, o lugar ocupado pelo educador, bem como sua visão sobre esse lugar, influencia a mediação. A mediação “entre muitos” (MARTINS, 2014, p. 260) não envolve simplesmente a transmissão de conhecimento, biografias e discursos curatoriais, ela não é simplesmente um processo racional, principalmente se tratando de artes. Sobre esse processo racional ligado a mediação, BABBEITAS esclarece que:

Na tragédia grega, a mediação é materializada na figura do narrador, introduzido por Eurípides e tão criticado por Nietzsche, que via o esquematismo lógico ali inaugurado como manifestação de decadência. Tratava-se, essencialmente, do prólogo que Eurípides estabeleceu a fim de situar o espectador, relatando-lhe os antecedentes da ação e tecendo o fio lógico que organizaria o decurso da peça. A personagem incumbida do prólogo, precisamente o que estou chamando de mediador, tinha a função de eliminar dúvidas e incertezas, de tirar o espectador da inquietação de possíveis lacunas narrativas. [...]. O que vale reter aqui é que o narrador euripídiano, colocado no meio, interposto entre a ação e o público, tinha justamente a tarefa de organizar, racionalizar, e, assim, amenizar o impacto do confronto com o diferente (BARBEITAS, 2016: n,p.).

Nietzsche questionava o prólogo porque, para ele, ao amenizar o impacto por meio da mediação, a obra perdia um pouco de sua eficácia, já que dessa forma o prólogo “não admite uma porção sequer do reino da sabedoria insubmissa aos mandamentos da lógica, que só concebe a arte enquanto passível de domesticação pela ciência” (BARBEITAS, 2016: n,p.). Para ele, a obra por si só daria conta de localizar o espectador e promover seu próprio entendimento e por isso questionava a figura do narrador. Podemos traçar um paralelo desse pensamento com o que apresentamos na

em determinadas exposições o educador pode ficar responsável por todas as funções ao mesmo tempo o que obviamente o deixa sobrecarregado e influencia sua mediação.

introdução, sobre uma das questões predominantes que levam a ver o educador como um “estranho” dentro do museu seria o fato deste se entender como educativo por natureza (TALBOYS, 2005). Mas, ao retomar o pensamento de Nietzsche, a mediação “entre muitos” (MARTINS, 2014, p. 260) de que estamos tratando não tem a “função de eliminar dúvidas”, como o narrador euripidiano. Ela precisa ir além disso, se quiser despertar a experiência estética em seus destinatários. Se a mediação “pode ser e foi classicamente entendida como um processo de racionalização e, nesses termos, como um traço da civilização ocidental” (BARBEITAS, 2016: n.p.), ela estaria ligada principalmente ao pensamento de Descartes “penso, logo existo”. Entendemos que a mediação implica, sim, a dimensão racional, e ela é imprescindível, mas propomos que se incorpore também a dimensão sensorial, do “sinto, logo sou [...]” (LE BRETON, 2016: 11), para a possibilidade de uma experiência sensível para e através da arte.

Acreditamos que uma mediação efetiva em exposições de artes, portanto, deve favorecer e ampliar a experiência e não ser formatada e apresentada apenas como palestra⁶ ou explicação⁷. Não se trata de anulá-las, já que em determinadas situações esses modelos de visita são necessários, mas de propor ações que possam ir além desse tipo de proposição, explorando outros sentidos e incluindo o corpo presente ou, usando as palavras de Cristina Freire, o corpo como “agente construtor de significados de conhecimentos sensíveis” (FREIRE, 2006: 16). Se trata, sim, de ter outras possibilidades, de ampliar o leque de estratégias de mediação.

A mediação por meio da palestra e da explicação estaria relacionada a uma pedagogia convencional, na “qual o professor possui uma sabedoria a priori” (KESTER In: HELGUERA, 2011: 23) que deve ser passada aos seus alunos, ou do mediador, que deve passar o conteúdo e seu conhecimento para os espectadores. Nas palavras de Rancière, essa pedagogia estaria relacionada “a lógica da transmissão direta e fiel: há alguma coisa, um saber, uma capacidade, uma energia que está de um lado – num corpo ou numa mente – e deve passar para o outro” (RANCIÈRE, 2012: 18). No caso da

⁶ Visita-palestra constitui-se como um modelo de visita educativa “focada, principalmente, na fala do educador — ele oferece informações aos visitantes e responde a suas dúvidas. A ideia é apresentar o espaço expositivo como um todo. Para isso o educador estabelece um “trânsito” relativamente rápido de um objeto, equipamento ou espaço expositivo a outro. [...] esse tipo de visita está associada a um modelo passivo de comunicação, [...]” (MARTINS, 2013: p. 49).

⁷ “A explicação, [...] é entendida por Rancière (2010, p. 22) como uma prática embrutecedora que desconhece a distância entre o que quer ensinar e o sujeito, entre o aprender e o compreender: “O explicador é aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra”. Não há perguntas ou interpretações à explicação do explicador. Há apenas a repetição da explicação que se encerra em si” (MARTINS, 2014: 252-253).

educação em museus, seria como se educador, por meio do artista, possuísse um conhecimento pressuposto que precisaria ser passado para a consciência dos espectadores. Mas em se tratando de fruição de obras de arte, a vontade e a disponibilidade de apreender a obra e seu possível conteúdo partem do espectador. Nesse sentido, uma pedagogia convencional dentro dos museus poderia não reconhecer, segundo Helguera:

[...] primeiro, a realização criativa do ato de educar; segundo, o fato de que a construção coletiva de um ambiente artístico, com obras de arte e ideias, é uma construção coletiva de conhecimento; e, terceiro, o fato de que o conhecimento sobre arte não termina no conhecimento da obra de arte, ele é uma ferramenta para compreender o mundo (HELGUERA, 2011: 12).

Já uma mediação “entre muitos” (MARTINS, 2014, p. 260) e de não “transmissão direta e fiel” (RANCIERE, 2012: 18), poderia estar relacionada justamente a esses três fatores mencionados acima, ligados a uma dimensão coletiva do conhecimento em arte. Dessa forma, a mediação não seria transmissão de conhecimento do educador ou do artista para o espectador, ou do que ele teve a intenção de dizer, mas estaria relacionada à participação e vivência da arte pelo próprio espectador. A mediação seria, nas palavras de Ranciére, “[...] essa terceira coisa de que nenhum deles é proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, que se mantém entre eles afastando qualquer transmissão fiel, [...]” (2012: 19). Essa mediação estaria, assim, associada a uma outra pedagogia, além da palavra propriamente dita, estabelecendo novas relações entre artista, educador e espectador, através de experiências.

1.1.AÇÃO AUTORAL COMO EXPERIMENTO AÇÃO

Para Ana Mae Barbosa, “Museus são laboratórios de conhecimento de arte, tão fundamentais para a aprendizagem da arte como os laboratórios de química o são para a aprendizagem da química” (BARBOSA; COUTINHO, 2009: 13). Nessa passagem, a autora, tratando da educação formal em artes, faz essa relação justificando que como um professor de química leva seu aluno ao laboratório para experimentar na prática a teoria aprendida nos livros, assim também seria levar os alunos de artes para “experimentá-la” na prática no museu. Embora ela esteja usando a analogia para ressaltar a importância de se levar as crianças às instituições de artes, recorreremos à citação para destacar a

questão da relevância dada ao aprendizado através da experiência vivenciada nas exposições e que, acreditamos, podemos estender para além do público escolar. O museu poderia ser, assim, um lugar de vivenciar a arte por meio do contato prático do público com a experiência concreta, com a participação. Um lugar de experimentações, de laboratório. Uma mediação que pudesse ir além da explicação e da palestra poderia funcionar como estímulo à construção e efetivação dessas experiências práticas em museus e exposições. Mas como estimular a experiência? Nos alerta Solange Utuari,

Sabemos que não podemos realizar uma experiência estética no outro. A escolha por mergulhar em uma experiência é de fórum íntimo de cada um. Como educadores, podemos compreender como esse tipo de experiência acontece. Nossa função é criar situações de aprendizagem para emboscar nossos aprendizes da arte em “armadilhas estéticas”. Podemos também pensar em ações educativas e proposições pedagógicas que sejam provocadoras de experiências estéticas (UTUARI. In: MARTINS, 2014: 172).

Dessa forma, para ir além da explicação e provocar experiências estéticas. Acreditamos que o envolvimento pessoal do próprio educador no processo de mediação se faz necessário. Isso poderia se dar através de ações autorais desenvolvidas por ele dentro do museu. Ações que pretenderiam provocar a experiência no público a partir de sua participação, alterando e relativizando a posição que um espectador ocuparia recorrentemente em uma visita-palestra, em uma relação de “transmissão direta e fiel” (RANCIERE, 2012: 18) entre educador e espectador, para uma relação de experiência mútua e de troca.

A relativização da posição do público em uma ação autoral parte do próprio conceito de espectador. Segundo Jonathan Crary, o espectador seria “[...]especialmente no contexto da cultura do século XIX [...] concretamente, aquele que assiste passivamente a um espetáculo, como em uma galeria de arte ou em um teatro” (CRARY, 2012: 15). Por esse motivo, para evitar essa conotação, Crary utiliza o termo observador, no lugar de espectador. O observador, diferente do espectador, seria “aquele que vê” (CRARY, 2012: 15). Ser espectador, assim, seria ocupar essa posição pré-estabelecida em relação ao que se “assiste” em uma exposição. Mas a relação do público diante uma obra contemplativa será diferente em relação a uma obra que solicite a sua participação, obviamente. Como exemplo, podemos citar a criação da obra *Cosmococa – programa in progress* (presente no Instituto Inhotim), de Neville de Almeida e Hélio Oiticia, que questionavam a relação de espectadores no que diz

respeito ao cinema, onde a plateia se encontra sentada diante de uma tela. Para Hélio, a discussão girava em torno “[...] de não me contentar com a ‘linguagem–cinema’ e de me inquietar com a relação (principalmente visual) espectador-espetáculo (mantida pelo cinema - desintegrada pela TV) e a não ventilação de tais discussões” (CARNEIRO, n.d.: n.p.). A obra *Cosmococa– programa in progress*:

[...] disponibiliza sensações táteis, auditivas, cinestésicas e visuais em determinado momento e em determinado local e propõe ações a serem realizadas pelas pessoas. Nessa arte solicitam-se experimentações sinestésicas com o corpo, para além da visão contemplativa, aglutinadas em bloco (CARNEIRO, n.d.: n.p.).

Neville e Helio desenvolvem o “programa” multissensorial⁸, que une as linguagens do cinema, música e artes visuais, desafiando a relação habitual do público diante de uma obra, colocando-o em constante ação corporal dentro dos blocos. Essa relativização do lugar do espectador é um dos pontos em que tocam as ações autorais de mediação, tratando o corpo como “agente construtor de significados de conhecimentos sensíveis” (FREIRE, 2006: 16). Neste caso, tanto o corpo do público como o próprio corpo do educador.

Além das visitas palestras e da explicação a que estamos nos referindo, com o discurso centrado no educador e na sua palavra, contamos também, em museus e instituições culturais, com a “discussão dirigida”, que seria um modelo de visita mais participativo, visando ao diálogo entre educador e público. Segundo Luciana Conrado Martins, nesse modelo de visita “as informações não são dadas como um discurso contínuo; pelo contrário, são oferecidas com intervalos apropriados para permitir perguntas, respostas e falas por parte do público nos diferentes espaços expositivos” (MARTINS, 2013: 50). Embora esse seja um modelo mais participativo de visita mediada, em que o espectador pode se colocar, ainda nos parece que a experiência será direcionada e centrada na palavra e discursos e, portanto, distante de um modelo de experiência prática. As ações autorais seriam ainda diferentes de uma visita dialogada pois, nelas, o lugar de observador, do espectador com ou sem uma participação

⁸ “Cosmococa - programa *in progress*: de Hélio Oiticica e Neville de Almeida inclui nove BLOCOS-EXPERIMENTOS, ou *BLOCO DE EXPERIÊNCIAS – in COSMOCOCA*, elaborados de 13 de março de 1973 a 13 de março de 1974, e identificados pela abreviatura CC, seguida de um número, marcando a seqüência cronológica da sua invenção. Cada bloco se compõe de uma série de slides — fotografados no ato da brincadeira de espalhar carreiras de cocaína nas capas de discos, livros e outras superfícies —, de uma trilha sonora, de textos, de uma proposta de atuação do público em um ambiente determinado e de um conjunto de fotos e pôsteres – reprodução dos slides – para serem comercializados separadamente (CARNEIRO, n.d, n.p.).

direcionada, é relativizado, e a ele é dada a possibilidade de poder agir, inclusive corporalmente, e não só de observar. Mais uma vez reiteramos que não é intenção substituir os modelos de visita tradicionais por ações autorais, já que diferentes públicos exigem diferentes abordagens, e elas devem ser pensadas e desenvolvidas de acordo com eles, mas sim de incentivar e intensificar a aplicação de ações autorais em centros culturais e museus.

Para subverter, então, o lugar desse espectador em relação a uma visita tradicional, do corpo imóvel ou com pouco movimento ao ser que participa ativamente, é preciso, antes, uma ação do educador que entremeie essa relação entre espectador e obra de arte. Para transpor o lugar do espectador, necessitamos dessa ação por parte do educador, que se manifesta por meio de uma força agente. Podemos dizer, então, que a ação autoral do educador é a manifestação de uma força agente que dá ao espectador a possibilidade de transpor seu lugar recorrente por meio da participação, para agir/refletir sobre o objeto ou conceito artístico em questão (ação autoral = força agente/espectador, gerando como resultado o “agir”). Dessa forma, o espectador

[...] será obrigado a trocar a posição de espectador passivo pela de inquiridor ou experimentador científico que observa os fenômenos e procura suas causas. Ou então lhe será proposto um dilema exemplar, semelhante aos propostos às pessoas empenhadas nas decisões da ação. Desse modo, precisará aguçar seu próprio senso de avaliação das razões, da discussão e da escolha decisiva (RANCIERE, 2012: 10).

Assim, na ação autoral, o espectador se torna experimentador e é estimulado a agir. Essa ação se torna o próprio aprendizado, que seria a função do educativo em um museu, através da experiência. Se a ação autoral propõe a experimentação, esse seria mesmo seu resultado final. Teríamos então o desenho do esquema abaixo:

$$\frac{\text{Força agente}}{\text{espectador}} = \text{Experimento ação}$$

Recorremos ao desenho do “esquema da ação autoral” aqui para explicar a inserção do experimento ação. Ela não deve ser lida com referência à uma fórmula matemática e sim como um esquema, da seguinte forma: a ação autoral é uma força agente, que exerce influência sobre (/) o espectador e sua fruição com a obra, tendo

como resultado e, portanto, sendo igual (=), ao experimento ação, ou seja, da experiência em ação ativa no momento. Essa experimentação é presente para o espectador, claro, mas também para o educador. Chegamos na base das ações, elas são experimentais por natureza para ambos, espectador e educador. Através delas o espectador é colocado no cerne da experiência ação em contato com a arte. Dessa forma, torna-se autor e proponente o educador e também o espectador participante da ação no ato de agir. O educador torna-se, por sua vez, também espectador, afinal essa é sua primeira ação, a de fruidor. Temos, portanto, um processo cíclico:

Figura 2 – Processo cíclico da ação autoral

Fonte: do autor.

A ação autoral exerce uma força agente sobre o espectador que, ao participar do experimento ação, é convidado a se colocar no lugar de espectador ativo. Através da experiência, o espectador ativo compartilha com o educador sua fruição, propiciando ao educador a possibilidade de tornar-se novamente fruidor. Através da fruição e das quatro

entidades de Darras, “o objeto cultural mediado; as representações, crenças e conhecimentos do destinatário da mediação; as representações, crenças, conhecimentos e *expertises* do mediador e o mundo cultural de referência” (DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 37), o educador é capaz de elaborar ações artísticas autorais. Esse processo cíclico, de alimento mútuo entre educador e público, é trabalhado por Carmem Morch, como relata Cayo Honorato: “ela (Morch) pensa a mediação como um processo que nunca pode ser completado, em que o conhecimento do visitante e o conhecimento oferecido pelo mediador se entrecruzam e se conflitam entre si” (HONORATO, 2009: 65). Porém, nas ações autorais, os conflitos não terminam entre educador e visitante. Elas envolvem outros agentes pertencentes ao campo.

1.2. AUTOR E AUTORIAS

Falamos sobre o processo cíclico que envolve o educador e o espectador para falar da experiência, do ato, da ação. Agora, para dar continuidade, vamos explorar o conceito da autoria ou de quem a exerce: o autor. Mas a autoria de quem? Do artista, do educador ou do espectador? E, afinal, o que é a autoria? Podemos supor que o autor é o sujeito que cria, escreve ou elabora algo. De acordo com Foucault, essa função ligada a autoria “[...] não remete simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a [...] várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar (FOUCAULT, 2009: 279-280). Foucault está preocupado em como a função autor é definida e exercida dentro de discursos específicos e para isso busca classificar como isso ocorre. De acordo com sua citação, então, a autoria pode estar ligada primeiro ao sujeito que cria, mas também a outros sujeitos que ocupam outras posições no processo. No caso de um texto, a autoria estaria ligada ao autor que escreve e, no caso de uma obra de arte, ao artista que cria. O artista seria, portanto, um artista/autor. Nesse tratamento do artista como autor, Maria Helena Ferraz e Maria Rezende Fusari apresentam os termos (autor e artista) como análogos, ora unidos por barras, ora pela conjunção *ou*. Segundo elas,

Os autores ou artistas, com suas diferentes origens, histórias e experiências pessoais, procuram imaginar e inventar [...], com sensibilidade para representar e expressar o mundo interior e sua relação com a natureza e o cotidiano cultural. Fazem isso em diversas linguagens artísticas, técnicas, materiais, em diferentes situações e complexidade de pensamento e emoção. E, quando estão se

expressando ou representando [...], os autores de trabalhos artísticos também agem e reagem diante das pessoas e do próprio mundo social. Com isso, criam novas realidades. É a realidade da obra, que é revelada no ato criador (FERRAZ, 2009: 21-22).

Os autores/artistas são, portanto, sujeitos que criam de acordo com seus entendimentos e sensibilidades. Entretanto, no processo de leitura, seja do texto ou da obra de arte, as outras “posições-sujeitos” se embarçam. No caso do texto, na figura do sujeito leitor que interpreta o que leu e, no caso da arte, espectadores que ressignificam a obra à sua maneira, através da interpretação. Essa seria a fase final do processo de recepção. Mas entre o autor que cria e o leitor que ressignifica o que leu, em contextos expositivos, teríamos um terceiro sujeito, um educador, alguém que cria e desenvolve ações que podem levar à fruição de determinada obra ou objeto. A diferença entre as autorias estaria no lugar que o sujeito ocupa na criação e no que foi criado. Dos autores/artistas, as obras, dos leitores, a interpretação e, desse terceiro sujeito, o educador, as ações.

Se o autor/artista é o criador de obras, sejam literárias ou artísticas, “o que é pois essa curiosa unidade que se designa com o nome obra? De quais elementos ela se compõe (FOCAULT, 2009: 269)”? Foucault acrescenta, ainda em forma de questão, que uma obra é “aquilo que é escrito por aquele que é um autor” (FOCAULT, 2009: 269). A obra seria, assim, o resultado do pensamento e criação de um autor. Segundo as mesmas autoras citadas acima, os autores/artistas e os produtos artísticos/obras, pertencem aos “componentes que se articulam no processo artístico”, além da comunicação/divulgação e do público/ouvintes/espectadores (FERRAZ, 2009: 24). Uma obra de arte é definida por Eco como:

[...]um objeto produzido por um autor que organiza uma seção de efeitos comunicativos de modo que cada possível fruidor possa recompreender (através do jogo de respostas à configuração de efeitos sentida como estímulo a sensibilidade e pela inteligência) a mencionada obra, a forma originária imaginada pelo autor (ECO, 2003: 40).

A obra seria, portanto, a consequência do pensamento e criação de um autor/artista em determinada forma ou linguagem estabelecida por ele. Já ao fruidor, as obras serviriam como estímulo para se chegar ao que o autor imaginou e desenvolveu em sua pesquisa. Porém, em contraponto ao pensamento de Eco, para Foucault, ao

espectador a obra não seria somente re-compreensão dos conhecimentos e sensibilidades do autor. Ele defende que

[...] o autor não é uma fonte infinita de significações que viriam preencher a obra, o autor não precede as obras. [...] Se temos o hábito de apresentar o autor como gênio, como emergência perpétua de novidade, é porque na realidade nós o fazemos funcionar de um modo exatamente inverso. [...]. O autor é então a figura ideológica pela qual se afasta a proliferação do sentido (FOCAULT, 2009: 287).

A obra não se resumiria, dessa forma, ao resgate desse pensamento primeiro vindo de seu autor criador e direcionado ao público. Uma vez criada e exposta, ela passa a permitir diversas “re-compreensões” e existir independentemente do pensamento do autor. É claro que o resgate do pensamento pode acontecer, mas ele não é imprescindível. Inclusive, o autor Roland Barthes defende que o apagamento do autor é um preceito para que o leitor possa fruir a obra da melhor maneira possível. Quando há o apagamento necessário do autor, através da morte, com base na interpretação biográfica do artista, a obra se liberta para ser mediadora. E, assim sendo, ela medeia algo, por conta própria, para o espectador/fruidor, como afirma Barbeitas:

Justamente o que a obra faz é uma condensação artística disso tudo, numa mediação pela forma. O fato de o real estar presente na obra, em suma, não significa que a obra o veicule como um reflexo ao modo de um documento, mas sim a partir de um determinado tipo de arranjo, de organização [...] que, sendo artística, produz sentidos em profusão: múltiplos, variados, transbordantes, inapreensíveis. Pensada como mediadora, a obra seria aquilo que se coloca entre um autor e um público (BARBEITAS, 2016: n.p.).

A obra passa, assim, a produzir sentidos por ela mesma. E aqui Foucault e Barthes se encontram, na ideia de que o sentido da obra não está diretamente ligado ao seu autor. A morte abre a possibilidade de o leitor se tornar também criador, por meio de sua própria interpretação da obra em questão, quando a interpretação se torna parte de um processo criativo de desligar-se do culto à obra. Assim, ao falar de criação, é possível retomar a questão da diferença das autorias. O que diferencia a autoria do leitor da do autor é que o primeiro não deixa obras, não deixa traços. Sua interpretação existe nele e nele mesmo se perde, por não haver vestígios, já que um texto, ou obra⁹, estaria ligado

⁹ Embora estejamos usando essa analogia entre texto e obra, para tratar do leitor de obras de arte em semelhança a um leitor de obras literárias, Barthes aponta que “Texto não deve ser confundido com obra. Uma obra é objeto finito, computável, que pode ocupar um espaço físico (ocupar espaço, por exemplo, nas estantes de uma biblioteca); o texto é um campo metodológico; não se pode portanto enumerar (pelo

“a estabilidade, a permanência da inscrição, destinada a corrigir a fragilidade e a imprecisão da memória” (BARTHES, 2004: 262). A não ser que haja a intenção de se deixar algum registro. Entretanto, na citação de Barbeitas, feita anteriormente, ele coloca a obra como aquilo que está “entre” o autor e o público e, dessa forma, entendemos que o apagamento necessário do autor, com base em sua biografia, como sustentando por Barthes para a fruição do público, não ocorre. Pelo contrário, é mantido o foco no autor e não no destinatário/espectador e a obra torna-se apenas “meio”. Com o apagamento do autor, sim, a obra torna-se mediadora por si só. E ainda que a obra passe a produzir sentidos por ela mesma, sua mediação implícita não suspende outras formas de mediação, como a que estamos descrevendo:

O fato é que a crença na obra como mediação, segundo a qual ela mesma oferece ao receptor os elementos que formarão o seu entendimento e o seu juízo, essa crença não dispensa a ação de outros mediadores, como o crítico e o professor. Antes, e paradoxalmente, os exige. É que justamente por pouco ou nada conceder, por fugir da "mídia" com o público, a sua recepção não é i-mediata e o sucesso de sua transmissão é medido pela atuação desses outros mediadores, que, mais uma vez, apresentam, ordenam, classificam, serializam, relatam (BARBEITAS, 2016: n.p.).

Teríamos, então, uma soma de mediações (e autorias), tanto da obra e de seus artistas, quanto de outros atores envolvidos (“posições-sujeito”), como o espectador e o educador e até mesmo da própria instituição e da curadoria, por exemplo. Ferraz e Fusari argumentam, nesse sentido, que a autoria pode envolver e abranger outros sujeitos além dos autores/artistas. Defendem que “esses autores podem ser tanto as pessoas que se dedicam profissionalmente à produção de arte – os artistas – como aqueles que fazem trabalhos artísticos como atividade cultural e educativa [...]” (2009, 22). Chegamos, então, ao autor/educador ou educador/autor, criador de conceitos, atividades e ações artístico autorais em mediação cultural direcionadas ao público fruidor.

A ideia do educador como autor, por propiciar essa autonomia de criação, “abrindo uma discussão sobre os limites entre a performance artística e a mediação” (HONORATO, 2013: s.p.), passa por questões complexas relacionadas à autoria, que envolvem principalmente artistas e curadores, gerando diversas tensões. Embora Jessica Gogan, curadora de Projetos Especiais do Warhol Museum, Pittsburgh, argumente que a

menos regularmente) textos; tudo o que se pode dizer é que, nesta ou naquela obra, há (ou não há), texto (BARTHES, 2004:277).

partir do século XX existam mudanças na arte e na prática educacional ligada a ela, com novas noções sobre “possibilidades de autoria, e de contextos e abordagens formalistas [...], saindo dos fatos, produtos, ou objetos de arte e do criador individual, para o processo, a experiência e a co-autoria” (GOGAN In: HELGUERA, 2011: 15) , as tensões ainda são muitas. Podemos inclusive retomar, aqui, a tensão que se criou entre a “autoria artística” e a “autoria curatorial” com o surgimento do *curador auteur*, a partir dos anos 1960 (BICHOP, 2015). Com o despontamento da Instalação, a função do curador foi, aos poucos, modificando-se:

O papel do curador ajusta-se de acordo com a ascensão desse tipo de trabalho. O artista de instalação instala ele próprio a sua obra, relegando o papel curatorial ao de facilitar a sua produção, interpretação e promoção. Ao invés da proposta, por um curador, de um tópico temático, histórico, geracional ou geográfico, que uma múltiplos sentidos produzidos por indivíduos-autores, a instalação e seu autor tornam-se o *locus* único do sentido (BICHOP, 2015:271).

Dessa forma, com essa relegação, curadores começam, aos poucos, a trabalhar de forma independente, gerando uma nova visão para a profissão e alterando a ideia do curador ligado a um museu ou coleção específica. Seu papel transforma-se, em um curto intervalo de tempo, de uma “profissão despersonalizada, orientada em torno da tarefa quadripartida de ‘assegurar a herança, enriquecer coleções, pesquisar e exibir’, para uma posição de singularidade em uma área particular: a apresentação de obras ao público” (BICHOP, 2015:277). Essa mudança, porém, não foi bem aceita rapidamente nem bem recebida por todos os artistas, como podemos notar na citação sobre o ensaio do artista Daniel Buren, em protesto à Documenta 5: *Questions of Reality: The Image-World Today*, de curadoria de Harald Szeemann, considerado o primeiro curador independente¹⁰:

[...] Daniel Buren, [...], acusou Szeemann de expor a exposição como obra de arte, argumentando que “as obras são toques de cores [...] do

¹⁰ “O termo ‘curador independente’ faz referência a um organizador de exposição dedicado à apresentação temporária de obras de seus ou suas contemporâneo(a)s, ao invés da aquisição e pesquisa em arte para a coleção de um museu. O reconhecimento generalizado do curador independente como uma posição distinta foi indicada em 1975 pela formação do Independent Curators International. [...]. Apesar de Szeemann ser creditado com o papel de ser o primeiro curador independente, Seth Siegelau e Lucy Lippard curaram um número considerável de exposições de arte conceitual em Nova York e Seattle em 1969; de forma significativa, eles se referiam a si próprios não como curadores mas como negociantes e críticos de arte” (BICHOP, C. 2015: 280).

quadro que compõem cada seção (sala) como um todo”¹¹. Dá-se conta, assim, que essa estratégia seria aceitável se os toques de cor tivessem sido escolhidos pelo artista, porque não haveria outro modelo de autoria competitivo. Com Szeeman, contudo, o museu torna-se um quadro “cujo autor é ninguém menos que o organizador da exposição”. Em outras palavras, a autoria secundária do curador acaba por deslocar as autorias primárias dos artistas individuais. No centro da queixa de Buren está o fato de que o curador-como-*auteur* tende a levar a uma eliminação da autonomia artística: a ideia curatorial se torna o foco central (BICHOP, 2015:273).

Assim como o surgimento do curador/autor não foi bem visto no início, mas hoje é uma realidade¹², a figura do mediador desloca-se pelo processo de transpassar a imagem de um “guia” (como os de turismo, que “guiam” as pessoas até determinado lugar) e “tira-dúvidas”¹³, para um sujeito que gera ações e conteúdo. E da mesma forma como as tensões foram geradas antes entre curador e artista, são geradas novamente agora, mas entre as três instâncias. Uma dessas questões, que podem surgir em decorrência do educador na posição de autor de “forças agentes”, é se o último toma o lugar do artista ou do curador nesse processo, competindo com eles, assim como sugeriu Daniel Buren anteriormente em relação ao curador. Há que se pensar a quem é destinada a mediação, assim como as obras artísticas ou literárias, como descreve Barthes:

[...] um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está em sua origem, mas no seu destino [...]. [...] para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor (BARTHES, 1988: s.p.).

Para Barthes, o sentido da obra não está reunido em seu autor, mas sim no seu destinatário, o leitor. Não é, portanto, o autor o destinatário das obras e de suas mediações, mas o inverso, o leitor. E para que o leitor/espectador possa acessar a

¹¹ A autora cita como referência: Daniel Buren, “Exposition d’une exposition”, Documenta 5, 1972, seção 17, p.29, tradução em inglês tirada do website The Next Documenta Should be Curated by an Artist (BICHOP, C. 2015: 280).

¹² Ainda que visto como “uma celebridade perseguida tanto por artistas quanto por galerias, e que age como correteiro de influências entre colecionadores, o mercado e agências de financiamento” (BICHOP, C. 2015: 279).

¹³ “Na camiseta dos mediadores da Bienal de 1998 havia a frase “TIRA DÚVIDAS” veiculando uma concepção errônea, diminuidora e humilhante dessa função. Frequentemente, nos museus, nos deparamos com situações que “desempoderam” os arte-educadores para privilegiar curadores e críticos” (BARBOA, 2009: 15).

multiplicidade de sentidos envolvidos, é preciso que haja esse apagamento do autor/artista. Após o apagamento, um novo campo se abre para o leitor/espectador e, conseqüentemente, para o educador, como lemos em ECO,

Poder-se-ia dizer que um texto, depois de separado de seu autor (assim como da intenção do autor) e das circunstâncias concretas de sua criação (e, conseqüentemente, de seu referente intencionado), flutua (por assim dizer) no vácuo de um leque potencialmente infinito de interpretações possíveis (ECO, 2005: 48).

A mediação autoral e o educador como criador não têm a intenção de competir com o autor/artista nem com o autor/curador. As ações autorais estão inseridas justamente nesse vácuo flutuante de que fala ECO, nesse amplo campo que se abre com o apagamento do autor, com a intenção de potencializar não só a fruição e a interpretação, mas também a ação, o olhar e o corpo do público diante da obra.

Ainda segundo ECO,

[...] uma obra de arte, forma acabada e *fechada* em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também *aberta*, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma *interpretação* e uma *execução*, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original (ECO, 2003: 40).

Portanto, o autor/educador e sua ação autoral ocupariam, aqui, o lugar das “mil interpretações”, não alterando “a irreproduzível singularidade” da obra nem da criação do seu autor/artista e, dessa forma, não competindo com ela. Essa relação tensa especificamente em relação aos autores/artistas tem demonstrado avanços nos últimos anos,

[...] possivelmente como resultado da influência da estética relacional e da crítica institucional, muitos artistas concebem sua obra como um grupo de atividades que podem incluir a realização de trabalhos em colaboração, ações no âmbito público, investigações, narrativas didáticas ou mesmo a apropriação da linguagem institucional do museu (HELGUERA, 2011: 12).

Mas ainda assim as tensões em relação ao autor/educador continuam a existir, ocupando esse lugar tenso de limite, entre “[...] as posições, sempre instáveis e cambiantes, das figuras que compõem o sistema da arte (crítico, curador, editor, galerista), do estatuto da obra de arte [...] assim como dos meios e instituições que a legitimam” (FREIRE, 2006: 13). Um exemplo pode ser percebido na fala da artista,

professora e pesquisadora do campo da mediação cultural, Carmem Morch, sobre ações educativas desenvolvidas na Documenta 12:

Os artistas se mostraram muito abertos. Não houve nenhum momento de tensão. Mas houve um paradoxo. Roger e Ruth [diretores artísticos] prepararam todos para nosso trabalho. Criou-se uma expectativa positiva. Curiosamente, houve um problema com a diretoria artística, a ver com questões de autoria e poder territorial, de quem pode fazer e dizer o quê e de que jeito. Mas as tensões poderiam ter sido piores (MORCH IN: HONORATO, 2013: s.p.).

Notamos que a maior tensão está justamente na questão da autoria. Há que se pensar também que a obra na situação de uma exposição já ocupa uma interpretação direcionada, segundo o ponto de vista de seu curador (ou curador autor). Nesse sentido, as ações artístico autorais não competiriam com a proposta curatorial, pelo contrário. Elas podem abarcar não somente as obras e seus respectivos artistas, mas também esse contexto específico na qual ela está inserida (da exposição) e, ainda, outros contextos, como os do museu ou espaço cultural, localidade, cultura, etc., potencializando as relações do público. Segundo Foucault, “o que seria preciso fazer é localizar o espaço assim deixado vago pela desaparecimento do autor, seguir atentamente a repartição das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções livres que essa desaparecimento faz aparecer” (2009: 271). Nesse caso, temos a desaparecimento do autor/artista para, nos locais e funções livres da obra perante o grande e vasto campo da mediação em artes, fazer aparecer a autoria do educador em prol da fruição, através de conceitos desenvolvidos por ele nas ações, essas vivenciadas pelo espectador, pelo seu corpo ativo e desperto frente aos conceitos e percepções.

O educativo, ou melhor, o mediador autônomo, que tem a liberdade de, primeiro como fruidor e depois como educador (ver figura 2), navegar pelos espaços vagos da desaparecimento do autor/artista e seguir rumo as “lacunas e falhas” e também de “espreitar esses locais” ermos, trabalha essa fruição e mediação de forma diferente, justamente pelo seu lugar. Assim como um pesquisador em artes, ele caminha junto. Enquanto, na pesquisa sobre arte, o observador se encontra do lado de fora, ou no ponto final, na pesquisa em artes o pesquisador “constrói seu objeto de estudo ao mesmo tempo em que desenvolve a pesquisa” (REY, 2002: s.p.), ou seja, ele está em processo junto com a pesquisa ou objeto pesquisado.

Outro ponto importante, para diferenciar a autoria do artista e do educador e os conflitos gerados a partir daí, é a questão da ativação. As ações artístico autorais são

ativações de obras de arte já existentes. Elas têm o intuito de intensificar, estimular e provocar na busca pela experiência estética e fruição do público, e não o intuito de concorrer e competir com a obra e seu autor. As ações funcionam no sentido de estímulo à “forma originária imaginada pelo autor” (ECO, 2003: 40) /artista. Carolina Velasquez Castro, artista, educadora e coordenadora de diversos educativos em exposições de artes visuais, descreve o processo de criação de ações autorais:

Na prática da liberdade da autoria o artista educador acumula e revitaliza o conjunto de experiências obtido nas visitas educativas expandindo-as a outras propostas em futuras visitas por meio de sua memória, corpo e poética como parte de um todo criativo presente na sua metodologia. Seja artista ou educador, seja artista e educador, seja artista/educador os processos se encontram pela demanda do que lhe afeta e do qual ele quer afetar. O cidadão crítico relacionado ao ser artista resulta de uma autogestão onde sua própria metodologia culmina na consciência do seu estilo, este como consciência de sua criatividade (CASTRO; ZECHINATO, 2015, p. 681.).

O educador/autor trabalha, portanto, a educação em arte, por meio de ações de mediação criadas por ele e obtidas através da experiência da exposição, que são fruto de sua autonomia e autoria, e só podem ser constituídas dessa forma. O educador/autor caminha junto com a pesquisa como fruidor e transforma a fruição em ação prática para outros espectadores, por meio da ativação e da potencialização da obra. Assim, a criação é parte integrante do processo mediador desenvolvido por cada educador e parte de sua vivência em relação à obra, à instituição e ao público. É a soma das autorias e dos diferentes agentes, incluindo os próprios educadores “por meio de sua memória, corpo e poética”, que culminam na ação que, por sua vez, não é fim, mas meio para novas fruições e autorias.

1.3. AUTORIA TRANSINDIVIDUAL E COLETIVA

Podemos discutir a questão da autoria também dentro dos núcleos educativos, a partir da ideia de que as ações educativas se perpetuam, em diversas instituições culturais, com nomes diferentes, mas com os mesmos conceitos, apenas adaptadas a cada contexto. Dessa forma, de quem é a autoria? Do educador individualmente ou do núcleo educativo como um todo? Ao mesmo tempo, quando temos problemas entre o projeto educativo autoral e o projeto curatorial ou ainda dos próprios artistas, há que se perguntar:

“Quem fala”? À luz das ciências humanas contemporâneas, a ideia do indivíduo como autor último de um texto, e principalmente de um texto importante e significativo, parece cada vez menos sustentável. Após um certo número de anos, toda uma série de análises concretas mostrou de fato que, sem negar nem o sujeito nem o homem, se é obrigado a substituir o sujeito individual por um sujeito coletivo ou transindividual (FOUCAULT, 2009: 290).

Com base nesses conceitos de Foucault, poderíamos chamar um núcleo ou um grupo de pesquisa de educadores, que criam juntos suas ações, de sujeitos coletivos ou transindividuais? E dizer que a autoria dessas ações é exercida dessa forma? Sim, já que perpassam ideias e conceitos vindos de vários lugares e pessoas. Se como disse Foucault, conceber o indivíduo como autor último de um texto na atualidade é complexo e contestável, analisaremos primeiro o que seria esse sujeito transindividual no contexto da nossa pesquisa.

Partiremos, primeiro, do conceito de “tradução cultural”, de Carmem Morsch, para discutir a autoria transindividual de Michel Foucault ligada à mediação. Para Morsch a “tradução cultural” envolve as relações de poder do sistema da arte, entre curadores, colecionadores, artistas etc. e “a importância de se levar em conta o interesse e a resistência daqueles a quem, no caso, o mediador e a exposição se dirigem” (HONORATO, 2009: 64-65). Nesse sentido, a mediação seria uma tradução por parte do educador, que envolveria todas essas relações de poder, resultando “em algo diferente do original, levantando questões sobre a ambivalência de seu caráter, igualmente dramático e potencial, na medida em que pode reduzir o original ou produzir algo novo” (HONORATO, 2013: s.p.), dependendo da prática e ação gerada, bem como da disponibilidade do público e do próprio educador. No processo da tradução cultural,

o

[...] “mediador não goza de nenhuma neutralidade [...], devendo expor e ao mesmo tempo colocar entre parênteses as condições de sua autoridade e das que ele deve em algum momento representar (curatorial, institucional, corporativa, governamental e, também, a do público) (HONORATO, 2009: 64-65).

O educador representaria, então, vários discursos em sua mediação (da curadoria, da instituição, do público etc.), mas, ainda assim, inserindo-se individualmente no processo, uma vez que ele não é isento e, dessa forma, criando algo que difere do original. Será, portanto, uma autoria transindividual. Uma vez que a concepção das ações une diversos campos do sistema da arte, da instituição de arte, das

instaurações da própria obra de arte, daquele que cria e produz arte, daquele que frui a arte e, não menos importante, do próprio sujeito que frui e medeia, ela seria transindividual por natureza. No sentido de uma categoria profissional coletiva, educadores/mediadores, e também transindividual nas instâncias que rondam o próprio sujeito educador (DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 37).

Nesse sentido, as ações de um mediador poderiam ser interpretadas como as de um autor, por se tratar de sua leitura e interpretação e por se tratar da autoria de conceitos, e não de obras, de forma semelhante a um artista conceitual, como Duchamp, por exemplo. E ainda, se analisarmos os *ready-mades* Duchampianos, veremos que eles também se encaixariam na autoria transindividual de Foucault, uma vez que questionam a autoria da obra em relação a quem criou o objeto industrial, o artista que dele se apropria e a participação do público nesse contexto.

A autoria poderia ser também, além de transindividual, coletiva (FOCAULT, 2009: 290). Para melhor entendimento, podemos retomar a ideia da diferença da autoria entre leitor e autor, quando as comparamos à escrita de um texto. No sentido de que um texto, como diz Barthes, “[...] é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, com formas mais ou menos reconhecíveis; [...] [e] todo texto é um tecido novo de citações passadas” (BARTHES, 2004: 276). Temos aqui uma nova relação entre Foucault e Barthes, agora entre o intertexto e a autoria coletiva, além dos que fizemos anteriormente, em relação ao sentido de a obra não estar diretamente ligado ao seu autor. A criação coletiva¹⁴ se basearia no intertexto determinado pelo autor, uma vez que contará com citações passadas, mas também da somatória de diversos sujeitos fluindo para um mesmo lugar ou ideal, como na escrita de um texto ou na criação de uma ação. Um desses sujeitos seria o espectador.

Recorrendo mais uma vez a Duchamp, teremos que: “[...] o ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador” (DUCHAMP, 1975, p.74). Assim, o espectador se torna também autor no processo, a partir de sua participação ativa nas

¹⁴ Ressaltamos que os termos “autoria coletiva” ou “criação coletiva” na área das artes, são usados recorrentemente em relação à coletivos artísticos. Segundo Claudia Paim, “[...] não se deve esquecer que a autoria coletiva pode ser rastreada na história da arte mesmo em momentos nos quais a representação dominante do artista era a do gênio inspirado e que trabalhava isolado. Desde então, podem-se perceber práticas que não confirmam exclusivamente esta individualidade da criação artística: os alemães do *Die Brücke* que chegaram a trabalhar interferindo uns nas pinturas dos outros e o *cadavre exquis* dos Surrealistas, são exemplos [...]”. (PAIM, 2012: 41).

obras de arte. Podemos dizer que essa “contribuição ao ato criador” também se encaixa na autoria coletiva de Foucault, uma vez que ela une, em somatória, esses dois sujeitos: o artista e o espectador.

É nesse processo de reflexão sobre a criação do artista e do espectador, ou do “ato criador”, que Duchamp desenvolve o conceito de “coeficiente de arte”. Para ele:

[...] haveria na criação de uma obra de arte uma relação de proporções quase matemáticas que chamou de “coeficiente de arte”. Essa fração seria resultante da relação entre o que o artista desejou manifestar e ficou latente na obra, de um lado, e aquilo que o observador apreende do trabalho, mas que não foi deliberadamente intencionado pelo artista, de outro. Essa diferença entre a intenção e a realização passa, não raro, despercebida pelo artista. Nessa medida, a obra é realizada duas vezes: primeiro pelo artista, depois pelo observador (FREIRE, 2006: 35).

Nesse sentido, partindo do conceito de “coeficiente de arte” de Duchamp, observamos que autor/artista e espectador/leitor participam da criação da obra, compartilhando a autoria. Cada um ocupando seu lugar estabelecido no processo de criação, “primeiro pelo artista, depois pelo observador” (FREIRE, 2006: 35). Ao adaptar o “coeficiente de arte” ao nosso contexto, teremos que o resultado do que o autor/artista desejou manifestar e o que o espectador/leitor apreende do trabalho é a criação de ambos, do artista mais a do espectador. Para melhor visualização, teremos:

A partir da ideia de que o educador é, antes de tudo, fruidor e que essa fruição é também influenciada pela fruição do espectador, ao tornar-se novamente fruidor em um ciclo constante¹⁵, poderíamos estender o esquema acima, ao incorporar também o educador. Assim, teremos que o resultado do que o artista desejou manifestar e o que o educador/fruidor apreende do trabalho é a criação do artista mais a criação do educador:

¹⁵ Figura página 28.

Unindo, agora, os dois esquemas da criação mostrados acima, tanto da criação do artista mais a criação do observador, tanto da criação do artista mais a criação do educador, teremos o esquema geral da autoria coletiva: o que o artista desejou manifestar sobre o que o educador/fruidor apreende do trabalho. O resultado se somaria ao que o observador apreende do trabalho e toda essa ação se transformaria na criação coletiva entre artista, educador e observador:

Artista, educador e público teriam, então, um papel dentro da autoria coletiva em mediação e seriam responsáveis pela fruição da obra de arte. Assim, ao trazer os conceitos de Foucault para o campo da mediação, especificamente no contexto das ações autorais, a autoria coletiva estaria ligada a essa somatória de sujeitos justificada acima e a autoria transindividual ligada aos diversos discursos que compõe a criação do educador, enquanto indivíduo ou categoria profissional.

Cristina Freire defende que “se o público participa da criação, as variantes relacionadas aos diferentes contextos de exibição são também fundamentais para essa atividade criativa do público” (2006: 35), e por isso podemos justificar a inserção do educador no processo e na função da autoria coletiva. Para o mediador,

[...] deve ser solicitado que ele desenvolva suas próprias estratégias, que exerça em ato sua própria pesquisa, que sobreponha ou se reveze entre diferentes posições (educador, artista, pesquisador, público), que se pergunte *para o que é arrastado nisso*, mesmo que somente para se aproximar de um mistério, e que ainda encontre motivos para se divertir. Uma “metáfora metodológica” para tanto poderia ser o *salto no vazio* (Yves Klein, 1960), como signo de uma prontidão radical para a transformação, além de obra emblemática da invenção do contemporâneo nas artes visuais. Essa atitude, porém, exige uma

disposição corporal, não facilita nem explica nada, e só vale na medida em que for capaz de se responsabilizar por uma situação. (HONORATO, 2009: 66)

E para que tudo isso seja possível, para ter a disponibilidade de se “saltar no vazio”, como já discutimos, é preciso uma flexibilidade da instituição, no sentido de promover a autonomia e a liberdade do educador para esse salto, em seu ambiente de trabalho e na criação autoral (transindividual e coletiva) de suas estratégias, práticas e ações, valorizando e reconhecendo o seu papel dentro do sistema da arte e junto ao público. Se pudéssemos escolher também uma “metáfora metodológica”, nos apropriando da ideia de Honorato, para as ações autorais em mediação, escolheríamos as obras de Ernesto Neto, em particular as instalações interativas feitas de tecidos finos e lycra.

Figura 3 – *Célula Nave*

Fonte: ARTEREF (2013)

Neto explora em suas obras “o trabalho com as tensões, pesos diversos e um equilíbrio tênue (estabelecido na fragilidade)” (PIESCO, 2013: 28), ao mesmo tempo em que “cria [...] espaços de intercâmbio, que solicitam do espectador a superação da experiência meramente visual, aguçando seus sentidos. O corpo prevalece como eixo de sua proposta” (ERNESTO Neto. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural, 2018: s.p.). Trabalhada como metáfora, a obra traria a ideia do constante embate de tensões entre as relações de poder e autoria envolvidas no campo, representadas pelos pesos e

fragilidades e também pela tentativa de superação da visão totalmente contemplativa das obras, por meio de uma experiência, inclusive, corporal.

2 – A CRIAÇÃO DE AÇÕES AUTORAIS ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO

A questão da autoria, trabalhada no capítulo um, ligada às ações artístico autorais, explicita que a intenção do educador não é competir com o artista/autor, mas ativar as obras já existentes por meio de ações desenvolvidas pela sua fruição e para a fruição do público. Nas autorias compartilhadas da criação coletiva (artista + educador + observador), as ações seriam um dos possíveis papéis que caberiam ao educador na fruição da obra de arte. A autoria é exercida nessa criação das ações e o desenvolvimento

[...] de proposições [...] é de foro íntimo, processo onde cada educador adquire repertório para atuar diante de estudos, experiências e sensibilidade. A obra de arte se revela como potência na provocação de diálogos, [...]. Não há um roteiro definido, mas pode haver intenções. Criar aulas, situações de aprendizagem pode ser tão técnico e poético como criar uma obra de arte (UTUARI. In: MARTINS, 2014: 176).

Dessa forma, criar pode ter um sentido amplo, ligado à mediação e aos seus atores, mediador e público, e aos processos envolvidos na leitura e interpretação de obras de artes como “potenciais provocadoras de diálogos”. Criar pode estar também ligado ao educador como indivíduo autônomo, em uma autoria transindividual, através de seu próprio processo criativo e repertório, fazendo emergir o educador/autor.

Mas um processo que nos é extremamente caro emerge nesse processo de proposições ou ações e será tema desse segundo capítulo: se a obra já está pré-estabelecida, por seu autor/artista e por seu posterior apagamento (BARTHES, 1988), a criação do educador/autor, por mais que seja coletiva ou transindividual, é um processo posterior a criação desse artista. A criação do educador/autor será estabelecida, portanto, com base na obra criada pelo artista, podendo agregar também outras referências, e gerará novos conceitos e ações.

As criações, tanto do autor/educador, quanto do autor/espectador, são autorias coletivas baseadas em dados pré-existentes do autor/artista. A ação artístico autoral, embora seja divergente da ação do autor/artista, justamente por conta desse “pré-requisito” e da obra utilizada para a ativação, se assemelha à criação artística pelo viés de um conceito artístico específico: a apropriação.

Na arte, a apropriação pode ser entendida como um ato que propicia uma mudança de significado, um deslocamento de sentido do objeto apropriado, direcionado

a uma nova essência. Através dela, nossa visão romantizada do artista, que cria em relação direta com a matéria, no seu solitário ateliê (ligado aqui às linguagens tradicionais da arte, como pintura, escultura e gravura), é deslocada, questionada e abalada. E até mesmo estes artistas, do nosso imaginário romântico, já praticavam, de certa forma, apropriação. Desde a antiguidade, a ideia de aprendizado das técnicas artísticas passava por “copiar” os mestres e incorporar tais técnicas em sua produção para, posteriormente, adquirir seu próprio estilo, mas com a compreensão de que era preciso passar pela cópia para adquirir um trabalho original e legítimo.

Esse ato de apropriar-se foi e é amplamente utilizado na arte e pode ser identificado na produção de diversos artistas, tendo em Marcel Duchamp um dos mais importantes expoentes, já que é dele a primeira quebra do sistema modernista predominante até então, que marca a extensão da “zona de apropriação” (GRAW, 2004):

Ao descontextualizar um objeto do universo do prosaico, com o seu célebre urinol de porcelana (Fonte, 1917), não é o elemento em si que conta – uma peça de finalidades sanitárias -, mas o contexto que o legitima como objeto artístico. O papel do artista aqui é deslocar o objeto de um lugar para outro, nascendo aí a ideia de apropriação. O Ready-made não é mais a tentativa de representar o real como tal. A apropriação, portanto, desloca o sentido de “criar” de algo realizado manualmente – como uma escultura ou pintura – para algo que é fundamentalmente pensado. Criar, então, pode ser também inserir um objeto em um novo cenário, considerando-o como personagem dentro de novos papéis. Essa predominância da ideia é elemento fundamental para a construção de conceitualismos (NUNES, 2010: 36).

Foram os “ready made” de Duchamp que iniciaram a possibilidade de ampliação dos objetos que poderiam ser apropriados artisticamente e da ideia de apropriação como um todo. Ao considerarmos a apropriação como um ato, com o questionamento da noção de originalidade e autoria, o modelo de apropriação, como “comportamento parasitário” substituiu a concepção de criação genuína (GRAW, 2004).

A extensão da “zona de apropriação”, provocada por Duchamp e seus ready-mades, prenunciam¹⁶ e dão abertura para a eclosão da Arte Conceitual no mundo artístico contemporâneo. Nela temos o afloramento da ideia e do conceito como primordiais na arte e no processo criativo do artista, com o objeto artístico ficando em

¹⁶ “Duchamp como obra contém em germe os desenvolvimentos que os artistas que virão depois dele impulsionarão, em um sentido ou em outro: a arte conceitual, o minimalismo, a pop art, as instalações, até mesmo os *happenings* que ele tanto apreciava” (CAUQUELIN, 2005: 102).

segundo plano. A ideia como ato artístico torna-se evidente, como nos conta Cristina Freire:

A existência da aura (ou sua ausência), o significado do contexto (no caso a exposição e/ou museu) assim como o papel reservado ao artista se formulam em novas bases nessas poéticas conceituais. [...], seja através de intervenções no ambiente, (dando a ver o contexto), seja através de projetos envolvendo a consciência do corpo, ou seja ainda nos trabalhos envolvendo palavras (que têm o potencial de mesclar as proposições artísticas a outros e mais amplos contextos), o que importa ressaltar é o predomínio da ideia sobre o objeto (FREIRE, 1999: 29).

Ao compararmos a ação artístico autoral à criação e produção artística, tomando como referência o ato da apropriação e a Arte Conceitual com o “predomínio da ideia sobre o objeto”, citados acima por Freire, desenvolveremos uma analogia entre os processos criativos do educador e do artista. Afinal, se o modelo de apropriação, como “comportamento parasitário”, substituiu a ideia de “criação genuína” nas artes, podemos estender essa ideia para a mediação em artes, pois se a participação do público já foi estabelecida, se o lugar do museu somente de guarda de coleções¹⁷ já foi superado¹⁸, faz sentido manter a mesma mediação em modelos tradicionais? Se a apropriação já foi legitimada dentro das artes, porque não ampliar a visão dessa legitimação a outros campos, desestabilizando o olhar a respeito do campo da mediação, permitindo o seu desenvolvimento como área de conhecimento e de aprendizado dentro da arte? Se a autoria e a autonomia já foram desestabilizadas como esferas únicas e genuínas da arte, e a apropriação passou a ser vista como processo de influência mútua, entre objeto apropriado e artista apropriador (GRAW, 2004), o educador/autor não deve ser visto como um competidor, mas como um agregador no processo educativo e de novas fruições.

2.1 ANALOGIAS ENTRE CONCEITOS E CRIAÇÃO ARTÍSTICA – ARTISTA E EDUCADOR

¹⁷ “A origem dos museus está relacionada com a vontade dos seres humanos de colecionar objetos. Esse hábito é encontrado em muitos momentos ao longo da história da humanidade e pode ter diferentes objetivos: manter a memória do dono da coleção mesmo após sua morte, legitimar a posse de bens raros e preciosos, obter reconhecimento social, [...] etc. (MARTINS, 2013: 13).

¹⁸ “[...], os museus foram, aos poucos, melhorando a comunicação com seus públicos — principalmente por meio das exposições. Elas passaram a ser cada vez mais compreensíveis para as pessoas comuns, com legendas, textos e objetos interativos para ajudar no entendimento das coleções expostas. As exposições começaram a ser concebidas a partir de objetivos, que levavam em consideração o que, como e para quem comunicar. [...], o que mais se modificou nesse período foi a ampliação e o fortalecimento do papel educacional dos museus (MARTINS, 2013: 16).

É no processo de re-compreensão e apropriação dos conceitos implícitos na obra e da poética do autor/artista que o mediador pode se tornar criador/autor. Se na Arte Conceitual “a autoria se esfacela frente às poéticas da apropriação; a função intelectual é determinante na recepção” (FREIRE, 2006: 9), no nosso contexto específico, é justamente a “predominância da ideia” (NUNES, 2010: 36) que irá emergir da criação do educador/autor na construção de novos conceitos, pretendendo ampliar a fruição da obra. Tal qual um artista, o educador se apropria do *objet trouvé* (objeto encontrado), que aqui são as próprias obras e poética do artista, para desenvolver suas ações.

Assim como o artista, o educador assume uma organização de ideias destinadas ao fruidor, por meio de ações criadas especificamente para este fim. Entretanto, o deslocamento do sentido não ocorre somente de obras criadas manualmente, retomando a citação de Nunes (pág. 44), já que essas obras já podem estar inseridas dentro de contextos contemporâneos, extrapolando as linguagens tradicionais. Dessa forma, teremos apropriações também dos conceitos e ideias desenvolvidos pelos artistas e até da participação do espectador, requerida em determinadas obras.

Ao explorar o entendimento sobre a criação a partir da apropriação, utilizaremos um conceito desenvolvido pelo artista Hélio Oiticica. Em determinado momento de sua trajetória artística, Hélio delimitou uma diferença entre a criação artística de um artista plástico e o que ele considerava fazer, denominado como invenção¹⁹;

“As pessoas normais se transformam em artistas plásticos, eu não, eu declancho. Eu não me transformei em um artista plástico: eu me transformei em um declanchador de estados de invenção” (Oiticica Filho e Vieira, 2009, p. 234) – ao se afirmar um “declanchador” e não mais um artista, Hélio Oiticica “transcriou” o verbo “declanchar” em português a partir da palavra em francês déclencher, cujo sentido é destravar, provocar. Déclancheur (declanchador) significa também o disparador da máquina fotográfica. (CARNEIRO, 2009: 116).

¹⁹ “Ao se buscar a palavra invenção no site do Programa Hélio Oiticica (Itaú Cultural), onde se encontra digitalizada e disponível à pesquisa on-line uma parte dos manuscritos e documentos do artista, surgem 67 ocorrências de documentos com esse termo, sendo que apenas quatro destes são anteriores a 1970. Apenas a partir de 1971, quando da passagem do escritor Haroldo de Campos em Nova Iorque, onde Hélio residia, e a intensificação das conversas com amigos escritores e poetas concretos (Aguilar, 2008), que o sentido de invenção ampliou a própria compreensão do que realizara na arte e na vida até então. No entanto, em 1959, Hélio havia denominado invenção uma série específica de obras monocromáticas: placas quadradas nas quais a cor aplicada em camadas superpostas aparece num só tom. Colocadas em uma parede, um pouco afastadas, a cor da parte de trás das placas reflete nela, o que marcou a primeira experiência de Hélio em sair do plano bidimensional da pintura. (Oiticica Filho e Vieira, 2009, p. 232)” (CARNEIRO, 2009: 109).

Para Hélio, o “declanchador” teria um processo de produção artística ligado à invenção e, por consequência, à experimentação, tanto dele próprio quanto do espectador, enquanto o termo criação estaria ligado a um ímpeto momentâneo, ou como nos diz Beatriz Carneiro, “algo independente do experimentalismo, [...] como se existisse um impulso natural, não produzido ou elaborado pela pessoa” (CARNEIRO, 2009: 110). O conceito de invenção, por sua vez, seria baseado em um acontecimento a priori e

[...] se articula com a imitação. Não a imitação pela cópia, mas uma imitação derivada daquele primeiro sentido etimológico de inventio: o ato de encontrar. No processo inventivo, o sentido de imitar seria encontrar uma coisa e se apropriar dela. A invenção aí retomou a ação de encontrar, de descobrir, porque, afinal, tudo já seria existente. Imitar não é copiar, mas refazer. [...]. Segundo Roland Barthes, “a invenção é uma noção mais extrativa do que criativa” (Barthes, apud Martel, n. p.) (CARNEIRO, 2009: 111).

A invenção seria, em Duchamp, o processo de encontrar um objeto com outras finalidades e subvertê-lo, transformando-o em arte (ready-made). De forma semelhante, os educadores no desenvolvimento das ações autorais se valem da imitação, porque justamente encontram uma referência ou conceito em uma obra já existente e, a partir disso, desdobram a ação. O educador encontra, por meio de sua primeira fruição e posteriores pesquisas, um conceito na obra, o identifica, se apropria dele e, a partir daí, o relaciona com outros conceitos e desenvolve sua proposição. A ação em aplicação se torna um processo disparador que provoca o espectador, que o coloca em ação, que “declancha”²⁰.

Para Paula Braga, os artistas considerados “inventores” são “[...] capazes de levar adiante a busca por uma arte que detone a vitalidade criativa dos participantes, transformando a arte em veículo de descondicionamento e expansão do comportamento criativo, [...]” (2013: 31). Na analogia entre os processos criativos do educador e do artista, as ações autorais, como experimento ação, têm justamente o intuito de transpor o lugar do espectador, permitindo a ele o lugar de espectador/autor, na autoria coletiva²¹.

É importante ressaltar, levando em conta a comparação da ação artístico autoral ao ato da apropriação e da Arte Conceitual, que Hélio Oiticica não se considerava um artista conceitual, pois considerava que esse tipo de arte tornava fraca a discussão sobre

²⁰ Nas ações autorais realizadas no Instituto Inhotim, que serão analisadas no terceiro capítulo, apresentaremos esses processos mais detalhadamente.

²¹ Página 41.

a preponderante contemplação visual por parte do espectador em contextos artísticos, “porque continuava a trabalhar no modelo da arte como produto” (BRAGA, 2013: 166). Ainda que um dos motes da Arte Conceitual seja questionar as instituições de arte e a obra como objeto permanente, invocando o processo artístico e, dessa forma, convidando o espectador à participação, mais do que à contemplação (FREIRE, 1999), concordamos com Hélio no sentido da mediação da arte conceitual. Essa, sim, pode gerar uma certa expectativa e estagnação no espectador, uma dependência em relação a um conjunto anterior ou direções de para onde seguir:

[...] a recepção dessa produção supõe, é certo, um repertório anterior. A necessidade de ser explicada, de serem fornecidos mais subsídios, para que as propostas conceituais materializadas em fotos, documentos, projetos, sejam compreendidas, torna ainda mais importante reflexão sobre o problema de como apresentá-las ao público (FREIRE, 1999: 27).

É certo que, mesmo na contemplação, exista a ação e a atividade materializada na interpretação e que o resgate a um conjunto anterior de referências é parte essencial desse processo, pois, diante da obra, o espectador “observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante de si” (RANCIERE, 2012: 17). Se não fosse assim, nenhum espectador seria capaz de ir a uma exposição sem um mediador, o que, sabemos, não é imprescindível. Mas a interpretação poderá ser intensificada e diferente em ações que, diante de uma mediação, extrapolem a explicação e a palestra realizadas de modo tradicional e a relação de preponderante contemplação visual gerada por elas e pelo discurso do educador. Há de se pensar que, justamente por essas dificuldades em relação à recepção da obra conceitual, a ação autoral possa ser facilitadora, uma vez que não age como explicação da obra, interferindo na experiência do espectador.

Para Hélio, a arte conceitual adquire um status de “objeto-fim-artístico” (OTICICA In: BRAGA, 2013:165) que não o satisfaz enquanto artista e no que quer provocar no público. No processo experimental da trajetória artística de Hélio Oiticica, o conceito é apenas uma parte de um todo (arte) que deve ser vivenciado pelo corpo. O experimental assume o papel de explorar o contato com a arte além da exaltação única do sentido da visão, incluindo outros sentidos e articulando todo o corpo em soma na fruição da arte:

O processo de deslocar o principal foco estético para longe das chamadas artes “visuais” e a introdução, então, de outro sentidos, não deve ser concentrado ou olhado de um ponto de vista puramente estético; é muito mais profundo; é um processo que, em seu sentido mais extremo, se relaciona e propõe uma possibilidade de novo comportamento descondicionado: a consciência do comportamento como chave fundamental para a evolução dos chamados processos de arte - [...] olfato-visão-paladar-audição e tato misturam-se e são o que Merleau Ponty chamou de “simbólica geral do corpo”, onde todas as relações de sentido são estabelecidas em um contexto humano, como um “corpo” de significações e não a soma de significações apreendidas por canais específicos [...]. (OITICICA In: BRAGA, 2013: 170).

Embora as ações autorais em mediação se relacionem à Arte Conceitual, por gerar conceitos específicos que serão trabalhados na fruição do público, de maneira análoga ao pensamento de Hélio, têm o intuito de aumentar o leque dos sentidos utilizados, visando a uma experiência corporal e singular com a arte em uma mediação para além da exploração única do sentido da visão. Nesse sentido, elas são uma tentativa de ampliar essa experiência e torná-la efetiva e singular, dando ao espectador a possibilidade de se tornar autor por meio da experiência ação.

2.2 FORÇA AGENTE: O ATO DE APROPRIAR-SE

Ao processo criativo de Hélio Oiticica, é válido acrescentar a extensa gama de referências teóricas e artísticas, os “inventores”, no qual se apoiava para criar. Porém, para ele, os inventores são mais do que meras referências. Eles fazem parte do processo como uma constituição, como nos conta Paula Braga:

[...] há em Oiticica uma multiplicidade de artistas. Hélio costura com vários fios uma constelação formada por muitos pontos luminosos. [...] um chão de inventores (ou céu de referências), [...]. A invenção, palavra recorrente nos textos do artista, é exatamente essa mistura de outras invenções. Ou seja, lidamos aqui com uma constatação trivial: há inúmeras referências a outros teóricos e artistas conduzindo a produção e autocrítica de arte feita por Oiticica. No entanto, nos textos de Oiticica, essas referências são mais do que afinidades, e constituem parte fundamental do programa in progress: uma simultaneidade de inventores construindo o artista que chamamos de Hélio (BRAGA, 2013: 30).

Assim como Hélio transforma as referências em parte de seu trabalho e se apropria delas na construção de sua poética²², educadores “tecem os fios” deixados pela desapareição do autor/artista, unindo inventores, autores, artistas e obras em suas ações, em função da fruição do público e da transposição do lugar do espectador e de seu corpo frente à obra. Se “o autor é um bricoleur mais do que um engenheiro, [...], trabalha com o que encontra, monta com alfinetes, ajusta” (COMPANGON, 1996: 39), não seria o mesmo Oiticica? Recortando e colando referências e as integrando ao seu processo criativo? Um declanchador bricoleur em autorias coletivas e compartilhadas?

Assim como a “singularidade de Oiticica é usar essas referências como esquema construtor não só de conceitos, mas também de proposições” (BRAGA, 2013: 30), entendemos a apropriação na mediação justamente como esse “esquema construtor”, uma bricolagem, e não somente soma de referências, na criação de proposições educativas. A criação autoral relacionada à mediação pode estar ligada, então, a um processo de reescrita que invoca a citação dessas referências e inventores:

Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar. A citação, graças à confusão metonímica a que preside, é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é realizar um ato de citação. A citação representa a prática primeira do texto, o fundamento da leitura e da escrita: citar é repetir o gesto arcaico do recortar-colar (COMPAGNON, 1996: 41).

Retomamos aqui a ideia de que a criação coletiva se baseia no intertexto, uma vez que “todo texto é um tecido novo de citações passadas” (BARTHES, 2004: 276). Relacionando Barthes a Compagnon, concluímos que é ao unir o ato de leitura ao de escrita (ou reescrita) que o educador se torna autor através da citação, pelo recorte e colagem de referências em suas ações. E o que é a citação se não apropriação?²³ O educador exerce a leitura da obra (fruição), pinça dela as referências que o tocam e as cita em seu processo de reescrita (ações autorais) ao se apropriar delas: “a leitura

²² Podemos citar como exemplo a referência ao filme *Under Capricorn* (1949), de Alfred Hitchcock, como parte da construção da obra *Cosmococa*. OITICICA: “[...] os fragmentos-inserts q montam o ESQUEMA no início de UNDER CAPRICORN têm semelhança àquilo que deva ser o PROGRAMA IN PROGRESS: não uma coleção de fragmentos mas fragmentos-blocos q são totalidades que se justapõem como em crescimento e não uma sequência linear lógica – o MEU SONHO é que esses fragmentos q no filme se referem a HITCHCOCK indivíduo-criador total em COSMOCOCA vá in-corporando descontinuamente e ao mesmo tempo vá alimentando o q chamaria de CAMPO EXPERIMENTAL no q defino como EXPERIMENTALIDADE BRASILEIRA: [...] nas minhas tentativas de apropriação/absorção/togethernassão de fragmentos q se estruturam em blocos e proposições procuro a não-limitação em grupo homogêneo ou de casta (OITICICA In: BRAGA, 2013: 43).

²³ “[...] a citação é um processo de apropriação do discurso [...]” (COMPAGNON, 1996: 153).

repousa em uma operação inicial de deprecação e de apropriação de um objeto que o prepara para a lembrança e para a imitação, ou seja, para a citação. (Repetição, memória, imitação [...])” (COMPAGNON, 1996: 14). Dessa forma, a apropriação torna-se ato criativo por ser parte da construção da ação e certifica as autorias coletivas e a autoria transindividual do educador. A invenção do educador/autor acontece no ato de refazer, de reescrita, de citar os conceitos, as obras e os artistas, e não de mera cópia.

Podemos reinserir aqui o esquema da Ação autoral: força agente/ espectador = experimento ação), para explicar, agora, o primeiro fator que o compõe, a força agente, já que anteriormente já o utilizamos para falar da experiência e também já exemplificamos a autoria. Porém, para retomar esse último ponto, o "autoral", que seria relativo ao autor/artista (primeira autoria), é, no caso do nosso esquema, relativo ao autor/educador e entraria nela como o “a” minúsculo diante da ação, mas o que nomeia e identifica o “A” maiúsculo, que, sozinho, torna-se demasiado geral e confundiria-se com a ação resultado, relativa à experiência. Assim, o esquema se desenha agora com uma introdução:

$$\text{Aa : } \frac{\text{Força agente}}{\text{espectador}} = \text{Experimento ação}$$

Ao retomar nosso esquema da Ação autoral, agora em relação à força agente, ela seria o ato de se apropriar de determinados fatores para a geração de um experimento-ação. Esses fatores podem ser descritos como o processo criativo do autor/artista, a obra em si, outros autores/artistas e obras, “as representações, crenças, conhecimentos e *expertises* do mediador e o mundo cultural de referência” (DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 37). Eles também podem ser distinguidos entre teóricos, práticos e locais, de acordo com a referência da fala de Cibele Camachi, técnica de programação do Sesc, ligada diretamente ao acompanhamento de ações autorais em mediação, de quem falaremos mais adiante:

Por meio da sincronização do seu arcabouço teórico e prático e da pesquisa de campo do “local” onde ele se situa (público da instituição, temas e conteúdos da exposição e do artista, parceiros de projeto expográfico, pesquisa de propostas educativas praticadas em outros centros culturais e adaptáveis a esse cenário de atuação etc), é que poderá ser elaborada uma poética que vá ao encontro dos anseios dos

dois principais atores da ação educativa: o educador e o público. A partir da valorização do primeiro, é possível dar evidência ao segundo, pois o processo educativo ocorre das dinâmicas disparadas nessa relação primordial, construindo conhecimento (CAMACHI, 2017: 12).

Assim, ao tomar Darras e Camachi como referência, denominamos quais seriam os fatores que poderiam ser parte da força agente no ato de apropriação pelos educadores e os colocamos em categorias. Para melhor visualização e entendimento temos:

Figura 4 –Fatores determinados da Força Agente

Fonte: do autor.

A força agente nas ações autorais de mediação (apropriação) estaria dividida entre os três fatores apresentados no diagrama: nos fatores teóricos estariam os conhecimentos teóricos relacionados ao campo da arte, que incluiriam conceitos e teorias artísticas, conhecimentos sobre outros artistas e seus processos criativos e obras. Nos fatores práticos teríamos as *expertises* do educador, sua trajetória e experiência como educador e com estratégias de mediação e seu mundo cultural de referência, que entendemos estar ligado ao conhecimento empírico do mundo e, portanto, prático. Os fatores locais, por sua vez, apresentam os elementos ligados à exposição em questão e seriam o público e sua fruição, os temas e conteúdos da exposição (que incluem a

curadoria), o processo criativo do(s) artista(s), as obras presentes e também a pesquisa de propostas educativas que estejam acontecendo em outros espaços culturais e exposições e que possam ser adaptadas para o contexto específico. Esses fatores podem ser parte de conhecimento prévio, mas também serão adquiridos ao longo do processo de pesquisa, durante toda a trajetória do educador como sujeito. E é como sujeito que, antes de educador, ele é fruidor e leitor.

O ato de apropriar-se, a força agente e a ação autoral, como um todo, teriam início na leitura, na primeira fruição do educador, pois ele pinçaria os conceitos necessários para as citações de sua possível reescrita e, após a ação e a partilha da fruição do espectador ativo, teria também a possibilidade de tornar-se novamente fruidor no processo cíclico (figura 2). O ato de pinçar estaria ligado ao recorte e a reescrita à colagem. Ainda no livro de Compagnon, sobre o recorte, encontramos no capítulo “O homem da tesoura”, um trecho da entrevista de um guarda florestal à uma revista. Destacamos o seguinte trecho sobre a biblioteca desse homem:

Há livros de todos os tipos, mas se você fosse abri-los ficaria surpreso. São todos incompletos, alguns não contêm mais que duas ou três folhas. Acho que se deve fazer comodamente o que se faz todos os dias; então leio com a tesoura nas mãos, desculpem-me, e corto tudo o que me desagrada (COMPAGNON, 1996: 30).

O recorte seria, assim, marca da leitura pessoal, da interferência alheia sobre o texto e trabalho do autor. Seria etapa constituinte da apropriação, ainda durante a fase de leitura, e seu conteúdo, ou que restou dele após o recorte, usado na fase da reescrita. No desenvolvimento seguinte do texto, Compagnon trata, com sarcasmo, sobre como recortar um livro e deixar somente o que se gosta seria um absurdo:

Ler com um lápis na mão, recopiar na caderneta de anotações, isso é muito bom. Mas recortar e sobretudo jogar fora os restos, lançá-los ao lixo, que inconveniência! Ora, no fundo, substancialmente é a mesma coisa. O essencial da leitura é o que eu recorto, o que eu ex-cito; sua verdade é o que me compraz, o que me solicita (COMPAGNON: 1996: 32).

A reescrita torna-se, assim, de autoria do educador, que recortou e reescreveu o que lhe pareceu essencial à sua maneira. Seria o recorte (usando aqui da apropriação) metáfora da força agente constituinte do nosso esquema “Aa”. É ele que torna possível o pinçar das citações, que as destaca, durante a leitura da obra, para a posterior reescrita. É o recorte o ato da força agente que permite a apropriação dos conceitos da obra e do

artista/autor e a posterior reescrita desses conceitos em forma de ação artístico autoral, no processo de recorta e cola.

Já o experimento ação, que seria o resultado do nosso esquema “Aa”, está ligado ao conceito de experimental de Hélio Oiticica, de um “corpo de significações” (OITICICA In: BRAGA, 2013: 170), e também de Larossa Bondía, para pensar a possibilidade da experiência, através da mediação:

A palavra experiência vem do latim *experiri*, provar (experimental). A experiência é em primeiro lugar um encontro ou relação com algo que se experimenta, que se prova. [...] é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente. [...]. Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo (BONDÍA, 2002: 28).

Um sujeito não aberto à experiência nunca se abala, está sempre certo, sempre em segurança. Para ele não há “perigo” e nem “travessia”. Em contato com a arte, entendemos que algo sempre acontece com o sujeito, das mais diversas sensações passando da repulsa à paixão, em seus mais variados graus. Dessa forma, entendemos que as ações autorais em uma exposição têm o papel de atuar como travessia e ampliar a experiência, ou ainda de ser a própria experiência através da ação e pela ação. Essa extensão se dá a partir da exploração de todos os sentidos, através do corpo ativado e presente no ato de agir diante da obra, de um “corpo de significações” (OITICICA In: BRAGA, 2013: 170).

De toda forma, há que se pensar na relação que o educador/autor estabelece com a experiência. Na mediação como travessia (BONDÍA, 2002), o corpo do mediador é também meio. A mediação deve ser, portanto, experiência não só para o público, mas também para o mediador. Assim, não é possível estabelecer nem premeditar o final da experiência, já que ela “não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer” (BONDÍA, 2002: 28).

Por isso, ambos - mediador e público - precisam estar abertos à experiência para que ela possa de fato ocorrer. É preciso que exista uma conexão, uma troca. E é justamente nessa troca que a experiência acontece. É necessário que o mediador exerça, mais do que recorrentemente em seu trabalho, a alteridade e, principalmente, a escuta. E o sentido da audição não ocupa lugar de destaque em nossa sociedade,

primordialmente visual, porque evoca, justamente, o lugar do outro, já que “o ato de escutar, [...], carrega em si a tensão do órgão do sentido, o desejo, a direção a Outrem. A escuta foi então sempre o revés, o outro lado da nossa forma de pensar, entender, [...], conhecer e reconhecer” (TUGNY, 2015: 22). Para desenvolver uma mediação para além da visão, precisamos, portanto, despertar, ampliar, estimular e até reaprender a nossa própria sensibilidade, para que possamos despertar no outro a abertura para a experiência ação.

Na reunião dos fatores explorados no esquema “Aa” temos que a ação autoral é o ato do educador/autor de apropriar-se de fatores determinados (mas nem sempre iguais), que exerce uma força agente sobre o espectador, ao gerar como resultado o experimento-ação. Esse experimento se dá por meio da vivência corporal, que amplia sua experiência, ou sendo a própria experiência, permitindo uma fruição criativa para além da visão. É por meio dessa experiência (experimento-ação) que espectador se torna também autor na autoria coletiva que permite a mediação.

2.3 AÇÕES AUTORAIS NA PRÁTICA

Como forma de tornar mais claro o processo e as etapas envolvidas nas criações das ações, descritos anteriormente, e as diferentes formas que podem assumir durante a aplicação delas junto ao público, traremos alguns exemplos práticos de ações artístico autorais em mediação em diversas exposições e contextos.

O primeiro exemplo vem da exposição *Yoko Ono/Uma retrospectiva, ocorrida em 2007, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo*. A exposição teve como coordenadora educativa Rejane Coutinho, à frente da empresa educativa Arteducação Produções. Em artigo publicado na ANPAP, em 2008, Rejane descreveu o desafio encontrado pela equipe ao mediar essa exposição, pelo caráter efêmero das obras conceituais e que, por conta disso, apresentavam registros das obras para o público, como no caso de performances, por exemplo. O artigo apresenta a “estratégia performática de mediação cultural” desenvolvida para a exposição. Sobre o processo de construção da estratégia, escreve Coutinho:

Imaginamos que as ações dos educadores no processo de mediação poderiam ser permeadas por instruções com tonalidades poéticas, para intrigar e provocar a percepção e a ação do público, instigando deslocamentos. Essas ‘situações’ passaram a ser entendidas como um

possível encadeamento de ações, de performances (COUTINHO, 2008: 1394).

Na estratégia de mediação para a exposição, a equipe decidiu se apropriar das *instruções*²⁴ de Yoko Ono e da linguagem da performance, desenvolvendo ações nas quais a “condição do educador se aproximaria da do artista ao provocar estranhamento, incitar a participação, buscando respostas do público, provocando uma intersecção da arte com a vida, com o cotidiano” (COUTINHO, 2008: 1395-1396). A estratégia traçava, assim, um paralelo entre as criações de artistas e educadores. Dentro da estratégia “performática de mediação cultural” (COUTINHO, 2008: 1391), havia diversas atividades (incluindo o material gráfico da exposição), dentre elas, ações autorais dos educadores. Em um trecho do artigo, podemos ler o relato de uma das educadoras, Rosilaine Reis, acerca do processo de desenvolvimento de uma ação autoral na exposição:

[...] “mergulhei” na proposta para a exposição da Yoko Ono aceitando o desafio de participar da proposição da “ação performático-mediadora”. Esta iniciativa convergiu com um desejo anterior de fazer uma ligação entre as duas linguagens presentes na minha formação: artes visuais e artes cênicas. [...]. Ademais, uma preocupação constante no meu processo de criação foi fazer a interferência em total integração com a obra não tendo a pretensão em fazer algo que pudesse se sobressair e descaracterizar a obra da artista. O principal objetivo era contribuir para a percepção por meio de um outro viés, ou seja, o da ação educativa. As questões iniciais para a minha concepção foram: O que fazer? Como fazer? Em que obra interferir? (COUTINHO, 2008: p. 1397)

Podemos perceber, no relato, a literal explicação sobre a intenção de não competir com o artista/autor, mas sim de desdobrar a obra já existente, no ato de reescrita de uma ação através da apropriação dos conceitos trazidos pela artista, em confluência com o repertório artístico da educadora. Uma bricolagem de referências e criações na autoria coletiva. Na continuação do relato, destacamos o momento da leitura e escolha da obra, do educador como fruidor:

²⁴ “Em 1964 Yoko lançou o livro *Grapefruit*, um dos mais importantes de sua carreira. O livro contém instruções desenvolvidas por Yoko e utilizadas em exposições anteriores, novas instruções e reflexões sobre arte. [...]. A primeira instrução criada por Yoko Ono, *PEÇA DE ACENDER*, data de 1955 e apresenta um texto sucinto: “Risque um fósforo e observe-o até que se apague”. A instrução é clara quanto ao procedimento e limita a ação do espectador. No entanto, ainda conserva o espaço da interpretação e da decisão. Nesse caso, a execução deixa de ser mero procedimento rotineiro e passa a ocupar um lugar primordial da existência da obra. Por um lado, há a opção de não executar a instrução, visto que tal decisão está a cargo do espectador. Por outro, o que importa na execução é mais a experiência do espectador-participador do que a combustão do palito” (YOKO, 2017: n.p.).

A obra escolhida por mim foi *Endangered species*, 2319-2322. Quando entrei pela primeira vez nessa sala, lembro que a primeira impressão/sensação foi de uma “parada respiratória”, um susto. Deparei-me com esculturas sentadas e mutiladas. Essa imagem me induziu a refletir acerca da circunstância ali apresentada e logo imaginei as condições que poderiam ter ocasionado tal situação. Era impossível entrar na sala expositiva e ficar imune àquilo (COUTINHO, 2008: p. 1397).

É através do momento descrito acima, da leitura e da primeira fruição, que o educador é capaz de elaborar, posteriormente, sua reescrita, suas ações. É o que toca o educador primeiro, como espectador, que fará emergir, através da apropriação, a ação autoral. Em seguida, podemos ler a descrição do resultado da apropriação em ação:

Pensei então em ler para as esculturas um texto ignorando por completo que eram esculturas ou “pessoas mortas”. Preparei um texto que falava sobre o silêncio e o lia de forma desconexa. (...). Como na música, construí a minha partitura criando pausas e, em alguns momentos, substituí a voz pela articulação das palavras. Em resumo, a dinâmica foi a seguinte: eu combinava previamente com o educador que deveria entrar na sala com o grupo e este era surpreendido com a “cena”. Como não era possível visualizar as pessoas ali presentes, por eu estar “mergulhada” na interferência, foi muito curioso sentir a reação das pessoas (COUTINHO, 2008: p. 1397).

Após o relato da aplicação da ação e de sua estrutura, a educadora já começa a apresentar uma reflexão a respeito do que foi vivenciado por ela e pelo público na experiência ação e continua:

Na condição de educadora, penso que essa situação foi muito interessante. Eu sentia os olhares e escutava o balbuciar das palavras proferidas, todavia, não sabia o que estavam pensando e não podia perguntar. A meu ver, essa relação é muito próxima da experiência com o teatro, onde sentimos, mediante outras manifestações (respiração, risadas, tosses e o próprio silêncio das pessoas), o quanto os visitantes estavam absortos, ou não, no momento da ação. A grande diferença aqui é que após a visita era possível saber, pelo educador que acompanhava o grupo, quais foram as discussões levantadas e as impressões da experiência. De um modo geral, penso que essa experiência correspondeu às minhas expectativas. Houve diferentes formas de estranhamento e surgiram questões em diversos níveis que alimentaram a visita (COUTINHO, 2008: p. 1397-1398).

Podemos notar que a experiência fez a educadora refletir acerca do próprio trabalho da mediação e que ela encontra parâmetros para avaliar o resultado da experiência, traçando um paralelo com o teatro e observando as reações corporais do

espectador. É interessante destacar também o quanto podemos medir ou não do envolvimento do educador na experiência e pensar se isso se reflete no público. O entusiasmo ou apatia do educador em relação à ação despertará diferentes reações. Dessa forma, a mesma ação desempenhada por diferentes educadores (autoria coletiva) poderá resultar em diferentes resultados e desdobramentos.

As ações autorais também podem seguir diferentes estruturas das que ocorrem em uma visita tradicional. Uma visita educativa costuma seguir uma estrutura definida que envolve o *acolhimento*, momento de identificar as principais características do grupo e apresentar as regras e o que será seguido, o *desenvolvimento*, que envolve a exploração da exposição e das estratégias escolhidas pela equipe para o seu melhor andamento, e o *encerramento*, momento de revisar os conceitos e questionamentos desenvolvidos ao longo da visita (MARTINS, 2013). No caso dessa ação específica, notamos que a estrutura se mantém, contendo inclusive a fase do encerramento, como descreve Rejane:

Após a ação performática o educador chamava a atenção do público para a ação, mediando o acontecimento, fazendo-os refletir, ampliando a percepção, tecendo relações com as obras de Yoko Ono, e com a natureza da própria ação performática e o impacto de obras desta natureza perante uma sociedade cada vez mais pragmática e racional. Assim, o trânsito de ideias que extrapolam os limites (tão almejados na arte contemporânea) seria garantido na visita orientada (COUTINHO, 2008: p. 1398).

Mas essa questão da estrutura não é um pré-requisito para as ações autorais, pois justamente elas divergem de uma visita tradicional já que não tendem a ser explicativas. Nosso segundo exemplo vem da exposição *The Insides are on the Outside | O interior está no exterior*, ocorrida em 2013, no Sesc Pompéia, em São Paulo. A exposição apresentava obras de vários artistas que criaram suas propostas a partir da relação com a Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi. Com curadoria de Hans Ulrich Obrist, a exposição ocorreu simultaneamente em dois espaços distintos: na própria Casa de Vidro e no Sesc Pompeia, onde as obras estavam espalhadas em vários espaços tais como: saguão, café, deck e conjunto esportivo. A equipe educativa da exposição foi composta exclusivamente por artistas/educadores. A ideia era que eles pudessem criar ações dos mais diversos tipos, a partir de suas próprias pesquisas artísticas, em grupo ou individualmente. Uma das coordenadoras da equipe educativa, Carolina Velasques Y

Castro, descreve o trabalho do artista educador na exposição, em artigo apresentado em conjunto com Bianca Zechinato, no 24º encontro da ANPAP:

[...] onde seis artistas educadoras puderam pela primeira vez aderir a esse nome-conceito dentro da gama da mediação em arte e produzir, juntamente com a exposição e com público, oficinas que pudessem despertar, a partir de seus próprios processos criativos e de pontos referenciais daquele espaço, vivências corporais, para além da palavra, sensoriais e de transformação naquele espaço (CASTRO; ZECHINATO, 2015: 674).

A estratégia educativa de toda a exposição visava ao desenvolvimento de ações autorais e a experiência ação como essência da mediação. Uma das diversas ações desenvolvidas para essa exposição foi a proposta “Descobrimos os caminhos de Lina”, em referência a Lina Bo Bardi, também arquiteta do Sesc Pompéia. A ação consistia em levar o público a (re)conhecer o Pompéia e suas instalações, com um novo ou primeiro olhar, descobrindo os caminhos de Lina, disponibilizando um mapa do Sesc, onde o público traçaria o caminho a ser percorrido e descoberto. Posteriormente, como em um jogo de caça ao tesouro, com o mapa em mãos, o público iniciaria o trajeto mediado pelas educadoras, com o objetivo de manter um olhar atento sobre o percurso. Durante o trajeto, poderiam marcar sua passagem, com fitas adesivas coloridas, em locais ou objetos que despertassem sua curiosidade. Segue o relato de Bianca Zechinato, uma das educadoras/autoras da ação²⁵, sobre a estrutura:

[...] no acolhimento eram apresentados os materiais: planta baixa do Sesc Pompéia, canetas para demarcar um possível trajeto naquele espaço, fitas colantes coloridas. Com os materiais em mãos o acolhimento do grupo era realizado e apresentada a proposta, o grupo poderia escolher por onde caminhar naquele espaço mediante um acordo e itinerário traçado na planta, deixando rastros desse caminho com a fita isolante, que indicava também a direção do itinerário tomado, concretizava a experiência da (re)descoberta de um lugar muitas vezes já conhecido e agora reconfigurado pela exposição (CASTRO; ZECHINATO, 2015: 675).

A ação propunha uma experiência de imersão na arquitetura de Lina, experiência ação, explorando outros sentidos além do sentido da visão propriamente dito. A ação explorava a mediação da arquitetura e do próprio Sesc como obra de Lina. As obras dos

²⁵ A autora da dissertação também é uma das educadoras responsáveis pela criação dessa ação mas a análise da ação foi feita com base no relato de Bianca Zechinato (2015: 675).

outros artistas da exposição, se estivessem dentro do percurso traçado pelo público, eram mediadas também.

Em relação ao primeiro exemplo, notamos que essa ação se difere da outra, já que não segue uma estrutura ou padrão tradicional de visita. Nesse caso não há encerramento com discussões acerca dos conceitos, talvez por não se destinar a um público agendado, mas sim ao público espontâneo, que não tem um tempo determinado no espaço cultural nem uma “obrigação” de ser orientado por uma visita. A experiência é o mais importante. O espectador autônomo e ativo, envolvido com o movimento do corpo, durante o trajeto e dos diferentes planos (alto e baixo) necessários para a colagem, pode se tornar também autor ao marcar o espaço. Não existe um encerramento pois não há intenção de explicar a ação, ela deve ser vivenciada.

Figuras 5 e 6: Ação autoral “Descobrimo os caminhos de Lina”.

Fonte: Zebra 5 Jogo e Arte (2013)

Além do relato da estrutura e aplicação, feito por Bianca, temos também seu relato sobre a experiência educativa da exposição como um todo e sobre a possibilidade de desenvolver ações autorais na confluência entre repertórios e fruições. A seguir, Bianca descreve o processo criativo:

Primeiramente, esse profissional se localiza concretamente na exposição, precisa ter os objetos e o espaço expositivo vivenciados pelo corpo, pelo tempo trocado com as obras diante do que cada exposição lhe apresenta. [...]. Com o tempo, o artista educador deixa de tencionar todos os conceitos da exposição para si porque já os tem vivenciados em base, perante a fala do curador, do artista em voga, da instituição que recebe a exposição, por vezes também da mídia, do público e das pesquisas feitas na formação. Nesse processo de imersão alguns aspectos se tornam mais relevantes para cada artista educador, dependendo de seu próprio eixo de estudo e pesquisa, para tanto, ele os pinça e trabalha de modo a lapidá-los e aprofundá-los em ações. [...] (CASTRO; ZECHINATO, 2015, p. 672.).

Na fala de Bianca, identificamos a primeira fruição do educador, o ato da leitura, que para ela deve ser “vivenciado pelo corpo” e, posteriormente, a descrição da “força agente” e a apropriação dos fatores determinados que ela descreve. Temos, então, o relato do processo de criação da ação, seu modo de fazer anterior à aplicação da ação.

Novamente comparando as duas ações, conseguimos perceber que, no primeiro exemplo, o relato permite, ainda que superficialmente, a análise do que seriam as três etapas da criação da ação autoral: sua concepção, o momento da aplicação junto ao público e a pós-aplicação. Essas etapas não são equivalentes à estrutura da visita tradicional, tratada anteriormente, pois essa estrutura estaria toda inserida no momento de aplicação junto ao público, nesse caso. A concepção seria a fase de desenvolvimento da visita, do momento da reescrita dos conceitos apropriados pelo educador, a aplicação seria o momento de prática da ação e a pós-aplicação seria o momento de avaliação da experiência, sendo, nesse caso, analisado pelos educadores, supervisores e coordenação educativa através de observação (como no primeiro exemplo na análise das reações corporais pela educadora) ou relatos dos espectadores, considerando os resultados e os possíveis desdobramentos da ação. Já no segundo exemplo, o relato não nos permite alcançar o que foi analisado na pós-aplicação.

Porém, é possível notar que a segunda ação propõe o corpo ativo, a ação do espectador mais do que a primeira, que ainda sugere um certo comportamento de contemplação diante da performance da educadora, no momento em que o grupo entra na sala onde ela está sendo executada. Na segunda, o experimento ação acontece no trajeto pelo espaço e nas escolhas que o público pode fazer ao longo desse percurso: a escolha do trajeto no mapa, para onde seguir e a escolha de onde colar as fitas no espaço e deixar sua marca.

Após a exposição de 2013, o Sesc Pompéia recebeu a exposição *Terra Comunal: Marina Abramovic + MAI*, com trabalhos históricos dessa artista performer e um educativo ligado, mais uma vez, às propostas autorais de mediação por parte de seus educadores:

[...] essa mostra contava com [...] um espaço reservado para “O Método Abramovic”, além da ocupação de demais espaços da unidade Sesc Pompéia por outros performers em ações de longa duração. Dentro daquele contexto, cerca de um mês de formação com os educadores e dois meses de mostra, foram desenvolvidos projetos autorais de equipe [...] (ZECHINATO, 2018: 2311).

Após esse período, com o resultado e experiência das duas exposições, a técnica de programação Cibele Camachi, ligada diretamente ao acompanhamento das ações autorais, em iniciativa dentro da unidade do Sesc Pompéia, implantou e coordenou o projeto “Residência Educativa”. Segundo Cibele, o projeto de residência educativa é inspirado:

[...] na concepção da residência artística, [...] tem o intuito de dar maior autonomia e poder de criação para educadores que atuam na área de educação em projetos expositivos em artes visuais, considerando a prática pedagógica um exercício artístico, em que o educador-artista, independentemente da sua formação, cria ações com base em sua poética, ou seja, ações trazidas da própria bagagem conceitual e prática, área de atuação, pesquisa e repertório (CAMACHI, 2017: 1).

Na citação acima, é possível averiguar que, diferente da exposição de 2013, na qual o “nome-conceito” vigente era artista-educador, na residência educativa vemos que Cibele inverte os termos agora para *educador-artista* e relata o motivo:

[...] um dos eixos norteadores da residência artística educativa deve ser a possibilidade de *criação* e o estímulo ao cruzamento entre a criação pedagógica e artística, transformando educadores em educadores-artistas, e não o contrário (arte-educador ou artista-educador). Assim, cada educador terá o aval para criar e colocar em prática suas ações junto ao público a partir de um repertório de ações baseadas nas suas experiências anteriores como educador e a partir da sua formação (CAMACHI, 2017: 12).

Assim, mais uma vez, podemos reiterar que não é intenção do educador a competição e talvez essa nomenclatura, educador-artista, seja a melhor para a função do que a anterior, artista-educador, a título de comparação e também de valorização. Ou, podemos utilizar a nomenclatura que vínhamos utilizando, a de educador/autor. Bianca Zechinato, uma das educadoras da proposta do segundo exemplo, continuou trabalhando com ações autorais em mediação no Sesc Pompéia, tanto na exposição de Marina Abramovic, quanto na residência educativa e descreve a importância do projeto na valorização profissional do educador e utilizando a nomenclatura de Cibele Camachi:

É importante frisar que a proposta da Residência Educativa, ao permitir que os educadores artistas tenham espaço para dividir com o público seus processos de criação, a mesclando com a poética do artista em exposição, é uma grande oportunidade para valorizar e dar espaço e voz ao trabalho do educador artista. Sem dúvida, esta é uma experiência que gera aprendizado individual e compartilhado,

amadurecendo a atuação em arte-educação (ZECHINATO, 2018: 2323).

O projeto contou com 3 edições, até hoje, tendo a última se encerrado no primeiro semestre de 2018. As ações autorais desenvolvidas para o Sesc Pompéia, tendo início em 2013, reverberaram na construção desse projeto que valoriza o trabalho do educador, tornando possível a ele exercer sua autonomia e autoria em propostas junto ao público, encabeçadas pela própria instituição, na figura da técnica de programação. Mostra que é possível, sim, apesar de possíveis embates e tensões entre as partes envolvidas, construir um trabalho em autoria compartilhada, sem que o educador seja tratado como um “concorrente” na criação.

Por fim, consideramos importante pontuar uma quarta ação, híbrida entre educação e arte, como complemento aos exemplos de ações artístico autorais, nas quais o educador se apropria dos conceitos do artista e suas obras para desenvolvimento de ações educativas autorais. A quarta ação (se é que podemos chamá-la assim) se iniciou como projeto educativo e hoje faz parte do acervo do MAM como obra de arte, na continuação da analogia entre os processos criativos entre artista e educador.

Jorge Menna Barreto, artista e educador (ou educador/artista), desenvolveu em 2008 o projeto “Café Educativo”. O projeto teve origem e gestação no *Grupo de Ação Colaborativa*, programa educativo que funcionava no Paço das Artes em 2007, do qual Menna Barreto era coordenador. A proposta do Café, no entanto, foi concretizada e realizada em 2008, “com o projeto *Arte e Esfera Pública*, dos artistas Graziela Kunsch e Vitor Cesar (1978), englobando atividades na Casa da Cidade, no Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC) e no CCSP [...]” (SANTIAGO, 2017: 114). De acordo com Menna Barreto o diferencial do “Café Educativo” era a:

[...] instalação de um ambiente de café no espaço expositivo, cuja particularidade era ter seu atendimento feito por um mediador do educativo, ao invés de um garçom. Servia também como um espaço de mediação espontânea, no qual o público podia ler revistas, jornais, assistir filmes e acessar a internet (BARRETO In: SANTIAGO, 2017: 115).

Figura 7 – *Café Coletivo*, 2008

Fonte: SANTIAGO (2017)

A montagem do Café dentro do espaço expositivo confunde o público e tenciona os limites entre curadoria, obra e setor educativo. Não se sabe onde começa e onde termina cada um. Na visão do artista educador, em um espaço descontraído, como um café, o público estaria mais à vontade para conversar e discutir sobre arte, sem uma hierarquia entre educador e espectador, em um espaço neutro e convidativo. Um espaço de autoria coletiva. Podemos identificar na proposta de Menna Barreto a redefinição do papel do coordenador ou do curador educativo descrita por Dominic Willsdon, coordenador de Programas Educacionais e Públicos do MOMA:

Curadores de Educação estão tentando redefinir o âmbito daquilo que eles fazem. O seu papel tradicional de mediadores entre o conhecimento legitimado e um público em geral imaginado está se dissolvendo (agora que a História da Arte não é mais a única, ou mesmo a principal, base de conhecimento tanto para as novas práticas artísticas quanto para o encontro do público com a arte, e o público em geral é mais visivelmente fragmentado). Eles se vêem como responsáveis pelo trabalho, não de mediar, mas de criar plataformas, ocasiões, situações para que uma experiência educacional (ou uma experiência de educação) aconteça (WILLSDON In: HELGUERA, 2011: 14).

“Café Educativo” é exatamente essa plataforma criada para a experiência ao incentivar a discussão a respeito da exposição. Mas mais do que somente experiência educacional, como diz Willdson, a proposta é também experiência artística que, só é ativada com a participação do público e do educador. “Apesar de pensada pelo viés da educação, sua percepção enquanto obra de arte não pode ser ignorada: uma proposição de artista com características estéticas inegáveis, [...] (SANTIAGO, 2017: 115). O que

torna a ideia uma ação híbrida entre educação e arte é a apropriação do espaço expositivo para fins de experiência educacionais ou não, na forma de uma instalação. A ação autoral de Menna Barreto a frente da coordenação do programa educativo se fundiu tanto no espaço expositivo e ao propor discussões e integrações tão pertinentes ao campo artístico, que acabou por se tornar obra.

Após as primeiras aplicações em 2008, diversas outras montagens da instalação aconteceram em outros contextos expositivos, como no 32ª Panorama da Arte Brasileira, em 2011, quando foi incorporada ao acervo do museu MAM, e no 5º Prêmio Marcantonio Vilaça, um 2015/2016. A cada nova montagem, a instalação se adapta aos diferentes espaços, alterando o mobiliário e os objetos, como um site-specific, tema recorrente na pesquisa artística de Menna Barreto (SANTIAGO, 2017).

2.4 QUESTÕES E CONSIDERAÇÕES

A partir da descrição e breve análise das ações autorais apresentadas, três questões se apresentam: as ações autorais são releituras ou interpretações da obra original? Elas deixam obras materiais como desdobramentos da obra original a ponto de ganhar independência estética? E ainda, as ações autorais continuam sendo mediação ou beiram uma criação artística? A resposta da primeira pergunta, acreditamos, foi respondida no corpo do texto. Para nós, elas não são releitura, nem interpretações puras, mas reescritas com base na primeira fruição do educador como leitor e também com base na apropriação de determinados fatores que já citamos.

A segunda questão, sobre independência estética, nos remete a uma quarta pergunta, que faremos em forma de exemplo, com base na primeira ação autoral usada como exemplo nesse capítulo: Se a performance desenvolvida não fosse colocada como ação educativa e fosse realizada fora da exposição ela se tornaria uma manifestação artística? Provavelmente. Uma manifestação artística, materializada em performance, baseada na obra de Yoko Ono. Mas a materialidade seria corporal e efêmera. Sendo assim, ela poderia ganhar independência estética. Em outros casos, encontramos somente registros, por meio de fotografias, vídeos ou textos. Ou ainda em *Café Coletivo*, onde temos essa materialidade expressa por meio de uma instalação. O que nos leva a uma indagação na última ação, de Menna Barreto. O que tornou *Café Coletivo* uma obra? A resposta dessa pergunta provavelmente nos levaria a responder

também a última das três questões anteriores, se as ações autorais continuariam sendo mediação ou beirariam uma criação artística. Esta questão tentaremos responder mais a frente, após o estudo de caso.

A apresentação das propostas sugere possíveis caminhos da mediação, extrapolando as questões sobre autoria e autonomia do educador e confluindo o processo criativo entre artista e educador, em ações educativas desenvolvidas na prática. Elas são uma tentativa de ampliar a experiência do espectador e torná-la mais efetiva e criativa, por meio do seu corpo como um todo. Ampliar as propostas, de uma visão da mediação e papel do educador como interlocutor de uma visita tradicional, para uma mediação como forma de abertura dos sentidos à experiência ação e um educador autor de reescritas.

Quanto às diferentes nomenclaturas dadas ao educador, Stella Ramos, membro do Coletivo Zebra 5 Jogo e Arte, empresa que desenvolve programas educativos para centros culturais, nos mostra que são muitas:

Educadores-autores, educadores-artistas, autoria e integridade. Há muitos nomes possíveis para um processo que coloca o educador como um proponente de ações que trazem à tona suas potencialidades poéticas, reflexivas e autorais. [...]. (RAMOS, 2015: s.p.).

Mais importante do que as nomenclaturas é “trazer à tona as potencialidades” de cada educador e permitir que eles exerçam sua autonomia e autoria e, dessa maneira, estenda-as ao público. Os exemplos, no entanto, limitam nosso entendimento total do processo, seja pela falta de relatos dos que vivenciaram a experiência, seja pela falta da observação propriamente dita. Dessa forma, acompanhar as etapas da criação autoral, concepção, aplicação e pós-aplicação, será importante para que possamos ir além das análises superficiais, nos aprofundando na prática em um processo desse tipo.

Para respondermos, portanto, o problema norteador da pesquisa, como educadores criam ações autorais em exposições de artes visuais, faz-se necessário o mergulho em um núcleo educativo específico, para analisarmos as particularidades das ações desenvolvidas, em suas concepções e práticas, por meio da observação e entrevistas com os educadores. Mas não poderíamos escolher qualquer núcleo, pois as singularidades das ações são extremamente importantes neste projeto. Compactuamos da descrição de Miriam Celeste Martins, sobre a ação educativa da 4ª Bienal do Mercosul,

Quando denominados os que trabalhavam na ação educativa da 4ª Bienal do Mercosul como “mediadores”, confundimos a função com a ação, pois não podemos dizer que todos fizeram mediações no sentido que o termo tem ganho para nós. Não basta atuar no setor educativo de uma instituição cultural ou em uma escola para ser mediador... Interessa-nos as ações mediadoras percebendo seus matizes e a potência para gerar encontros com a arte e a cultura. (MARTINS, 2014: p. 252)

Assim, também para o projeto, interessam as ações mediadoras, especificamente autorais e que abarquem uma dimensão criativa por seus mediadores. Durante a busca por esse educativo, escolhemos o setor educativo do Instituto Inhotim, em Brumadinho, como pesquisa de campo. A análise das ações autorais acompanhadas na pesquisa de campo será apresentada no próximo capítulo.

3. ANÁLISES DE AÇÕES AUTORAIS NO INSTITUTO INHOTIM

Este capítulo apresenta as análises das ações autorais escolhidas e acompanhadas na pesquisa de campo no Instituto Inhotim. Como forma de introdução, é importante salientar que não foram objeto de nossa pesquisa todas as visitas e ações educativas do instituto, nem seu núcleo educativo como um todo. O Inhotim desenvolve uma extensa gama de projetos educativos, tanto na área de arte contemporânea como na do jardim botânico, que envolvem público escolar, público espontâneo, comunidade de Brumadinho (local onde está localizado o instituto) e funcionários. Elencamos como parte da pesquisa de campo as ações denominadas como Ativações, que são desenvolvidas pelo núcleo de formação do educativo e destinadas a ativar obras específicas do acervo de seu instituto.

Segundo Solange Utuari, “ativar culturalmente acervos artísticos proporciona conexões entre o repertório cultural dos educadores, aprendizes e o patrimônio artístico e cultural apresentado” (UTUARI. In: MARTINS, 2014: 173). Dessa forma, levando em conta a citação, poderíamos considerar as ativações como uma forma de conexão entre os diversos atores da mediação e também como parte de uma criação coletiva, conceito que abordamos no segundo capítulo.

Essas ações específicas que elencamos como objeto de estudo, as ativações, são desenvolvidas de forma autoral pelos educadores, e fruto de uma ampla pesquisa envolvendo as próprias obras, a trajetória dos artistas, suas poéticas e possíveis relações com outras obras que são escolhidas pela equipe durante a pesquisa no núcleo de formação e destinadas principalmente ao público espontâneo. Todas as ativações fazem parte de um processo interdisciplinar dentro do instituto e, dessa forma, unem interesses e necessidades de várias áreas, como a curadoria e o jardim botânico e a equipe técnica. Antes da aplicação das ativações com o público, elas são testadas e analisadas por essas diversas áreas, o que ressalta a seriedade com que são criadas e o cuidado com o visitante e sua fruição.

Para explicar as ativações no Instituto, é preciso antes identificar a rotina de trabalho e os diferentes cargos presentes na instituição, aos quais o nascimento das ativações está diretamente vinculado, além de dar um panorama sobre o instituto propriamente dito. O Instituto Inhotim está localizado na cidade de Brumadinho, no

estado brasileiro de Minas Gerais e foi aberto ao grande público em 2006. É constituído por um museu de arte contemporânea e jardim botânico que se integram ao longo de seus 140 hectares de área de visita²⁶. Concepção do empresário Bernardo Paz na década de 1980, o projeto inicial sofreu influências de Burle Marx e Tunga, como podemos ler no trecho abaixo, em uma publicação do educativo:

De uma fazenda, um jardim e uma coleção de arte, além das relações de Paz com o paisagista e pintor brasileiro Roberto Burle Marx (1909-1994) e com o artista plástico Tunga (1952-2016), o projeto ganhou outras concepções. Em conversas e visita à casa de Paz entre 1987 e 1989, o estímulo à elaboração paisagística dos jardins, em questões formais de estética, bem como na escolha de espécies botânicas nativas e exóticas, foi dado por Burle Marx. Tunga também se encontrou com Paz durante a década de 1990, desenvolvendo influência reconhecida na alteração de sua coleção de arte, para a produção pós-década de 1960, denominada arte contemporânea (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017: 10).

O Instituto conta com aproximadamente 4,5 mil espécies de plantas em seu jardim botânico, incluindo 7 jardins temáticos e 23 galerias de arte. Dessas, algumas recebem exposições temporárias e outras foram construídas especificamente para obras permanentes, além de 22 esculturas e instalações artísticas dispostas ao ar livre, ao longo do parque. A reserva técnica do Inhotim conta ainda com cerca de 1300 trabalhos, que não estão expostos ao público permanentemente (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017).

Dentro do Instituto, encontramos, além das áreas administrativas, diretoria, curadoria, paisagismo e equipe técnica, o setor educativo. O setor educativo do Inhotim promove e gerencia, dentre outros projetos, a biblioteca, a rede educativa²⁷, de produção de conteúdo para a internet, o “Encontro Mercado”, projeto de formação de funcionários, projeto “laboratório Inhotim”, destinado aos jovens da comunidade, formação de equipe, visitas panorâmicas, temáticas e agendadas (modelos de visitas que ocorrem no Inhotim), entre outros projetos.

Já no setor educativo, além dos cargos de gestão (supervisão, coordenação etc.), temos os educadores e os mediadores de projeto. Vale lembrar que, no segundo capítulo, abordamos essa questão das diferentes nomenclaturas que a mesma profissão recebe. No contexto específico do estudo de caso, as nomenclaturas diferem funções

²⁶ “Para além da área de visitação, Inhotim possui uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 249,36 hectares” (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017: 13).

²⁷ redeeducativa.ihotim.org.br

dentro de um mesmo núcleo educativo. Para entendermos essa distinção entre educador e mediador estabelecida pelo instituto, recorreremos à entrevista realizada com a supervisora Daniela Rodrigues, que, entre outras atribuições, supervisiona o núcleo de formação educativo. Segundo Daniela, o educador teria uma função mais ligada à criação e elaboração de propostas metodológicas, enquanto ao mediador a função estaria ligada mais à logística e à viabilização das questões operacionais das propostas criadas pelos educadores. Para tornar mais clara a diferença, Daniela nos apresenta um exemplo prático:

“[...] tem projeto que precisa de agendamento de ônibus, alimentação... O mediador faz esse tipo de coisa enquanto o educador fica mais preocupado, se dedica mais a essa elaboração de conteúdo, para a proposta que ele vai fazer. A diferença é um pouco por aí” (RODRIGUES, 2019: n.p.).

Ambos, educadores e mediadores, realizam visitas educativas com o público do instituto. Em outro setor do Inhotim, o do atendimento²⁸, temos ainda o cargo de monitor. Mais uma vez temos uma nomenclatura possível para a mesma função (embora menos adequada), mas que no instituto se refere a um terceiro cargo ligado a outro setor. Os monitores tem a função de zelar pelas obras, em termos de conservação e orientar o público a esse respeito. Eles não possuem função de mediação²⁹ e permanecem fixos nas galerias e obras do acervo. Apesar de fazerem parte de equipes distintas, educativo e atendimento, poderíamos dizer que a natureza dos cargos de educadores e mediadores é volante ou móvel enquanto a natureza do cargo dos monitores é fixa ou estática em relação as galerias em que trabalham.

Um dos pontos que levaram ao surgimento das ações está ligado, então, a essas naturezas, fixas e volantes, dos diferentes cargos e equipes. A supervisora Daniela Rodrigues conta que possuía um desejo e interesse em estabelecer, pelo menos por um período, a fixação dos educadores e mediadores em uma obra ou galeria específica, assim como o trabalho dos monitores, para pesquisar as relações surgidas desse estabelecimento com o objetivo de criar propostas para pontos específicos e não para o Instituto como um todo, como ocorre recorrentemente nas visitas, em que educadores passariam por várias partes e obras do Inhotim.

²⁸ A equipe do atendimento conta com os monitores, fixos nas galerias, os condutores, que dirigem o transporte interno do Instituto direcionado ao público e ainda, da recepção na entrada do parque.

²⁹ Embora exista essa distinção entre as funções de mediador, educador e monitor e que, segundo o Instituto, esse último não possua a função de mediação, reiteramos que em um museu todos possuem função mediadora, em maior ou menor grau.

Além desse interesse manifestado pela supervisora, existia também uma preocupação da curadoria artística em relação ao fluxo de visitação e conservação das obras, principalmente das mais visitadas do Inhotim. A curadoria buscava uma dimensão criativa para lidar com suas questões e demandas. Foi então, a partir da união de um pedido da curadoria artística, para a criação de uma proposta que auxiliasse nas relações de conservação e fluxo das obras (mais especificamente, nesse primeiro momento, da obra *Piscina*, de Jorge Machi), com o interesse da supervisora, que as ativações surgiram.

Uma vez que a curadoria fez o pedido e a proposta foi criada pelo educativo, ela foi apresentada e recebeu novas sugestões e, nesse processo, outras áreas foram se unindo às reuniões, como o atendimento por meio da monitoria, o jardim botânico e a equipe técnica. Segundo Daniela Rodrigues, ações com caráter criativo por parte dos educadores já haviam sido realizadas antes no instituto, mas pararam de ser executadas por motivos que incluem justamente as outras áreas do museu e possíveis atritos entre elas. Com as ativações, esses atritos, em parte, se aquietaram na confluência e relação entre as áreas. Obviamente, isso é um processo, como esclarece Daniela Rodrigues:

[...] as ativações trazem uma discussão interdisciplinar ali, Inter áreas, que antes não era tão recorrente. Ela (ativação) traz um pouco esse olhar para os espaços do ponto de vista das diversas áreas, então a curadoria com a questão da conservação, o jardim botânico com o paisagismo do entorno, [...]. Nem sempre muito tranquilo, no sentido de que quanto mais você tem que conversar, e mais tem que ouvir e alinhar as coisas para todo mundo, [...], isso as vezes gera conflito, gera uma sobreposição de interesses em alguns momentos. Mas é um exercício interessante também dessa interdisciplinaridade que acho que faz parte da concepção do Inhotim. E a gente também tem tentado pensar essa interdisciplinaridade na atuação das áreas. Isso vem com a ativação (RODRIGUES, 2019: n.p.).

Como as ativações possuem justamente esse caráter interdisciplinar do qual fala Daniela, acabam por permitir um diálogo maior entre as diversas áreas, o que torna as ações mais significativas e relevantes para público e também ajuda a quebrar as barreiras e visões errôneas a respeito do trabalho do educativo³⁰, mesmo com os acordos, que acabam sendo necessários para adequar as propostas a diversos interesses. Dessa maneira, a partir da experiência da primeira ativação, outras foram surgindo para outros espaços e obras, não necessariamente ligadas à ideia primeira da curadoria e relacionadas, portanto, à conservação, mas a uma proposição do educativo e seu contato

³⁰ Ver introdução.

e relacionamento direto com os visitantes e acervo diariamente. Ainda assim, o diálogo entre as diversas áreas sempre ocorre. As ativações são, hoje, definidas pelo setor educativo dessa forma:

Compreendendo as inúmeras possibilidades de recortes espaciais que compõem a área de visitação do Instituto como sítios de pesquisa para o desenvolvimento de proposições educativas, as Ativações consideram os elementos estruturais e característicos dos espaços como objetos de estudo, visibilizando as "linhas de força" que se convergem ou se dispersam de galerias, obras externas, jardins temáticos ou destaques botânicos. As Ativações se justificam enquanto pesquisa, ao direcionar sua aplicabilidade prática em duas frentes: A) a construção compartilhada de camadas de sentido com o público, tornando-se estratégia eficaz para a aproximação entre os visitantes e os acervos. B) o aprofundamento e sistematização das pesquisas do educativo em busca do aprimoramento de estratégias de mediação, processos de criação como metodologias educativas, aplicabilidade de materiais e conservação dos acervos (EDUCATIVO INHOTIM, 2019: 2).

Como podemos observar, as ativações são desenvolvidas e centralizadas no núcleo de formação. Um destaque importante a ser levado em conta, em relação às ativações no Instituto Inhotim em comparação com as ações analisadas no capítulo 2, é que as obras em que ocorreram as ativações fazem parte de um acervo e que os educadores são contratados como funcionários do Inhotim e não como temporários. As outras exposições tratadas eram temporárias, o que traz uma grande diferença na forma como ocorrem os processos criativos. Os educadores do Inhotim já lidavam com as obras a pelo menos um ano antes das ativações acontecerem, nas outras visitas que realizam no instituto, o que gera uma certa familiaridade e, às vezes, até um afastamento por juízo de gosto. Criar uma ação para uma obra que você está estudando há alguns dias ou meses é bem diferente de criar uma ação para uma obra que já faz parte do seu repertório de visitas e leituras, independente do resultado. No estudo de caso, portanto, as ações acabam por produzir um novo olhar do educador com a obra, um novo encontro, o que pode mudar a maneira como ele, enquanto primeiro fruidor, perceberá a obra.

3.1 METODOLOGIA ADOTADA PARA ANÁLISE DAS AÇÕES

Para a realização da pesquisa de campo, se tornou necessário o contato direto do pesquisador com o objeto pesquisado, no caso a criação e execução das ações autorais

no Instituto Inhotim, no intuito de se chegar ao “como” essas ações são criadas e aplicadas. Foi usada, portanto, a abordagem qualitativa, pois o número de ações realizadas e seus dados quantitativos não nos levariam a responder o problema da pesquisa. A abordagem qualitativa, sim, nos possibilitou chegar a particularidades específicas de cada uma das ações estudadas e de como elas foram pensadas, realizadas e avaliadas.

Ao apresentar os dados coletados no estudo de caso, bem como suas análises, com método indutivo, almejamos partir de uma realidade específica, no Instituto Inhotim para, posteriormente, atingir uma conclusão geral. Dessa forma, a primeira ação adotada, após a submissão do projeto de pesquisa ao conselho de ética do Instituto, foi identificar a rotina de trabalho dos educadores, seus eixos e reuniões, no intuito de identificar as ações autorais que já haviam sido realizadas e as que ainda seriam criadas no período investigado e, assim, definir as ativações que seriam pesquisadas, para iniciar o acompanhamento dos processos de criação e discussão das ações autorais. Identificamos, portanto, durante esse processo, as ativações que seriam estudadas e como analisaríamos os dados de cada uma, já que cada ação estava em uma etapa em particular e requereriam diferentes abordagens de análises de dados.

Para nos aprofundarmos nas minúcias do processo criativo dos educadores nas ações, seria necessário acompanhar as etapas da criação autoral: concepção, aplicação e pós-aplicação. Dessa forma, esse foi nosso ponto de partida para as análises das ações. Assim, foram utilizados procedimentos distintos nessas diferentes etapas das ações. Cinco ativações foram escolhidas no total para as análises. Dessas, três já haviam sido realizadas. São elas: *Poético-flutuante*, a primeira de todas, *Tradições culturais e narrativas de identidade em diálogo* e *Quase-cinema Parangolé*. Para essas ações, já realizadas anteriormente no período da pesquisa de campo, utilizamos, como base para análise dos dados, registros e relatos feitos pela equipe educativa e entrevistas com educadores destacados pela supervisão para cada ação específica, de acordo com o envolvimento deles no processo criativo e execução das propostas.

Além dessas três, outras duas possuem especificidades em relação à análise. A ativação *Lazer Criativo* foi acompanhada ainda durante o processo de escolha do museu para a pesquisa de campo, em março de 2018. Por isso, para essa ação específica, todos os procedimentos de análise de dados elencados para a pesquisa foram utilizados como a análise de registros e relatos, entrevista com educadores e observação externa direta,

ainda nessa primeira fase de escolha. A ativação *Recreio In Situ* foi realizada em janeiro e fevereiro de 2019 junto ao público e acompanhada diretamente em mais de uma ocasião, com diferentes educadores na aplicação. Para essa ativação, a mais recente realizada pelo instituto, foram utilizados como procedimentos para análises dos dados, entrevistas e a própria observação direta, servindo-se de um roteiro estabelecido para auxiliar na coleta dos dados. Para melhor visualização, o quadro a seguir apresenta cada ação, a obra e artistas de referência e os procedimentos adotados:

Figura 8 – Relação das ativações e procedimentos de análises

ATIVACÕES		PROCEDIMENTOS		
Nome	Obra e Artista	Registros e artigos	Entrevista	Observação Externa Direta
Recreio In Situ	<i>A origem da obra de arte</i> - Marilá Dardot		X	X
Poético-flutuante	<i>Piscina</i> - Jorge Macchi	X	X	
Lazer Criativo	<i>Cosmococa</i> - Helio Oititica e Neville D'Almeida	X	X	X
Tradições culturais e narrativas em diálogo	<i>Abre a Porta e Rodoviária de Brumadinho</i> - John Ahearn e Rigoberto Torres	X	X	
Quasi-cinema Parangolé	<i>Cosmococa (2010)</i> - Helio Oititica e Neville D'Almeida	X	X	

Fonte: do autor

Dentro desses procedimentos, para análise da etapa de criação e elaboração das ações autorais, empregamos a entrevista como dado primordial para analisar os conteúdos das ações, a metodologia empregada e o processo criativo envolvido. Elas foram realizadas em formato de entrevistas semiestruturadas, com o estabelecimento de um guia básico, mas que permitem possíveis modificações, para analisar o processo criativo sugerido pelo educador, o envolvimento do educador com o processo e o conteúdo das ações.

Para as duas ações que foram possíveis aplicar a observação externa direta, no caso *Lazer criativo* e *Recreio in Situ*, o objetivo foi analisar as reações do público, o envolvimento do educador com o processo e o envolvimento e atenção do público durante as aplicações. Durante as observações da última ativação, foram utilizadas anotações como uma espécie de diário de bordo e uma ficha com perguntas norteadoras

para posterior análise, como reações do público, envolvimento do educador com o processo, diferenças da mesma ação aplicadas por diferentes educadores, envolvimento e atenção do público.

Na última etapa do estudo de caso, da pós-aplicação das ações, realizamos também entrevistas semiestruturadas individuais com os mediadores, com o objetivo de analisar o envolvimento do educador após o processo, a sua visão sobre os resultados (ações e público) e sua visão sobre possíveis desdobramentos das ações. Evidenciaremos especificamente, abaixo, o que procurou ser analisado em cada uma das etapas distintas:

Figura 9 – Análises de dados

Etapa	Análise de dados
- Entrevista com os educadores sobre o processo de criação das ações autorais (criação).	- Processo criativo sugerido pelo educador; - Envolvimento do educador com o processo; - Conteúdo das ações.
- Observação externa direta (relação direta entre investigador e investigação). (aplicação).	- Reações do público; - Envolvimento do educador com o processo; - Envolvimento e atenção do público.
- Entrevista com os educadores sobre a fase após a aplicação das ações autorais com o público (pós-aplicação).	- Envolvimento do educador com o processo; - Visão sobre resultados (ação e público); - Visão sobre possíveis desdobramentos.

Fonte: do autor

No total, foram entrevistados 5 educadores, um específico para cada ativação, e também a supervisora responsável pelo núcleo de formação, onde as ativações são desenvolvidas, como forma de obter uma visão geral sobre todas as ativações e possível envolvimento e desdobramentos na equipe como um todo.

Além desses dados específicos sobre cada ativação, buscamos também fazer perguntas sobre a visão do trabalho e das ativações de um modo geral, para analisar o ponto de vista dos educadores sobre essas ações dentro do seu trabalho e a fim de procurar respostas (ou evidenciá-las ainda mais) para algumas questões levantadas nessa dissertação sobre o campo e sobre as ações autorais.

3.2 PESQUISA DE CAMPO – ANÁLISE DAS ATIVAÇÕES

3.2.1 POÉTICO-FLUTUANTE

A primeira ativação realizada no Instituto, como já dissemos, partiu de uma demanda da curadoria em relação à conservação da obra *Piscina*, do artista argentino Jorge Macchi, quanto ao fluxo de visitantes no verão e o uso da piscina. Ao educativo, coube criar uma ação que pudesse inserir mais camadas estéticas e de pensamento crítico destinadas ao público, além do recorrente uso, já que a piscina acaba por se tornar prioritariamente objeto lúdico e as dimensões artísticas e seus desdobramentos acabam se perdendo ou se tornam nublados. Mas o grande dilema enfrentado era como intervir nesse espaço, levar o diálogo e estimular o pensamento sem, contudo, inibir o uso da piscina pelo público e ainda atender as demandas das outras áreas envolvidas.

A obra escolhida para essa ativação, *Piscina*, de 2009, faz parte do acervo permanente do instituto, tratando-se de um *site-specific* realizado a convite do próprio Inhotim ao artista, para transformar um desenho (bidimensional) de uma agenda telefônica em uma instalação (tridimensional) (INHOTIM, 2009). A obra³¹ foi então desenvolvida e materializou-se em uma piscina, que pode ser usada pelos visitantes, onde a água teria relação com a técnica comumente utilizada pelo artista em seus trabalhos, a aquarela. Além da água, as letras fazem parte da poética do artista em sua exploração das “brechas existentes na interpretação do mundo através da linguagem” (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017: 10). A parte da agenda telefônica onde teríamos o alfabeto em forma de índice, transforma-se na piscina em degraus que, à medida que se avança no alfabeto, mais fundo se chega à profundidade da piscina.

Figura 10 e 11 – *Piscina*, 2009

Fonte: MOTTA (2009)

O ponto de partida do processo criativo para o desenvolvimento da ativação *Poético-Flututante* foi justamente a apropriação e reescrita da ideia da agenda e suas

³¹ A obra *Piscina*, (A15) de Jorge Macchi está localizada no eixo laranja, segundo a orientação e mapa do instituto, em anexo.

letras, retomando aqui a ideia do educador como leitor (fruidor), que seleciona as referências e conceitos que chamam sua atenção e desenvolve, a partir daí, sua reescrita ao se apropriar deles. O educador Willian Soares da Costa, que atua como educador no Inhotim há 3 anos e que foi destacado pela supervisão para nos apresentar essa proposta³², foi justamente quem deu esse ponto de partida em direção a uma escrita poética pelo público e, portanto, essa ativação é parte de sua autoria. É parte porque, como a supervisora Daniela nos explicou, as ativações tem um caráter transdisciplinar no Instituto e, mesmo dentro do setor educativo, a ativação foi discutida entre toda a equipe³³. Ela surgiu da demanda da curadoria, foi desenvolvida pelo educativo e apresentada novamente para a primeira equipe e assim sucessivamente até chegarem a um consenso. Na citação a seguir, conseguimos ter uma ideia desse processo:

Criamos a proposta, conversamos com eles (curadoria), apresentamos, eles deram sugestões. Aí a gente foi alterando um pouco até que chegamos numa proposta que entendemos que era ela mesma, que era para acontecer e fizemos. E aí depois a gente fez umas outras reuniões com a curadoria junto com a monitoria, junto com o jardim botânico, junto com várias áreas. Começou meio com isso também, um movimento meio interdisciplinar (RODRIGUES, 2019: n.p.)

Trata-se, portanto, de uma autoria coletiva. Porém, ainda que haja uma criação coletiva e transdisciplinar, percebemos que o educador Willian tem um papel chave dentro da criação dessa proposta, primeiro por ter sido destacado para a entrevista dessa ativação específica e depois porque o nome dele é destacado mesmo quando outro educador, Renan Ribeiro Zandomenico, descreve o processo criativo por trás da ativação *Poético-flutuante*:

[...] eu me lembro que a ideia que desencadeou foi a do educador Willian, que ele trouxe essa experimentação com as letras soltas na água. A gente até verificou se o material era o adequado e tal, a gente viu que talvez não seria. Mas era um teste, que a gente tinha que começar[...]. E aí a partir desse desenho coletivo nós conversamos, convidamos a equipe técnica para vir para esse encontro de segunda-feira³⁴, eles falaram sobre a obra, falaram sobre o processo de criação,

³² Para essa ativação, foram usados os métodos de entrevista semiestruturada e análise de registros do próprio educativo.

³³ Na entrevista com o educador Renan Sobrenome, ele nos contou que as duas primeiras ativações, *Poético-flutuante* e *Lazer Criativo*, ainda aconteceram como fruto de um debate entre toda a equipe. A ativação *“Tradições culturais e narrativas em diálogo”*, contou com esse debate coletivo por dois encontros, quando mudaram a metodologia e a criação passou a ficar a ser responsabilidade do núcleo de formação, por questões de tempo e logística (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

³⁴ Os encontros do núcleo de formação do educativo, onde as ações autorais são desenvolvidas, acontecem nas segundas-feiras, quando o instituto está fechado para o público.

falaram sobre os materiais que a gente escolheu e chegamos em um acordo (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Se retomarmos a analogia feita no segundo capítulo, entre o processo criativo do educador e do artista em relação à apropriação e à arte conceitual, chegaremos mais facilmente a um entendimento sobre a autoria de William na ativação em questão. A analogia realizada constatou que, primeiro em relação à apropriação, de forma semelhante a um artista, o educador se apropria do *objet trouvé*, que no contexto da mediação autoral serão as próprias obras e poética do artista, para desenvolver suas ações. Em segundo, a analogia traçou que, em relação à arte conceitual, semelhante à um artista, o educador/autor busca a “predominância da ideia” (NUNES, 2010: 36) na construção de novos conceitos e ações. William se vale da apropriação, porque encontra uma referência ou conceito na piscina de Jorge Macchi, no caso as letras, e a partir daí constrói a ação. A ideia e o conceito desenvolvidos tornam-se o foco da ação, em um processo criativo similar ao utilizado pelos artistas conceituais. Nesse sentido, durante a entrevista, buscamos adentrar no processo criativo sugerido pelo educador e que é fruto de nossa análise bem como seu envolvimento com a proposta em questão. Durante a entrevista com o educador Willian Soares da Costa, destacamos esse trecho como evidência desse processo:

[...] eu fiquei pensando, por exemplo, por mim: “se ela é uma página de agenda, uma coisa que eu gostaria de fazer era escrever, se fosse possível”. Mas como eu escrevo na água? Eu posso escrever com tinta, mas só que é um objeto de arte e tinta daria um problema porque a água iria se sujar e misturar. Qualquer outro pigmento que eu colocasse, mesmo que não fosse tinta, iria desconfigurar e criar outro problema, também para a equipe da técnica artística. Aí a ideia foi tentar construir uma forma de escrever, de brincar com essa coisa da escrita, da poesia. Porque se ela é uma página de agenda, seria legal se você fosse deixar ali algum registro desse momento, que eu estou nesse lugar, e ao mesmo tempo ir de encontro com o desejo latente dos dias de hoje, que é da fotografia [...] (COSTA, 2019: n.p.).

Notamos no relato, mais uma vez, a preocupação do educativo com a obra em si e do cuidado com a possível interferência a ser feita. Se retomarmos a figura 4, dos fatores determinados que poderiam ser parte da força agente no ato de apropriação, poderíamos conjecturar pela análise dos dados, que fatores práticos, como o mundo cultural de referência do educador, e fatores locais, como os temas e conteúdo da obra em si e o processo criativo do artista, foram base da apropriação por parte do educador

Willian para a criação dessa ação. Notamos isso em sua entrevista. Para além desses fatores, em material interno do educativo, encontramos a seguinte afirmação:

Por ser uma piscina essa instalação ganha um caráter recreativo que faz parte de sua conjuntura. Buscando apropriar-se desse conceito, mas também, discutir a obra enquanto resultado de um processo criativo do artista a equipe de Formação Interna programou uma atividade que trouxesse a mediação para dentro da instalação (EDUCATIVO INHOTIM, 2019: 6).

A partir dessa colocação, podemos concluir que mais um quesito dentro dos fatores locais foi analisado e utilizado na apropriação para criação da ação. Este fator é o público da Instituição, mas, nesse caso específico, se dá pela possibilidade de o educador trabalhar com uma obra fixa e não temporária. A observação, análise e tempo de mediação no Instituto permitiram ao educativo se apropriar do comportamento do público em relação à obra e o utilizar como ferramenta dentro do processo da ação, ao entrar na piscina junto com ele (público). Portanto, em uma camada mais impalpável, poderíamos dizer que outros fatores estão envolvidos como as *expertises* desse educador em sua trajetória e experiência no Inhotim e, a partir dessa vivência, a relação do público e sua fruição com essa obra específica.

Para a ativação foram confeccionadas, então, letras de um material emborrachado, na mesma cor das letras da obra (preto) e também da mesma escala, que não deixaria resíduos na água da piscina, e que permitisse ao público escrever e deixar um registro, mesmo que momentâneo na superfície ou ainda na lateral da piscina, para quem não quisesse mergulhar. Foi também essa ideia, de uma poesia que flutua sobre a água, que deu nome a proposta. A ativação aconteceu em fevereiro de 2018, as terças e quintas-feiras, mais precisamente nos dias 01, 06, 08 e 13 e contou com a participação de 176 visitantes. Podemos ter uma ideia da aplicação da ação, comparando as imagens anteriores (figuras 10 e 11) com as imagens a seguir, da ativação em execução junto ao público:

Figura 12 e 13 – Ativação Poético-Flutuante (lateral da piscina)

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Figura 14 e 15 – Ativação Poético Flutuante (dentro da piscina)

Fonte: CRUZ (2018)

Na comparação entre as imagens, a interferência do educativo durante a aplicação da ativação fica clara. Ainda em referência ao envolvimento do educador com o processo, destacamos outro trecho da entrevista de Willian, quando perguntamos se seu contato e fruição com a obra havia se alterado após a ativação:

Ah, muito. Muito. É um trabalho que anteriormente não me atraía muito, um trabalho que eu não me interessava muito. [...]. Mas quando eu fui instigado a pensar em como fortalecer essa relação de aproximação, para mim foi importante porque eu pensei em mim, o que eu queria fazer se eu pudesse fazer ali. E a resposta que eu dei para mim mesmo foi que eu queria escrever. Então foi uma oportunidade de começar por mim, eu estou começando a fazer o que eu queria fazer nesse trabalho e que ninguém nunca falou se poderia fazer ou fez antes. E depois eu pude compartilhar com as outras pessoas experiência. Mesmo que eles nunca tiveram vontade ou tiveram, eles puderam compartilhar do mesmo desejo que que tive que era de escrever na piscina (COSTA, 2019: n.p.).

Por meio do relato, percebemos que um dos motivos que levou o educador a criar a parte prática da ação partiu de sua própria pesquisa e interesse pessoal no contato com a obra e que esse interesse foi estendido ao público. Um fato interessante sobre essa primeira proposta e que foi repetido por diversos educadores em suas entrevistas, é que ela permitiu ao educador estabelecer um lugar diferente do experimentado por ele recorrentemente em relação a essa obra. A ativação trouxe a possibilidade desse educador experimentar a obra em sua completude, com a possibilidade de realizar a ativação de dentro da piscina. Essa possibilidade não existia até então, como parte do trabalho do educador. Dessa forma seu corpo é estimulado de formas completamente diferentes e de um lugar modificado do que estando do lado de fora, em uma obra que convida para o mergulho. Assim como seria mediar uma obra que estimula a degustação de um alimento, sem nunca o ter experimentado³⁵. A escolha era do educador, ele poderia entrar ou não, mas compreendemos que essa possibilidade muda completamente a mediação.

Ao retomar a ideia da mediação como travessia (BONDÍA, 2002), na qual o corpo do mediador seria também meio e, do conceito do “corpo de significações” de Hélio Oiticica (OITICICA In: BRAGA, 2013: 170), a partir da exploração de todos os sentidos na experiência junto à obra, entendemos que estar na piscina seria vivenciar essa experiência sinestésica com o público e amplificar a experiência da mediação para si e para o outro. Nessa linha de pensamento, essa ativação exemplificaria o processo cíclico da ação autoral (figura 2), vivenciado pelo educador. Sua fruição é completamente alterada agora que ele tem a possibilidade de vivenciar a obra de fato e exercer sua mediação literalmente de dentro da obra (ou da piscina), e ser influenciado por ela e pela fruição do público.

Mas não é somente a mediação que é amplificada a partir da ativação, pois trata-se de uma ressignificação da obra. Essa ressignificação é fruto da apropriação do educador e ganha outros sentidos que não estavam presentes na obra original. Uma vez que, na concepção do artista, as letras estavam fixas e agora, na ativação, novas letras boiam livres na piscina, ela se torna uma obra com questões permutativas e, dessa forma, o educador pode ser interpretado como um co-autor. A ativação acaba, em referência ao desenho originário da obra, trazendo uma nova camada de

³⁵ Artistas contemporâneos utilizam a comida em suas obras e a oferecem ao público, como é o caso do *Suco Específico*, de Jorge Menna Barreto. Para mais informações sobre essa obra: <<http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/filter/ativismo-alimentar/Sucos-Especificos>>

tridimensionalidade para o desenho original de Jorge Macchi, agora por meio da ação do público ao escrever, em sua “agenda-piscina”, com letras que flutuam e se deslocam na superfície da água, em contraste com as letras presas aos degraus. A figura 16 nos dá uma ideia desse contraste entre as letras soltas e presas:

Figura 16 – Letras na Ativação Poético-Flutuante

Fonte: CRUZ (2018)

E podemos ainda compará-la à figura 10, com a obra sem a ativação, para analisarmos o quanto o educativo interferiu na obra com sua ação autoral. Percebemos que a leitura da obra é outra na piscina vazia, em que o visitante pode entrar na água, mas não há interferência em seu nado. Na piscina com as letras soltas inseridas pelo educativo, porém, o nado do visitante estará afetado por elas, que estarão em seu caminho dentro da água, em um espaço compartilhado também com outros visitantes e, agora, educadores. Na imagem a seguir, podemos ver esse compartilhamento de espaço sugerido, em que um educador do Instituto se debruça na borda da piscina ao lado de outros visitantes e letras:

Figura 17 – Espaço compartilhado durante ativação

Fonte: RODRIGUES (2018)

A ativação *Poético-Flutuante* ressignifica a obra por intermédio da co-autoria do educador e insere novas formas de participação para o público. Se antes o espectador entrava na piscina apenas com fins recreativos, por meio da ativação ele exerce agora uma participação diferente e mais ativa. Ele tem algo a fazer ali, uma atividade, uma proposta. Ele é convidado a fazer parte da ação. Podemos retomar aqui a discussão feita no primeiro capítulo em relação ao conceito de leitor de Barthes (pág X). Para ele, a morte do autor torna possível ao leitor, o exercício da criação por meio de sua interpretação da obra. A interpretação do leitor passa, em certa medida, a ser também uma co-autoria. A diferença que identificamos entre as autorias estaria justamente no registro, por parte do autor, ou a ausência dele, no caso do leitor. O interessante em *Poético-Flutuante* é que existe um vestígio da interpretação por parte do leitor/visitante, quando ele escreve na piscina. Porém, esse registro é efêmero e ficará guardado apenas em memória ou fotografias. Assim, com a inserção da co-autoria público/leitor teríamos aqui uma exemplificação da autoria coletiva defendida no segundo capítulo. Na ativação *Poético-Flutuante* teríamos uma somatória de autorias entre os três sujeitos: artista, educador e observador.

A relação do público com a obra é, portanto, alterada pela ativação. Pensemos na relação do público com essa obra durante uma visita-palestra, por exemplo: o educador falaria sobre o artista Jorge Macchi, sobre o desenho original, sobre as ligações do artista com as letras e o público olharia para a piscina. Em virtude do tempo,

provavelmente, seguiria a visita e, se houvesse oportunidade, retornaria para o banho mais tarde com finalidades de lazer. Analisemos agora a mediação através dessa ação: educador e público entram na piscina e estabelecem a conversa dentro da água. O educador propõe ao público que escreva algo de seu interesse com as letras disponíveis. O espectador escreve, possivelmente faz um registro, e vê as letras se espalharem na água, em contraste com as letras fixas. Há a possibilidade de um novo diálogo entre educador e público, mas não uma necessidade, pois a experiência já foi vivenciada pelo corpo. Na ativação, existe então essa provocação no público para a experiência (experimento-ação) a partir de sua participação, alterando a posição que ele ocuparia na visita-palestra, pois é dada a ele a possibilidade da ação, inclusive corporal. A possibilidade de o público escrever também do lado de fora da piscina amplia o público atendido e também permite que a ativação não seja impositiva, mas acreditamos que a experiência dentro da água é completamente diferente.

3.2.2 LAZER CRIATIVO

A Segunda ativação a ser analisada foi nomeada *Lazer Criativo* e foi realizada na obra *Cosmococa*, de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida³⁶. A *Cosmococa* ocupa toda uma galeria, pois conta com cinco salas com diferentes proposições ao público, como vemos a seguir na descrição:

São cinco espaços que abrigam uma instalação cada, denominadas pelos autores, [...], de “quase-cinemas”. Na década de 1970, Oiticica estava interessado em propor novas relações entre a arte e o público, fazendo obras que convidassem à participação ressignificada de um sujeito frente a um trabalho artístico. [...]. Assim, além de assistir a projeções de imagens de variadas maneiras e enquadramentos, dentro da galeria também é possível caminhar, brincar, pular, chutar balões, deitar em redes, rolar em colchões e até nadar (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017: 74).

Como já havíamos comentado no primeiro capítulo dessa dissertação (pg. 25), Hélio Oiticica e Neville d’Almeida desenvolveram nove blocos-experimentos no total e eles são definidos pela abreviação “CC”, seguida de seu número de correspondência e cronologia (CARNEIRO, n.d). No Inhotim, situam-se na Galeria *Cosmococa* cinco desses blocos: *CC1 TRASHISCAPES*, *CC2 ONOBJECT*, *CC3 MAILERYN*, *CC4*

³⁶ A Galeria *Cosmococa*, (G15) de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida, está localizada no eixo laranja, segundo a orientação e mapa do instituto, em anexo.

NOCAGIONS e *CC5 HENDRIXWAR*. Todas as salas contêm projeções nas paredes e teto e possuem elementos com os quais o público pode interagir, tais como: colchões e almofadas (*CC1*), chão coberto de colchões e sólidos geométricos de espuma (*CC2*), bexigas (*CC3*), Piscina (*CC4*) e redes (*CC5*). Além das projeções e dos elementos no espaço, cada sala ainda possui sons e músicas que compõem as instalações. A figura abaixo apresenta o interior de uma das *Cosmococas*, a *CC5*, com suas redes e projeções:

Figura 18 – *CC5 HendrixWar*

Fonte: ECKENFELS (n.d.)

Assim como a ativação *Poético-Flutuante*, *Lazer Criativo* foi desenvolvida a partir da demanda da curadoria em relação a uma questão de conservação, por ser considerada uma galeria muito frequentada e requerer uma participação intensa do público no interior de suas salas, em suas diversas formas (colchão, redes, piscina, etc.). Então, da mesma forma que na primeira ativação, o educativo ficou responsável por desenvolver uma ação que auxiliasse a equipe da monitoria nas questões conservatórias e de fluxo de visitantes, e por levar também uma proposta de pensamento mais profunda em relação a esse espaço, como percebemos no relato durante a entrevista com o educador Eduardo Martins Cunha, destacado pela supervisão para falar sobre essa ação:

[...] a curadoria ela joga essa demanda também para o educativo. Assim, como a gente poderia atuar, com as nossas características, com a mediação da forma que a gente faz, sem que ela perdesse a sua integridade e ao mesmo tempo que a gente tocasse nessa questão. [...]. Que ele (público) tivesse a consciência da importância da conservação da obra, do trabalho do artista. [...] esse é o start para as ativações. Que era lidar com a questão da preservação da obra, para que essa preocupação fosse tratada de forma pedagógica. Uma proposta de

ação no espaço que considerasse em primeiro plano essa questão (CUNHA, 2019: n.p.).

Eduardo participou da criação e desenvolvimento da ativação *Lazer Criativo* juntamente com outros dois educadores, Renan e Ludmila, que compunham o núcleo de formação do educativo na época dessa ação, que ocorreu em março de 2018, nos dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29. O processo criativo para o desenvolvimento da ação, que defendemos acontecer por meio da apropriação de conceitos, teve como ponto de partida a poética de Hélio Oiticica. Segundo Eduardo, os principais conceitos abordados na ação foram:

O ócio, a inclusão criativa, a liberdade de experimentação. São conceitos muito presentes no vocabulário e no pensamento do Hélio Oiticica, [...]. E ele fala dessa questão do projeto dele “*crelazer*”, então foi a grande referência para a elaboração das ativações [...]. Na verdade, o projeto ativação ele é quase que regido por esse conceito, essa questão do ócio, [...]. Mas que também ele seja um ócio consciente, que o lazer também pode servir como uma consciência política [...] (CUNHA, 2019: n.p.).

Ao partir, então, desses conceitos amplos da poética de Oiticica, o ócio, a inclusão criativa e a liberdade de experimentação mencionados por Eduardo, a ativação *Lazer Criativo* desenvolvida pelos educadores foi desmembrada em duas proposições distintas, uma executada tanto do lado de dentro como de fora da galeria, *Cortejo: Hélio não tinha ginga* (proposição *a*), e outra executada no interior das *Cosmococas*, *Cosmokit Quasi-cinema* (proposição *b*). A Primeira proposta se apropria de conceitos e materiais utilizados em outras obras de Hélio Oiticica além das *Cosmococas*, como os *Parangolés*³⁷ e os *Bólides*³⁸, e também da música experimental, como podemos ler nesse trecho de material interno do educativo sobre a ativação:

Assim tecidos coloridos foram cortados em formatos de *parangolés* e caixas com areia, terra, plástico e algodão foram construídas em referência aos *Bólides*. Instrumentos musicais e outros objetos

³⁷ “Fruto das experiências de Hélio [...] com a comunidade da Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira, no Rio de Janeiro, [...] é criado no fim da década de 1960. Considerado por Hélio Oiticica a “totalidade-obra”, é o ponto culminante de toda a experiência que realiza com a cor e o espaço. Apresenta a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e músicas. Estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir prendem-se nessas obras, elaboradas por camadas de panos coloridos, que se põem em ação na dança, fundamental para a verdadeira realização da obra: só pelo movimento é que suas estruturas se revelam. [...] ampliam a participação do público na medida em que sua ação não está mais restrita ao manuseio [...] (PARANGOLÉ IN: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural, 2019: n.p.).

³⁸ “[...] Bólides - recipientes com pigmento para serem manuseados, criados em 1963 [...]” (PARANGOLÉ IN: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural, 2019: n.p.).

(capazes de produzir sons e ruídos) foram disponibilizados aos visitantes, fazendo referência à importante presença da música no ambiente das *Cosmococas* (EDUCATIVO INHOTIM, 2009: 9).

Todas essas referências juntas propunham ao visitante um momento de experimentação sensorial (tátil e auditivo), por meio da manipulação dos objetos criados. Após a experimentação, havia a formação de um cortejo, composto por visitantes e educadores, que transitava por partes do Instituto ou interior das *Cosmococas*. Os visitantes participavam do cortejo trajando os tecidos (referência aos *parangolés*), e tocando os instrumentos, assim como lemos na descrição da ativação pelo educativo:

Condução de um cortejo que circulará tanto pelas *Cosmococas* (interior da galeria), quanto por áreas externas da que não são habitualmente usadas, como o terraço e a escada lateral. Esse cortejo disponibilizará aos participantes, capas coloridas, em referência aos *parangolés* e caixas sonoras, com materiais como terra, cascalho, vidro e cimento, além de objetos do cotidiano, em referência aos *bólides*. A orquestra produzirá sons a partir desses instrumentos não convencionais, estimulados pela música de *John Cage* (presente na *CC4 Nocagions*) (EDUCATIVO INHOTIM, 2009: 10).

Na imagem abaixo, vemos esse momento anterior ao cortejo propriamente dito, de experimentação sensorial com os *bólides* e *parangolés*, desenvolvidos pelo educativo, e os instrumentos musicais, disponibilizados para a manipulação dos visitantes do lado de fora da galeria, onde um adulto e uma criança, trajando os tecidos coloridos, tocam instrumentos enquanto são observados por outros visitantes.

Figura 19 – *Cortejo: Hélio não tinha ginga*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Já a segunda proposição, *Cosmokit Quasi-cinema*, se apropria de conceitos presentes na própria *Cosmococa* além de se apropriar também de conceitos da obra/livro *Grapefruit*, da artista, Yoko Ono. No segundo capítulo (pg. 56), falamos sobre esse livro da artista, de 1964, que contém sugestões de instruções para serem desempenhadas pelo seu leitor. Assim, para cada bloco-experimento, uma instrução era dada de acordo com seu interior e objetos. Na imagem abaixo vemos a educadora, com *parangolé* amarelo, passando as instruções para os visitantes, que as executam.

Figura 20 – *Cosmokit Quasi-cinema* em CC2

Fonte: LEITE (2018)

A proposição *b* da ação *Lazer Criativo* é a primeira a fazer referência à poética e conceitos de outro artista que não o utilizado para a ativação. Incorpora, assim, uma nova camada de criação aos fatores determinados da força agente, no caso em referência aos fatores teóricos, ao utilizar conhecimentos relacionados ao campo da arte, incluindo aqui outros artistas, seus processos criativos e obras. Para entender essa inserção de Yoko Ono na criação da ativação, é preciso retomar o processo criativo de Hélio, que envolve a apropriação de referências teóricas e artísticas na constituição de suas obras. As *Cosmococas* são uma amostra do emprego de referências, ou apropriação, utilizada pelo artista e são encontradas em cada bloco, como em CC2, onde encontramos Yoko Ono. No trecho abaixo, em função de uma exposição de fotografias sobre a *Cosmococa* na Galeria Fortes Vilaça, algumas referências e sua aplicação em cada bloco tornam-se mais claras:

"Trashiscapes" mostra uma foto da capa do New York Times Magazine, com o cineasta Luiz Buñuel; em "Onobject" a capa do livro "Grapefruit", de Yoko Ono, se mistura a "What is a Thing?", de Martin Heidegger; em "Maileryn", aparece a capa da biografia de Marilyn Monroe, escrita por Norman Mailer. As imagens icônicas de Marilyn, Yoko Ono e Buñuel são modificadas com desenhos feitos com trilhas de cocaína (GALERIA FORTES VILAÇA, 2013: n.p.)

O trecho acima refere-se à *CC1*, *CC2* e *CC3* respectivamente. Podemos perceber que as *Cosmococas* são “esquemas construtores” (BRAGA, 2013: 30) de referências ou de “inventores” (BRAGA, 2013: 30). No capítulo 2, utilizamos justamente esses conceitos da poética de Hélio para traçar uma analogia com o processo utilizado por educadores nas ações autorais. Como dissemos anteriormente, entendemos a apropriação na mediação, em analogia ao processo criativo utilizado por Hélio, como uma bricolagem no processo de criação de proposições (pg. 50), nesse caso, educativas. A proposição *b*, de *Cosmokit Quasi-cinema*, torna essa analogia mais evidente. A capa do livro de *Grapefruit* é parte construtora de *CC2* assim como as instruções de seu conteúdo são parte da construção da ativação. A diferença entre os processos é que Oiticica buscou a referência em relação à sua pesquisa e poética e a incorporou em seu trabalho enquanto o educativo pinçou a referência que já fazia parte da obra, mas buscou evidenciá-la, ampliando a grade conceitual da obra original e, portanto, ressignificando a obra. Como lemos na entrevista de Eduardo Martins Cunha, em referência a utilização dos poemas-instruções da artista: “[...] surge como uma solução técnica para promover o movimento dos visitantes na galeria e ressaltar, por meio dessa

estratégia de aproximação, a presença da artista na CC2 [...], onde se ouve a trilha *FLY* integrante do seu álbum homônimo [...]” (CUNHA, 2019: n.p.).

É interessante evidenciar que houve uma escolha de referência pelos criadores da ativação, já que duas capas de livros aparecem em CC2. Além de *Grapefruit*, a capa do livro *What is a Thing?* de Martin Heidegger, compõe as projeções. Eduardo coloca, na citação acima, que essa escolha é uma “estratégia de aproximação”. Dessa forma, podemos dizer que essa escolha e apropriação do livro estariam ligadas aos fatores práticos³⁹, das *expertises* do educador, sua trajetória e experiência e com as estratégias de mediação e seu mundo cultural de referência. Neste caso, a ideia da mediação como reescrita é quase literal, pois as instruções não são as mesmas presentes no livro de Yoko, mas foram reescritas de acordo com o contexto de cada *Cosmococa*. No trecho citado abaixo, conseguimos ter uma ideia mais clara dessa reescrita das instruções para cada bloco:

[...] conte uma fofoca pouco se lixando (CC1), cante/grite como Yoko (CC2), atenda o telefone com os sólidos (CC2), duble a música lírica/latina de Yma Suma (CC3), equilibre balões entre corpos (CC3), molhe uma parte do seu corpo (CC4), balance nas redes até sentir o corpo leve como hélio (CC5), batuque (todas as CC's), projete suas referências nos gaps (todas as CC's) e dance (todas as CC's). (EDUCATIVO INHOTIM, 2009: 10).

Algumas instruções são, portanto, específicas e outras funcionam para todas as CCs. Na imagem a seguir, podemos ver a aplicação da proposição *b* de *Lazer Criativo* com o público, cujo o exemplo de uma das instruções descritas acima, “equilibre balões entre corpos”, é executada pelo público na CC3 *MAILERYN*.

³⁹ Figura 4 – Fatores determinados da Força Agente (pg. 52).

Figura 21 – Instrução: “equilibre balões entre corpos” (CC3)

Fonte: LEITE (2018)

A fotografia foi feita durante o acompanhamento da ativação, já que, no caso da ativação *Lazer Criativo*, além da entrevista com o educador Eduardo Martins Cunha, foi feito o acompanhamento presencial da aplicação dessa ativação, com uma educadora que não faz mais parte do corpo de educadores do Inhotim, Jéssica Cruz. No dia desse acompanhamento, 29 de março de 2018, a dissertação ainda se encontrava na etapa e processo de seleção do espaço que seria o estudo de caso, que foi definido após esse dia e acompanhamento. Dessa forma, a metodologia para as análises das ações autorais ainda não havia sido desenvolvida e, por isso, os dados para posterior análise não foram coletados no momento da aplicação. Então, após o desenvolvimento da ficha de aplicação para o acompanhamento da ação *Recreio In Situ* (que será analisada posteriormente), o mesmo recurso foi utilizado para os dados de *Lazer Criativo*, por meio do resgate de memória e utilização das fotografias realizadas (como as duas anteriores). O processo da análise dos dados dessa ativação é então semelhante ao aplicado com os educadores na pós-aplicação da ativação.

No dia 29 de março de 2018, no acompanhamento da ativação *Lazer Criativo*, as duas proposições (*a* e *b*) foram executadas em sequência. Os participantes⁴⁰ foram convidados pela educadora a participar primeiro da proposta de experimentação dos instrumentos, *bóldes* e *parangolés*, do lado de fora, em frente à galeria *Cosmococa*. Nesse primeiro momento, havia diversos participantes, alguns permaneciam por mais tempo, outros apenas observavam e continuavam sua visita pelo Instituto. Dentre esses

⁴⁰ Lembrando que as ativações são destinadas ao público espontâneo e não agendado. Os participantes, portanto, são visitantes livres do Instituto no dia da ativação.

participantes, destacam-se dois casais, que se aproximaram, vestiram os *parangolés*, tocaram e sentiram os *bólides* e instrumentos ali dispostos. Eles se destacam pois demonstraram um grande interesse na ação e em permanecer mais tempo na experimentação, o que levou a educadora a convidá-los para adentrar na galeria, ainda vestidos com os *parangolés* e a participarem da segunda proposição. A educadora tinha em mãos uma ficha, com as instruções em referência à Yoko Ono, que vimos anteriormente, e foi as propondo aos visitantes que as realizavam em seguida. Outras instruções, além das existentes na ficha, foram desenvolvidas pela educadora no momento da aplicação, a partir de sua análise da mediação e participação do público. Os visitantes passaram pelos 5 blocos da galeria, acompanhados pela educadora. A parte do cortejo da proposição *a* acontecia ao lado de fora da galeria nesse momento e não sabemos informar se as quatro pessoas participaram dessa parte da ação posteriormente.

Durante a aplicação da ativação não houve nenhum momento de explicação sobre a obra, sobre seu contexto ou sobre os artistas. A educadora explicou que se tratava de uma ativação proposta pelo educativo e perguntou as pessoas se gostariam de participar da proposta. O foco foi então totalmente na própria imersão no experimento ação. A mediação se dá através da vivência e participação ativa do espectador. Porém, nessa obra específica, por já se tratar de um lugar onde o artista propõe a participação ativa do público, cabe perguntar: até que ponto a ação altera o envolvimento do público com a obra uma vez que ela já é interativa e participativa? Nesse caso específico, talvez a resposta seja de que não é possível prever essa alteração já que não é possível premeditar a experiência estética para cada um, a forma com que cada espectador irá interagir com os balões ou com a piscina, por exemplo. A ação agirá como uma proposta, um possível caminho de experimentação baseado na experiência dos propositores (educadores).

Ao analisarmos ambas as proposições, *a* e *b*, podemos fazer algumas marcações. A proposição *a* permitia ao público um poder de escolha e decisão mais livres, em relação a qual instrumento tocar, qual cor de *parangolé* vestir e como se portar com ele, ou em qual *bólide* colocar a mão. Um momento de experimentação livre. A proposição *b* talvez desse uma menor margem para escolhas, uma vez que as instruções eram dadas, mas mesmo dentro das instruções podemos notar as margens para escolhas. Ao sugerir ao público, por exemplo, que ele molhe uma parte do corpo na piscina de *CC4*, a decisão de qual parte molhar é dele. *Cosmokit Quasi-cinema* propõe escolhas mais

direcionadas, mas ambas incluem os corpos do público dando a possibilidade a ele de se tornar agente experimentador, seja de forma mais livre ou mais direcionada.

Assim, essa ideia da participação ativa do público permeia novamente a ideia da co-autoria, pelo viés da experimentação. No primeiro capítulo, desenvolvemos um esquema para exemplificar essa autoria, partindo do conceito de “coeficiente de arte” de Duchamp (pg. 39), em que autor/artista e espectador/leitor participariam da criação da obra, em uma autoria compartilhada e, portanto, coletiva. Em *Lazer Criativo* a co-autoria do espectador/leitor se dá justamente na experimentação dos elementos e instruções do educativo, por meio da interpretação da obra criada primeiro pelo autor/artista e ativada e ressignificada pelo educador.

3.2.3 TRADIÇÕES CULTURAIS E NARRATIVAS DE IDENTIDADE EM DIÁLOGO

A terceira ação a ser analisada foi realizada nas obras *Rodoviária de Brumadinho* (2006) e *Abre a Porta* (2006), de John Ahearn e Rigoberto Torres, ambas instaladas do lado de fora da Galeria Praça⁴¹. Trata-se de dois painéis tridimensionais, feitos com tinta automotiva sobre fibra de vidro, desenvolvidos *in loco* por meio do contato dos artistas com a comunidade local, entre moradores de Brumadinho e trabalhadores do Inhotim. Os painéis representam a comunidade e figuras importantes de sua constituição, em momentos de seu cotidiano e tradições. Para melhor entendimento do processo, recorreremos a esse trecho do site do Instituto sobre a obra:

Os murais escultóricos de John Ahearn são muito mais do que simples esculturas realistas [...]. Eles resultam de um longo processo de imersão do artista e de seu parceiro frequente Rigoberto Torres, em uma comunidade, com o objetivo de conhecer as pessoas, seu caráter, valores e vitalidade, para então retratá-las com sensibilidade [...]. No caso dos murais em exibição, Ahearn e Torres escolheram seus modelos entre a população de Brumadinho, [...], sendo que muitos deles trabalham no Centro de Arte Contemporânea (INHOTIM, 2019: n.p.)

Dessa forma, as obras são fruto desse contato dos artistas com os moradores e “eternizam” estas figuras e seu modo de vida nas paredes e memória do Instituto. As pessoas convidadas pelos artistas para participar da obra tinham, então, seus corpos e

⁴¹ A Galeria Praça, (G3), está localizada no eixo amarelo, segundo a orientação e mapa do instituto, em anexo.

rosto moldados, através de gesso, para posterior aplicação da escultura na parede, já em fibra de vidro. Podemos ter uma ideia do resultado final desse trabalho a partir das imagens abaixo, dos dois painéis no Inhotim.

Figura 22 e 23 – *Rodoviária de Brumadinho* (2006) e *Abre a Porta* (2006)

Fonte: REDE EDUCATIVA INHOTIM (2018)

Diferente das outras duas ativações analisadas anteriormente, *Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo* não partiu de uma proposta da curadoria em relação à conservação, mas em virtude do desenvolvimento de uma ação que confluísse com a programação da 16ª Semana de Museus⁴², que tinha como tema “*Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos*”. Uma nova ativação, com o intuito de estabelecer uma maior relação entre o Instituto e a comunidade de Brumadinho já estava em processo de desenvolvimento e o tema da 16ª Semana de Museus foi somado ao processo criativo. Renan Ribeiro Zandomenico, educador destacado para falar sobre essa ativação por seu envolvimento na criação juntamente com mais 4 educadores, nos conta um pouco sobre esse início do processo de criação:

A gente estava querendo uma ativação que conecta-se com a comunidade de Brumadinho. Então a gente já estava pensando em um público mais específico. [...]. Nós resolvemos escolher um espaço que ele é comumente já utilizado para falar de tradições culturais, que é a obra dos painéis do John Ahearn e Rigoberto Torres, [...]. Dentro do tema da 16ª Semana de Museus, não bastava falar com a comunidade de Brumadinho, a gente queria pensar nesses novos públicos. Então qual o público que passa ali diariamente, naquela obra, e qual conexão que ele faz com aquele espaço que conta uma história estritamente local e muitas vezes isso não é claro para o visitante à primeira vista. Então a gente resolveu criar uma ativação em que fosse possível as pessoas registrarem naquele momento ali um diálogo da onde elas

⁴² A “Semana de Museus” é uma programação cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) que ocorre anualmente, desde 2003, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio). Museus de todo o país podem se inscrever (IBRAM, 2019: n.p.).

vem, quem elas são, o que elas estão fazendo no Instituto Inhotim e que também conversasse com essa memória local, para apresentar para elas: “aqui você está em uma obra que fala de Brumadinho” (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Então, diferente das outras ativações em que, a partir de um pedido da curadoria em relação a uma obra específica, o educativo se apropriou da poética do artista, nessa ação o processo foi inverso. Primeiro se pensou no tema que eles queriam abordar, que era a conexão com a comunidade local e, em seguida, se escolheu a obra que mais se encaixava para trabalhar esse tema. Com a demanda da programação da 16ª Semana de Museus, incorporaram o tema de “novos públicos” e estabeleceram um princípio de relação entre comunidade, Instituto e público visitante. Percebemos então em *Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo*, uma alteração no processo de criação da ação e, portanto, da apropriação. Nessa ação, podemos destacar a apropriação de fatores locais, como o público e sua fruição, os temas e conteúdo das obras (que no caso trata da comunidade local) e o processo criativo dos artistas, além de fatores externos da programação da Instituição, aqui representados pela demanda da 16ª Semana de Museus, com a inclusão de “novos públicos” na constituição da ativação.

Outra diferença, em relação às outras duas ativações anteriores, foi a questão dos materiais que foram utilizados para a aplicação da ação. Renan nos conta que nas outras ativações os materiais utilizados eram os que estavam disponíveis no ateliê do educativo e com os quais eles trabalham no dia-a-dia, como o material emborrachado das letras e os tecidos para os *parangolés*. A ativação em questão, por outro lado, utilizou recursos audiovisuais, como câmeras de vídeo e fotográficas, e, por isso, a relação com a equipe técnica foi muito importante, já que foram eles a disponibilizar o material. A ativação desenvolvida, no intuito de resgatar a comunidade e estabelecer novas relações com o público atual do Instituto, tomou forma com a coleta de relatos dos visitantes que passavam pelas obras de John Ahearn e Rigoberto Torres. Renan explica esse processo:

Optamos por fazer registros. Registro de vídeos e fotografias. [...]. Diante desse cenário, nós filmamos, tiramos fotos de visitantes falando sobre quem eles eram, de onde eles estavam vindo, seja de partes do Brasil ou internacional. [...]. A gente de fato pegou o tripé, a câmera e filmou o visitante com a obra no fundo, com o painel no fundo. Então não foi uma interferência assim que atrapalhasse, [...]. Diante disso a gente já pegava o registro da máquina no dia mesmo, já levava para dois monitores que estavam lá na biblioteca do Inhotim, lá dentro do espaço, e colocava essas fotografias e esses vídeos gravados

para reproduzir lá, 24 horas por dia em looping. Ou seja, um lugar meio que de acúmulo de materiais (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Os relatos em vídeo e as fotografias, após breve edição pela própria equipe do educativo, eram expostos em dois monitores diferentes que ficavam dispostos lado a lado na biblioteca. Ao retomar a ideia de que, por meio da experiência o espectador compartilha com o educador durante a ação, esse tem a possibilidade de tornar-se novamente fruidor e que, a partir desse compartilhamento e da observação no momento da pós-aplicação, é possível um momento de avaliação da experiência ao considerar os resultados e, assim, possíveis desdobramentos da ação tomam corpo. É o processo cíclico da ação autoral em funcionamento (pág. 28). Nesse caso, os educadores, após a primeira semana de ativação, consideraram interessante e potente para a fruição do público acrescentar uma nova camada à ação ao inserir relatos de pessoas que foram retratadas nas obras e que ainda trabalham no Instituto. Segundo Renan, o pensamento partiu do seguinte princípio:

“Não seria legal a gente pegar também as pessoas que estão nos murais e que ainda estão no Inhotim, trabalhando lá até hoje, e gravar algum depoimento com elas para ter esse contato público e funcionário”? Porque o cara que vai na obra lá, ele vê por exemplo, uma pessoa que está lá há 13 anos atrás. Seria legal também ver ela hoje contando desse processo. Então a gente fez esse incremento. [...]. Então a gente gravou também alguns funcionários tradicionais, que estão há muito tempo no instituto e aprecem na obra, que tem uma conexão com ela e assim foi um choque bem interessante. Porque de um lado ficava o visitante falando, gravando depoimentos e as fotos deles e do outro os funcionários do Inhotim, com as fotos e os vídeos (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Após a análise do educativo e desenvolvimento desse desdobramento na ativação, os dois monitores na biblioteca passaram a exibir diferentes relatos, sendo que, em um, via-se os relatos dos funcionários que foram retratados nas obras pelos artistas e no outro os relatos dos visitantes, ambos colhidos pelo educativo. Os dois monitores juntos tinham a intenção de criar esse diálogo entre as diferentes narrativas presentes, fazendo aqui referência ao nome da ativação. Nas figuras abaixo, vemos a sequência de processos necessários para o desenvolvimento da ativação. Na primeira, o momento em que um dos funcionários do Inhotim, presente nas obras, faz seu relato para a câmera, que é manipulada pelo educador e, na segunda, o momento em que uma visitante assiste

à apresentação dos relatos na biblioteca do Instituto, onde os dois monitores estão dispostos um ao lado do outro.

Figura 24 – Registro de relato na ativação *Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Figura 25 – Apresentação de relato na ativação *Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Com o uso das dependências da biblioteca para apresentação dos relatos coletados, a ativação extrapolou o espaço da galeria onde estão as obras e se estendeu a outro ponto do Instituto. Essa relação partiu do fato de o núcleo de formação e suas reuniões estarem situados na época da ativação, em maio de 2018, dias 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31, na biblioteca. A ativação propunha, dessa forma, mesmo que indiretamente,

também esse percurso entre a Galeria Praça e a biblioteca⁴³ para o visitante. Na ativação foram registradas 83 participações do público.

Segundo Renan, os conceitos abordados nessa ação foram memória, patrimônio imaterial, patrimônio material, ligação de diferentes culturas e temporalidade. Ao recorrermos ao mesmo artifício de análise utilizado em *Poético-flutuante*, cabe pensar como são trabalhados esses conceitos em uma visita-palestra nas obras e a diferença dessa abordagem na ativação. Qual a diferença, por exemplo, entre ouvir um educador contar sobre os funcionários retratados nos murais e a história da obra e ouvir os próprios dando seus relatos sobre o processo e sua comunidade? E ainda de se inserir nesse contexto e pensar nas diferenças e relações entre diferentes culturas? É difícil responder com exatidão, mas o relato do Renan nos dá uma possível dimensão a respeito disso:

[...] os visitantes [...] trouxeram depoimentos e fotos, contanto de onde eles eram e passaram a entender que aquelas esculturas ali faziam parte de um momento muito específico da história de Brumadinho. Já é uma revelação muito grande eles entenderem que cada uma das esculturas foram pessoas que viveram ou ainda estão vivas. Isso já gira bastante, acontece comumente nas visitas, mas na ativação especificamente isso ainda foi mais potente. Porque eles puderam ver os dois lados, como estão essas pessoas hoje e como elas foram registradas naquele dia. Então, por exemplo, existe uma outra funcionária, Lucinéia, está trabalhando com a gente até hoje, ela foi feita a escultura completamente grávida, do corpo inteiro. Está lá no painel. Hoje a filha dela tem 13, 14 anos, então ela tem a oportunidade de contar uma espécie de continuação dessa narrativa. Então para o visitante isso é fantástico também para entender aquilo como um processo, que está ali eternizado na galeria do Inhotim (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Além da questão do processo e do tempo destacados por Renan, talvez a maior diferença entre a visita palestra e a ativação nessas obras específicas seja mesmo a questão da identidade. A diferença entre ouvir o educador contando uma história e ver a própria pessoa falando é identificar a presença e a identidade daquele indivíduo e estabelecer relações com ele, mesmo que virtualmente. Ver a grávida na parede e ouvir do educador que ela é uma funcionária do Instituto é interessante, mas vê-la dar seu relato sobre a participação na obra e contar sobre a filha é muito mais significativo em

⁴³ Para ter uma melhor visualização do percurso sugerido, a biblioteca está situada no Centro de Educação e Cultura Burle Marx, ao lado da obra *Narcissus Garden*, de Yayoi Kusama, ponto A17 no mapa em anexo (eixo rosa).

termos de experiência. A possibilidade de identificação será com certeza ampliada e é onde acontece a conexão almejada pelo educativo com a ação.

Há de se pensar também na diferença do comportamento do público na visita palestra e na ativação. No caso da primeira, o público já está em um comportamento de envolvimento com a visita, seja positivo ou negativo, e no caso da ativação, esse público é espontâneo. Dessa forma, como conseguir estabelecer contato com esse público sem ser invasivo? Notamos, no relato abaixo, que esse foi um assunto discutido pela equipe:

A gente viu que a própria postura enquanto mediador-propositor na ativação muitas vezes ela não podia ser uma abordagem frenética, digamos assim, tão intensa, por quê? Alguns visitantes passavam e só queriam tirar a foto. Então, o como fazer esse convite para a pessoa além de compreender a obra ali e ainda compreender o que está acontecendo e ainda deixar um depoimento em vídeo ou foto, é um espaço enorme. É um conhecimento, uma estratégia que você tem que adotar que é difícil. [...]. Daí dependeu muito de cada educador como fazer isso, como conduzir (ZANDOMENICO, 2019: n.p).

Percebemos, pela fala do educador, que a experiência e as estratégias de mediação são requeridas nesse momento de diálogo com o público. Se retomarmos a descrição do acompanhamento da ativação anterior, *Lazer Criativo*, destacaríamos o momento em que a educadora percebe que quatro pessoas que estão participando da ação (proposição *a*) têm a predisposição para participar do segundo momento (*b*). Ela não convidou todos os presentes, mas partiu de sua observação e experiência para captar esse momento. Da mesma forma aqui, a abordagem não pode ser invasiva. Há que se fazer o convite para o relato, mas a forma como isso acontecerá depende da *expertise* do educador, até no intuito de não afastar o público e impor algo a ele em seu momento de fruição e passeio pelo Instituto que, dependendo da abordagem, pode soar desconfortável para o espectador.

Outro ponto a ser levantado aqui, e que já levantamos no capítulo 2 durante a análise da “ação performático-mediadora” (COUTINHO, 2008: p. 1397) de Rosilaine Reis para exposição da Yoko Ono, é a questão do envolvimento do educador com a experiência e seus reflexos no público. O grau de envolvimento de cada educador, em termos de maior ou menor energia e interesse, reverberará no público. Nesse caso, notamos claramente o envolvimento do educador com a ação, primeiro no processo de criação, em que ele cita a influência de seu envolvimento em um projeto anterior do

Instituto, com a parceria entre Inhotim e Belo Vale no projeto do IEPHA de restauração da Fazenda Boa Esperança⁴⁴:

[...] com certeza estava ainda na minha mente muito esse processo de valorizar as tradições, patrimônio imaterial, patrimônio material, essas diferenças, sabe? Então eu quis levar um pouco dessa experiência que eu tive lá. Com certeza impactou muito na produção dessa (ativação) (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Após esse primeiro envolvimento, no processo de criação da ação ressaltado aqui pela referência a outro projeto sobre patrimônio e sua influência nessa ativação, notamos o envolvimento do educador também durante o processo de aplicação da ativação junto ao público, principalmente junto aos funcionários, por meio desse trecho da entrevista:

[...] essa eu participei bastante, essa das tradições, inclusive eu acho que foi até mais fácil para mim porque eu conheço muito a obra e tem muito a ver com história, memória. [...]. Então de fato eu participei mesmo da criação dessa, da escolha, por exemplo, dos funcionários, de ir atrás dos funcionários que estão a mais tempo no instituto Inhotim e gravar os vídeos com eles. Levar as questões, entrevistá-los, dizer o porquê daquilo. [...]. E escutar também esse público que participou dessa obra naquele período, em 2004 e 2005 novamente, foi entender mais a história e o processo de criação. [...]. Então assim, dá um novo conteúdo para ser abordado nas visitas e o visitante adora essas histórias. Então é uma nova camada que com certeza se construiu. (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Além do envolvimento do educador com a criação e com a aplicação, notamos que a experiência da ativação alterou o modo como ele frui a obra. Ao ouvir os relatos dos funcionários envolvidos na ativação e o retorno do público em relação a esses relatos, bem como a inserção deles na ativação, foi proporcionado ao educador uma nova forma de fruição, a partir do ponto de vista dos participantes da ação. O educador tornar-se, assim, novamente fruidor em processo cíclico constante⁴⁵. A partir da experiência da ativação e da possibilidade dessa nova fruição, a mediação de Renan em relação a essas obras será alterada. Dessa forma, ir além da pura explicação e desenvolver ações com base no envolvimento do educador e participação do espectador proporcionam não só uma nova forma de experiência estética para o público, mas também para o próprio educador, o que contribui para uma mediação mais potente e

⁴⁴ Mais informações sobre a Fazenda no site do IEPHA: <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/14-patrimonio-cultural-protetido/bens-tombados/135-fazenda-da-boa-esperan%C3%A7a>

⁴⁵ Figura 2, página 28.

interessante e que pode auxiliar na superação de “estratégias simplificadoras” (FARIAS, 2007: 67) usadas por alguns espaços e núcleos educativos.

3.2.4 QUASE-CINEMA PARANGOLÉ

A quarta ação a ser analisada retorna a uma mesma obra que já havia sido ativada. *Quase-Cinema Parangolé* foi feita novamente na Galeria *Cosmococa* e rememora a ativação *Lazer Criativo* ocorrida em março, com alguns ajustes julgados necessários pela equipe do educativo. Sendo assim, ao retornar ao que seriam as três etapas da criação da ação autoral, sua concepção, o momento da aplicação junto ao público e a pós-aplicação, essa ativação é resultado da etapa de pós-aplicação, no momento da avaliação e análise dos resultados da ação anterior. Na ativação *Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo*, já havíamos exemplificado essa etapa de desdobramento, com o acréscimo dos relatos dos funcionários representados na ação. Mas no caso de *Quase-Cinema Parangolé*, a avaliação reverbera em uma nova ativação e não em um desdobramento dentro da própria ativação em aplicação.

Quase-Cinema Parangolé foi desenvolvida também com o intuito de auxiliar no grande fluxo de pessoas na Galeria *Cosmococa*, agora no período das férias escolares do mês de julho. Essa ativação rememora a ativação *Lazer Criativo* em sua proposição *a*, Cortejo: *Hélio não tinha ginga*. Novamente são utilizadas as referências aos *parangolés* e aos instrumentos de percussão, mas os *bólides* não são mais utilizados. São incluídas na ativação esteiras de palha espalhadas pelo jardim em frente à galeria e também há a inserção de duas câmeras escuras, construídas pelo educativo com caixas de papelão, onde as imagens externas são projetadas em seu interior. Podemos entender melhor o processo de construção da câmera escura em relato do educador Eduardo Cunha:

Basicamente pode ser construída com uma caixa de papelão, revestida internamente com papel preto, um pequeno orifício na parte superior de uma face e na contra face interna ao furo uma folha branca de papel. Sua dimensão deve ter o tamanho suficiente para que podemos colocá-la na cabeça para enxergarmos o seu interior. O funcionamento da câmera escura cumpre uma função quase mágica, ao projetar na folha branca em seu interior a imagem da paisagem externa e a socialização da descoberta (CUNHA, 2018: n.p.).

O uso das câmeras escuras e as projeções das imagens em seu interior, como do jardim ao redor da galeria e da arquitetura, são usadas em referência às projeções presentes no interior das *Cosmococas*. Assim, é como se o interior dos blocos-experimentos fosse recriado no jardim externo, para que as pessoas que formam as filas pudessem desfrutar de uma experiência estética já durante a espera para adentrar a galeria. No trecho abaixo, o educador Eduardo Cunha descreve os processos envolvidos na etapa de aplicação da ação junto ao público:

A ativação foi desenvolvida pelo núcleo de formação do educativo a partir de elementos básicos extraídos das *Cosmococas* [...], como a imagem luz, o som e a cor e transformados em proposições para o público que formava a imensa fila para visitar a galeria. Tambores, chique-chique, tecidos coloridos para *parangolés* e uma câmera escura eram disponibilizados pelos educadores. Em um recorte espacial do jardim externo da galeria ambientado com esteiras de palha dispostas sobre a grama, caixotes coloridos e livros sobre a obra, tornaram-se um convite à preguiça e ao prazer desinteressado da experiência estética (CUNHA, 2018: n.p.).

Assim como na proposição *a* de *Lazer Criativo*, nessa ativação todos os elementos, sejam tambores, câmeras, esteiras ou *parangolés*, e os processos implícitos por cada um deles, permitiam ao público um poder de escolha e decisão livres, ou seja, um momento de experimentação livre, mas de processos independentes. Ele poderia decidir o que fazer, qual fazer, participar de todos os processos ou, ainda, apenas observar, da fila, outras pessoas participando. Na imagem abaixo podemos ver alguns dos elementos e processos descritos. No centro da imagem vemos uma visitante que usa um *parangolé* preto ao mesmo tempo que carrega, na cabeça, uma das duas câmeras escuras produzidas. No canto inferior esquerdo, vemos a outra câmera e os tambores dispostos no chão e, atrás deles, o educador Tiago, trajando um *parangolé* verde. Na lateral direita vemos o educador Eduardo e, atrás dele, a fila para a Galeria *Cosmococa*, onde as pessoas que esperam observam a visitante que participa da ativação.

Figura 26 – Aplicação da Ativação *Quase-Cinema Parangolé*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Em relação à apropriação utilizada no processo de criação da ação, da última citação acima já podemos extrair alguns dos conceitos utilizados pelos educadores, como a imagem luz, o som e a cor, presentes na poética de Hélio Oiticica. Além deles, se retornarmos ao relato de Eduardo Cunha em relação a *Lazer Criativo*, nos lembraremos do momento em que ele diz que o ponto de partida para a criação das ativações é o conceito de *crelazer*, de Oiticica (Eduardo Cunha, 2019). Novamente esse conceito é utilizado no processo de apropriação para a criação dessa ativação, e está presente no trecho final da citação acima, em relação ao “convite à preguiça e ao prazer desinteressado da experiência estética” (CUNHA, 2018: n.p.). O educador Tiago Ferreira, destacado pela supervisão para falar sobre essa ativação, cita ainda, em sua entrevista, o conceito de *Environment*, utilizado por Oiticica nas *Cosmococas* e em outras obras de sua trajetória⁴⁶, e que remetem a esses ambientes construídos ou projetados e que pode ter ligação com a tentativa de se recriar uma atmosfera (ou ambiente) de reflexão estética do lado de fora da galeria.

Ao retomar, mais uma vez, o conceito de reescrita e citação por parte do educador no processo de apropriação, a de que educador se torna autor pelo recorte e colagem de referências em suas ações, percebemos que, no caso dessa ação, quase todos os elementos que a compõem são recortes de obras de Hélio Oiticica. Os recortes são

⁴⁶ O conceito de *environment* aparece em *Cosmococas*, *Subterranean Tropicália Projects*, *Parangoplays*, *Éden* e *Tropicália* (BRAGA, 2007).

colados do lado de fora dessa galeria e nem todos estão presentes em seu interior, mas na trajetória do artista, como no caso dos tambores e do som “que se referia um pouco a essa relação que o Hélio tinha com a favela, com a mangueira, com as escolas de samba”, como nos conta Tiago Ferreira (FERREIRA, 2019: n.p.). Educadores partem, nesse caso, de fatores locais, relacionados ao processo criativo do artista, às obras presentes e também a outras obras de sua autoria, que entrariam aqui nos fatores teóricos. Ainda dentro dos fatores teóricos, poderíamos incluir a presença de conceitos e teorias da arte e relações com outras obras, que são estabelecidas durante a aplicação e que, talvez, não estejam ainda claros na etapa da criação, mas que se tornam racionais após a aplicação, assim como percebemos na entrevista de Tiago em relação específica aos *parangolés*:

Então vestir um parangolé, incorporar um parangolé, você trabalha com diversos conceitos da arte, diversos conceitos de outros artistas, mas que especificamente na hora você não tem uma plena consciência disso. Mas depois ela vem. De pensar no neoconcretismo, obviamente, mas de outros artistas que trabalham seja com cor, seja com essas plataformas de interação com a obra, do próprio *bodyart*, da performance [...]. [...] então acho que você vai executando o conceito enquanto práxis, no sentido de prática e conceito juntos (FERREIRA, 2019: n.p.).

A citação acima da entrevista com Tiago em relação aos *parangolés* também merece destaque, porque foi com essa obra, fruto de apropriação por parte dos educadores, que ele mais se envolveu. Como havia diversos elementos, como já dissemos, é natural que cada educador ficasse responsável por cada um de uma vez, dando a atenção necessária ao público. Os *parangolés*, porém, demandavam uma maior relação de entrega que os outros, porque, nas palavras de Tiago, “você trabalhar com as crianças vestindo um *parangolé* talvez seja fácil, mas propor uma energia para aquele *parangolé* é outra onda. Vestir simplesmente ok, você vestiu um *parangolé*, mas incorporar um *parangolé* é outra coisa” (FERREIRA, 2019: n.p.). Notamos aqui aquela relação de que falamos anteriormente sobre o envolvimento do educador com a experiência e seus reflexos no público. Vestir um *parangolé* não é suficiente para a experiência. É preciso vivenciá-lo como obra, conforme Hélio projetou, para que o público se entregue de fato. O próximo trecho evidencia seu envolvimento ainda mais:

Então realmente eu me vestia, eu propunha. Foi lindo assim... A gente rodopiava, a gente rolou gramado... E era sempre nessa intenção, vamos colorir além da gente também, sabe? Então acho que tinha esse

extrapolamento que eu fazia, do Hélio colocar o nosso corpo ali como essa obra, de incorporação mesmo, de compor cor ao corpo, acho que era de compor cor ao ambiente também. Então suei bastante, foi uma mediação trabalhosa, cansativa, mas muito prazerosa, de muita diversão, sabe? [...] , se propor a se jogar num parangolé, a incorporar um parangolé é talvez ter essa alteração corporal, de temperatura, de suor, de desgaste. Ao mesmo tempo de alegria, de euforia. [...]. Aí o Hélio me dá esse aval no *Quase-cinema Parangolé* de poder executar mais livremente no conceito de *crealazer*, de poder se jogar (FERREIRA, 2019: n.p.).

Na imagem a seguir vemos um exemplo desse envolvimento do educador Tiago Ferreira com a ativação, especificamente com os *parangolés*. Tiago, na lateral esquerda, brinca e executa movimento com as crianças que visitam o Instituto, enquanto todos trajam *parangolés*, no jardim em frente a Galeria *Cosmococa*:

Figura 27 – Aplicação da Ativação *Quase-Cinema Parangolé*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Tiago nos conta que a partir da experiência dessa ativação seu contato pessoal com a obra foi alterado. Segundo ele, sua visão sobre Hélio Oiticica era de um artista datado da década de 1970, de que teria sido importante naquela época e que já seria de certa forma, ultrapassado. Com a experiência da ação, Tiago nos conta que percebeu que Oiticica “continua tão atual quanto era na década de 70 ou tão vanguarda quanto foi na década de 70” (FERREIRA, 2019: n.p.), e que passou a perceber suas reverberações inclusive no cinema com três, seis dimensões da atualidade. Sobre a questão da

participação do público na ativação, temos o seguinte trecho do educador Eduardo Cunha:

Estimamos que aproximadamente 700 pessoas participaram das ativações em seus dois dias de atendimento, 18/07 e 25/07. Como educador que participou do desenvolvimento e execução da ativação *Quasi-Cinema Parangolé*, comprovo a avidez do público para as experiências estéticas com suas decorrentes descobertas situadas na esteira do lazer e do ócio (CUNHA, 2018: n.p.).

No relato acima, percebemos o grande número de participantes em apenas dois dias de ativação e o contraste do número em relação às outras ativações que já tinham sido realizadas. A que mais se aproximou desse número foi a primeira, *Poético-flutuante*, com 176 participantes. Três fatos podem ter contribuído para esse salto no número de participantes: primeiro o período de férias escolares em julho; segundo o fato da ativação ter sido realizada nas quartas-feiras, dia da semana em que há a gratuidade do ingresso, em comparação com as outras ações realizadas às terças e quintas; terceiro o fato de a ação ter como público-alvo uma fila e, portanto, já considerar um grande volume de pessoas em comparação com as outras, em que se espera o público chegar. Vale ressaltar também a reflexão do educador Tiago a respeito dos tipos de público e diferentes formas de participação com os elementos constituintes da ação:

Então eu acho que quem se propôs mais, que eu acho que como sempre, são as crianças, por conta da coragem. [...]. [...] mas consequentemente, os pais se envolviam também porque eles estavam ali com as crianças. Então tinham pais que vestiam (os parangolés), mas foi menor. Acho que os pais ficaram muito mais na câmera, [...], e também na relação de descanso ali nas esteiras, na brincadeira de batuque com os meninos, de criar barulhos com os chocalhos. Mas acho que foi legal e foi uma preparação também, eu acho que foi quase que um elixir de se tomar pelo Oiticica e pelo Neville d'Almeida antes de entrar na galeria. Então acho que já entram com essa consciência de que há um poder ali nesse corpo, nessa participação (FERREIRA, 2019: n.p.).

Essa relação de pluralidade do público vale ser destacada pelo fato das ativações serem destinadas ao público espontâneo e, por isso, tão diverso. Há, nas ações autorais destinadas ao público espontâneo, essa diferença na hora da criação, pois ela deve ser desenvolvida e pensada para um público muito diverso, enquanto outras ações destinadas a públicos específicos se norteiam justamente pelas especificidades.

É interessante pensar na ativação *Quase-Cinema Parangolé pelo viés do* envolvimento do educador com a ação, mais especificamente de seu corpo presente na

vivência dos *parangolés*, porque podemos retomar a ideia da mediação como travessia (BONDÍA, 2002)⁴⁷, em que o corpo do mediador é também meio e torna-se experiência para ambos, educador e público. Estando aberto à experiência, como notamos que Tiago estava, a conexão entre ele e o público é bem mais possível de acontecer e, conseqüentemente, um melhor experimento-ação por parte desse público.

3.2.5 RECREIO IN SITU

A última ativação a ser analisada, intitulada *Recreio in Situ*, foi feita no mesmo eixo⁴⁸ da primeira ativação, *Lazer Criativo*, em um espaço do Instituto que mantém uma estética de sítio, ligada ao lazer e à natureza. A presente ativação foi realizada na galeria da artista Marilá Dardot, em relação à sua obra *A origem da obra de arte*, de 2002, e que está no Inhotim desde 2011. Essa instalação é reflexo da poética da artista, que utiliza a palavra e seus processos de escrita e leitura como referência, e é constituída por 150 vasos de cerâmica em formato de letras do alfabeto, ferramentas próprias para jardinagem, 12 tipos de sementes e terra (CASTANHEIRA. RODRIGUES. ARANTES, 2017). Trata-se de uma obra interativa que sugere que o visitante escolha o vaso (ou letra), escolha a semente, realize o processo de plantio e coloque o vaso no local que julgar mais apropriado no jardim ao redor. A galeria construída para receber a obra tem uma arquitetura que remete a um galpão de fazenda e não possui portas. Conta com mesas centrais, espaços para a realização do processo de plantio, aventais e regadores para a posterior rega das plantas.

Por se tratar de vasos em forma de letras, a interação do visitante e ação diante da obra não se encerra no processo de plantio, mas têm continuidade no ato da escrita. As letras sugerem que se escrevam palavras ou frases da maneira que o visitante preferir. Trata-se, portanto, de uma obra permutativa que demanda a participação do público para acontecer e, dessa forma, ele passa a ser visto como um elemento de sua autoria. Assim, o jardim ao redor da galeria fica tomado por essas letras e os visitantes podem, além de interagir no processo de plantio e escrita, exercer também o ato da leitura do que já foi escrito por outros visitantes. A imagem abaixo retrata os vasos plantados em formato de letras, dispostos na grama do jardim, com a galeria ao fundo.

⁴⁷ Capítulo 2, pg. 54.

⁴⁸ A obra *A origem da obra de arte*, (G17) de Marilá Dardot está localizada no eixo laranja, segundo a orientação e mapa do instituto, em anexo.

Figura 28 – Galeria e Vasos em *A origem da obra de arte*, 2002

Fonte: do autor.

Assim como na obra *Piscina* de Jorge Macchi, a ação desenvolvida para essa obra partiu de uma demanda da curadoria em relação a conservação. Porém, diferente das obras anteriores, no caso da obra de Marilá Dardot, a questão da conservação era de fato necessária e já havia se tornado um problema. A galeria inclusive permaneceu fechada por um período para manutenção e reabriu justamente com a ativação, em janeiro de 2019. Os problemas enfrentados em relação à conservação partem de mais de um ponto e descreveremos alguns que nos foram relatados. O primeiro é o fato da quantidade de vasos. No início havia de fato 150 vasos, mas eles foram se quebrando pela falta de cuidado das pessoas ao manuseá-los ou mesmo por acidente. O segundo problema é que, por mais que houvesse ainda os 150 vasos, uma vez que todos fossem usados, não haveria mais vasos vazios para serem plantados. Nesse sentido, os visitantes pegam os vasos já plantados, jogam a terra fora e plantam novamente, às vezes, sem o cuidado devido e, esse ciclo constante, de plantio e descarte, impede que as plantas cresçam de fato e também comprometem o vaso dependendo da forma como esse descarte é feito. E um terceiro problema apresentado vem das questões de cuidado com as plantas. É preciso que haja a iluminação e a rega corretas para que as plantas cresçam e, ainda, os vasos precisam ser movidos de lugar para que a grama debaixo deles não morra. São diversas demandas para uma mesma obra e a intenção da ativação era suprir algumas delas.

Esse foi então o ponto de partida para a ativação, pensar em como estimular a interação do público com a obra, mantendo os processos de construção contínua e de ciclos presentes, mas despertar também uma colaboração por sua parte em sua manutenção e conservação. Dessa forma, a primeira constituição da ativação contava com diversos elementos na galeria, mas que foram repensados durante a aplicação, como nos conta a supervisora Daniela Rodrigues, que participou de alguns dias dessa ação:

Então a gente tinha pensado em instaurar ali um espaço de sítio e colocar algumas esteiras, uns livros, uns papéis com aquarela para o visitante poder brincar com a aquarela, tentando fazer um paralelo com a piscina, no Machi. Acabou que a gente viu que não precisava de nada disso, a obra por si só já bastava. [...] [...] ficar levando mais camadas as vezes fazia a gente se perder mais do que se encontrar ali na proposta (RODRIGUES, 2019: n.p.).

No primeiro dia de acompanhamento da aplicação com o público, 12 de janeiro de 2019, esses elementos ainda estavam presentes (papéis, aquarela e esteiras espalhadas pelo jardim). O acompanhamento se deu nos dois momentos de sua aplicação no dia, entre 10:00 e 12:00 e entre 14:00 e 16:00 e atendeu, ao todo, cerca de 106 pessoas. Os elementos extras estavam presentes somente no período da manhã e, de fato, tiravam um pouco o foco da obra em si, como quando uma criança pediu para pintar e por ali permaneceu. Soava um pouco como um “passatempo” e era difícil estabelecer a relação desses materiais com a obra. Era o segundo dia de aplicação da ativação no ano, que havia começado no dia 5 desse mesmo mês⁴⁹. A supervisora Daniela Rodrigues e o educador Eduardo Cunha aplicaram a ação junto ao público nesse dia. Além deles, dois monitores se encontravam fixos na galeria aquele dia.

A estrutura da ativação foi desenrolada da seguinte forma: os educadores esperavam as pessoas se aproximarem da obra, as abordavam e diziam que estavam realizando uma ativação na obra (acolhimento) e estabeleciam um diálogo e um convite para que as pessoas plantassem e “escrevessem” com os vasos (desenvolvimento). Visitante e educador participavam do plantio e o educador acompanhava o visitante na escolha do local em que o vaso seria colocado (dependendo do fluxo de visitantes). Nas imagens abaixo vemos, primeiro, a supervisora Daniela e visitantes plantando os vasos

⁴⁹ Essa ativação passou a acontecer aos sábados, diferente das outras ações analisadas que aconteceram durante a semana.

dentro da galeria após a escolha das letras e, na segunda imagem, o momento em que o público escolhe o local e coloca seu vaso no jardim, acompanhados pelos educadores.

Figura 29 e 30 – Aplicação da ativação *Recreio in Situ*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019) e do autor.

Com o intuito de estabelecer uma reflexão e uma tentativa de resolução dos problemas apresentados anteriormente em relação à obra, os educadores elaboravam, durante esse processo, alguns questionamentos, estimulações e provocações como: “Será que é possível escrever outra palavra com essas mesmas letras?”, “Sugiro que vocês três escrevam uma única palavra”, “Vocês podem usar somente a letra como um recurso visual desvinculado de sentido ou alterar coisas prontas dando um novo sentido”. Percebemos nas falas a tentativa de sanar o problema da falta de vasos/letras e uma tentativa de estimular a troca de vasos de lugar, sem retirar o que já foi plantado. No registro abaixo, feito pelo próprio educativo no primeiro dia da ativação, vemos algumas reflexões tomar corpo. Na imagem, os visitantes utilizam uma letra que já se encontrava plantada no jardim para construir sua palavra, utilizam a forma do vaso para formar letras de que necessitam e não encontraram disponíveis, como vemos na letra C da palavra recreio, formada por duas letras L.

Figura 31 – Aplicação da ativação *Recreio in Situ*

Fonte: EDUCATIVO INHOTIM (2019)

Vemos ainda o homem carregando o regador, que funcionava como estímulo ao crescimento e cuidado com as plantas. Esse fato foi ressaltado pelos educadores, de que parte da participação na obra requeria a manutenção com as plantas e não somente a escrita e ação de plantar. Alguns visitantes participaram somente desse momento de rega. Além dessas falas dos educadores mencionadas acima, notamos também outras estimulações que buscavam estabelecer uma relação entre o educador e o espaço como um todo, como “Pensar o lugar é fundamental para o destaque da palavra” e “A ideia é pensar o que a gente deixa no espaço. Pensar como interferir na paisagem”.

Essas frases foram ditas pelos educadores nos dois períodos de aplicação, porém existem diferenças entre eles. Primeiro, o fato de que, durante a tarde, os elementos “extras” já não estavam mais presentes. Segundo, o fato de que quase todas as letras já haviam sido plantadas no período da manhã. Nesse sentido, o estímulo corporal foi diferente. Durante a manhã, as atividades principais foram escolher a letra/palavra, realizar o plantio e definir onde colocar o vaso. No período da tarde, a movimentação corporal ficou mais centrada na busca pelas letras pelo jardim, para a escrita de novas palavras, modificando o que já havia sido escrito anteriormente. Nas palavras dos educadores, um processo de reescrita. O movimento pelo jardim também aconteceu no

período da manhã, assim como também foram plantados vasos no período da tarde, mas notamos essa intensificação de cada processo nos períodos do dia.

Analisamos que a ação suscitava amplamente a participação, interação e interesse do público. Quase todos os visitantes que passaram pela galeria no dia participaram da experiência. Alguns registros de falas do público exemplificam o entusiasmo e interesse como “Ai que legal” Será que tem todas as letras?” ou “Estou vendo o melhor lugar que dê para a gente colocar a nossa palavra” ou ainda a reflexão do que foi escrito e porque: “Mar. Filha de Iemanjá. Nós viemos do mar”. Na imagem abaixo vemos o registro da palavra desse visitante.

Figura 32 – Registro de palavra escrita por visitante

Fonte: do autor.

Em relação ao processo criativo desenvolvido pelo educativo para *Recreio in Situ*, como primeira percepção e acompanhamento, nos pareceu que ainda havia pouco do caráter autoral e muito mais o desenvolvimento da própria obra. Tomamos a decisão de realizar o próximo acompanhamento da aplicação com uma determinada distância de tempo e não logo em seguida, para analisar o desenvolvimento desse caráter criativo. No dia 25 de janeiro, a barragem de rejeitos do mina Córrego do Feijão, da empresa

Vale do Rio Doce, se rompeu e provocou uma tragédia sem precedentes no país⁵⁰. O Instituto Inhotim foi evacuado no dia do rompimento e permaneceu fechado por 15 dias, reabrindo novamente em 9 de fevereiro. O segundo acompanhamento foi realizado no dia 16 de fevereiro, uma semana após a reabertura do Instituto. Duas aplicações haviam sido feitas nesse intervalo, uma no dia 19 de janeiro e outra no próprio dia da reabertura. No dia do acompanhamento, houve significativa queda do número de visitantes, devido ao medo gerado pela tragédia. Além disso, também chovia muito. Dessa forma, apenas 6 pessoas participaram da aplicação nesse dia, uma no período da manhã e cinco no período da tarde. Os educadores responsáveis pela ação no dia foram Ancelmo e Cláudio, além de um monitor presente na galeria.

Para a pessoa que esteve na obra do período da manhã, foi sugerida a escrita com as palavras que já estavam plantadas no jardim, com o remanejamento dos vasos. As cinco pessoas do período da tarde eram francesas e a barreira da língua foi um problema enfrentado pela equipe. Dessa forma, a solução encontrada foi a demonstração corporal por parte do educador, da movimentação dos vasos. No primeiro dia de acompanhamento, alguns estrangeiros também estiveram presentes, mas a língua não foi um problema para os educadores. Ainda assim, é interessante notar que, por serem países que se utilizam do mesmo alfabeto, a barreira não impede a fruição da obra e todos participaram da ação, tanto no primeiro, quanto no segundo dia. A ativação aconteceu até o dia 23 de fevereiro⁵¹.

Pouca diferença foi notada na aplicação da ativação entre os dois dias. A maior diferença foi a comparação entre essa e as outras ativações realizadas. Diferente das outras, *Recreio in Situ*, após a reflexão do educativo a respeito disso, não leva um material diferente como interferência para intensificar a fruição do público. Na ativação, o educador estabelece uma conversa com o público a respeito da obra e lhe mostra os processos necessários para o plantio e cuidado com as plantas já existentes, na tentativa de estabelecer a participação e a cooperação com a sua manutenção. Ela conta, nesse sentido, com a ação do educador na própria obra e grande parte de sua fala. *Recreio in Situ* nos leva, então, a um dilema: se dissemos até agora que as ações autorais justamente se distinguem de outros modelos de mediação por propor uma experiência

⁵⁰ De acordo com os dados da Defesa Civil, de boletim do dia 5/6/2019, foram registrados 246 óbitos e 24 pessoas ainda estão desaparecidas (DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2019, n.p.).

⁵¹ Essa foi a data estipulada, mas, devido ao desastre, o educativo estendeu o período de aplicação até março. Porém, não fomos informados e, por isso, não pudemos realizar o acompanhamento.

prática que foge da fala predominante, onde estaria a autoria nessa ação? Onde estaria a dimensão criativa? É difícil dizer e talvez *Recreio in Situ*, de fato, não se encaixe nesse modelo de ações autorais que estamos estudando. No entanto, não é uma visita tradicional e explicativa.

Pensemos em uma visita palestra nessa obra: o educador passaria por ela, falaria sobre Marilá Dardot e o fato dela ser uma artista mineira, sobre sua ligação com as palavras, sobre o fato dessa obra já ter existido antes, em outros espaços. Talvez falaria do fato dos vasos terem sido construídos pela comunidade e explicaria o processo requerido pela obra. Talvez houvesse tempo de um visitante escrever algo. Talvez não. Mas em *Recreio in Situ* existe uma experiência tanto por parte do visitante quanto por parte do educador. A mediadora de conteúdo⁵² Jocimara Santos Alves, educadora destacada pela supervisão para falar sobre essa ativação, reflete, nesse sentido, sobre as diferenças entre uma visita tradicional e as ativações:

[...] a diferença é imensa. [...] a visita tem um caráter muito informativo e muito pouco lúdico. E as ativações elas trazem esse lado mais criativo do visitante, mais inventivo, mais imersivo. Então a ideia é que ele tenha um contato mais aproximado com a obra, que ele entenda ela de uma forma mais delicada, mais sensível, que ele tenha outros olhares. E para isso eu acho que exige um tempo diferente do tempo da visita, que é o momento em que o visitante está pensando “Nossa, eu tenho que ver muita coisa, tenho que conhecer muita coisa”. Ele traz suas próprias questões, as vezes a gente se perde nisso. E quando a gente faz uma ativação a gente potencializa a obra de uma outra maneira. A gente traz discursos e a partir desses discursos a gente propõe reflexão. É uma forma do visitante ver o trabalho na essência do trabalho né, imergir nele. Que é uma coisa que a gente só consegue fazer quando a gente para um pouco. E fica, e permanece (ALVES, 2019: n.p.).

Talvez um dos pontos para se partir para análise dessa ação seja justamente a questão da permanência descrita por Jocimara. Se retomarmos, no início desse capítulo, o ponto pé inicial para o desenvolvimento das primeiras ativações, nos lembraremos que, além da questão trazida pela curadoria, havia o desejo da supervisora Daniela Rodrigues de estudar os contrastes entre educadores volantes e monitores fixos e a ideia de subverter essas naturezas, tornando educadores também fixos em determinados momentos. De fato, essa permanência já foi exercida nas outras ativações, mas a

⁵² Lembrando que no Instituto Inhotim existe uma diferença de função entre educador e mediador, onde o educador teria uma função mais ligada à criação e elaboração de propostas e o mediador a função de viabilização das questões operacionais das propostas criadas pelos educadores.

diferença é a permanência na obra por ela mesma. Não há outros recursos, nem materiais. Há apenas a obra e os problemas a serem enfrentados por ela diante da interação do público.

Acreditamos que *Recreio in Situ* não se enquadre em uma esfera criativa como as outras ativações, em que percebemos o processo criativo empregado pelos educadores, de forma coletiva ou individual, e em que podemos inclusive pinçar determinados pontos de apropriação. É possível dizer que fatores práticos foram utilizados aqui, representados pela obra em si e pelo processo criativo da artista, mas de uma forma diferente. Talvez essa distinção seja confusa se nos lembrarmos do exemplo da ação de Rosilaine Reis na exposição de Yoko Ono, onde também não havia elementos materiais distintos da obra. Mas nesse caso havia um elemento externo que se concretizava através da performance da educadora, por meio de seu corpo, como forma que levava uma nova camada de fruição ao inserir algo distinto da obra. Em *Recreio in Situ* o corpo do educador não insere uma nova camada, distinta, mas ressalta o que já está dado.

Além disso, assim como na ativação *Lazer Criativo*, *Recreio in Situ* nos traz o questionamento de até que ponto existe uma alteração do envolvimento do público em uma obra que já pressupõe a participação ativa do público para acontecer. Mas diferente da conclusão que chegamos na primeira ativação, de que ela era uma proposição de caminho de experimentação, que se apropriava de elementos da própria obra para se desenvolver, não enxergamos reescrita aqui. Ao mesmo tempo, ela não se enquadra em uma visita nos modelos estabelecidos no Instituto, como as panorâmicas e temáticas. O educador Renan Ribeiro Zandomenico, em sua entrevista, nos falou sobre um outro projeto desenvolvido pelo educativo, que é a *mediação em ponto*. Ele explica:

[...] não sei se você conhece a mediação em ponto, que é algo que a gente tem discutido muito agora, que é uma metodologia do educativo em loco, ficar na galeria e falar dela. Tanto que a gente tem até discutido, até que ponto é uma ativação, até que ponto é uma mediação em ponto. Se a ativação vem com esse caráter que é complementar, de materiais, a mediação em ponto ela é só a fala [...] ela pode levar algo a mais também (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Ao analisar a ação *Recreio in Situ*, a vemos mais dentro desse conceito da *mediação em ponto* do que das ativações. Enxergamos essa ativação mais como essa busca de entendimento de como é realizar uma mediação mais permanente, exercendo o

acompanhamento da participação exigida por ela mesma. E nessa obra vimos que isso é estritamente necessário para que ela aconteça em sua plenitude e para sua manutenção.

3.3 INHOTIM, AÇÕES AUTORAIS E A LINHA TÊNUE

Gostaríamos de acrescentar alguns pontos de análise em relação, agora, às ativações como um todo, como uma prática dentro do núcleo educativo do Instituto, para dar continuidade em um dos itens apresentados na metodologia, que seria partir de uma realidade específica para atingir uma conclusão geral. Como tratamos na introdução dessa dissertação, retomamos aqui as questões colocadas por Graeme Talboys (2005), sobre a resistência e preconceito enfrentados por educadores dentro das instituições e que, segundo o autor, se dão por dois fatores predominantes, o fato do museu se entender educativo por natureza e a questão histórica envolvendo a contratação de profissionais, e um terceiro ponto que seria a dicotomia ilusória entre conservação e educação (TALBOYS, 2005).

É interessante pensar que as propostas de ativação do Inhotim, por promover uma junção de áreas, podem apaziguar os atritos que levam outras instituições a não darem valor ou a verem com certa relutância as ações autorais. Primeiro sobre a questão da dicotomia, pois as ações seriam como uma ameaça à conservação das obras ou, em segundo, sobre olhares atravessados em relação à autoria e à “competição” com outros profissionais. Como vimos, Graeme Talboys defende que não é possível haver educação sem conservação, já que educadores precisam que as obras estejam em bom estado para trabalhar, obviamente, mas no caso específico do Inhotim, as ações autorais funcionam, em sua maioria, justamente no sentido de estimular um pensamento do público em relação à conservação. Por partir de uma demanda da curadoria, e passar também pela equipe técnica, mas ainda assim com os educadores tendo liberdade para criar, afinal é deles a tarefa direta com o público todos os dias, as ações autorais tendem a uma ampliação, tanto da relação inter áreas, quanto da qualidade de visitação para o público.

Ainda em relação à conservação, vale ressaltar também que justamente a setorização e a existência dos diversos cargos na Instituição, que distingue educativo de orientação, é um fator relevante, pois o estabelecimento de profissionais responsáveis pelo cuidado e salvaguarda das obras e espaço diminui a pressão e sobrecarga ao educador, permitindo a ele uma liberdade e tempo maiores para se dedicar a

desenvolver propostas pedagógicas de diversas naturezas, para o nosso estudo, principalmente autorais. De acordo com um dos educadores, o tempo médio gasto na criação das ações é de 6 à 9hs (CUNHA, 2019), mas esse tempo pode variar de acordo com cada ação.

Em relação a autoria, gostaríamos de dar maior destaque para um ponto que no texto apareceu como nota de rodapé, que foi a mudança empregada pelo educativo em relação ao processo educativo ao longo das ativações. Segundo Renan Zandomenico, as duas primeiras ativações foram criadas em um debate com toda a equipe, embora pudemos notar o envolvimento de alguns educadores mais ativamente. Porém, a partir de “*Tradições culturais e narrativas em diálogo*”, essa criação teve uma alteração em seu processo e foi mantida ao longo das outras e, provavelmente, será mantida nas ações que serão desenvolvidas posteriormente a essa pesquisa. A criação passou a ser concentrada em determinados educadores, pertencentes ao núcleo de formação e não construída coletivamente com toda a equipe. E isso, claro, transforma também a noção de autoria. Nas palavras de Renan:

[...] existem nas ativações a ideia de autoria [...], hoje ela é mais centralizada no núcleo de formação, até mesmo por questões logísticas. Então assim, o núcleo de formação meio que se apropriou dessa autoria, mas é uma autoria que a gente tenta sempre deixar bastante transparente para que as outras pessoas sugiram outras coisas. Então a gente cria algo, esse algo ele não está pronto 100%, mas existe ali uma base, uma estrutura de pensamento. Aí cabe aos outros educadores da equipe contribuírem ou alterarem alguma coisa [...]. Porque a gente presa muito por essa *expertise* de educadores que já passaram pelo núcleo, inclusive, e que trabalham sobre outras ópticas. Isso para a gente é fundamental no processo criativo e educativo (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Uma vez que a ação atingiu seu processo de concretude na criação e passa para o processo de aplicação junto ao público, que pode ser executada por todos, educadores e mediadores da equipe, ela precisa seguir o que foi criado pelos educadores-autores, pois se não, segundo Renan, ela não se dará em sua plenitude e o processo de pesquisa e criação será perdido. Assim, os processos de autonomia serão diferentes nos tipos de visita. Embora tenhamos defendido que a autonomia do educador se dá de forma mais ampla nas ações autorais, com essa constituição, as formas se invertem. Mais de um educador entrevistado nos relatou que, embora as ativações sejam mais frutíferas para o público e educativo em termos de experiência, a autonomia e a liberdade do educador

são maiores nas visitas tradicionais. Para entender melhor, segue a explicação de Renan Zandomenico a esse respeito:

[...] as visitas de praxe com o público, elas dão uma liberdade [...], uma autonomia para que o educador ele conduza a visita da forma como ele queira. Ele aborde o acervo da forma que ele queira. E isso, a princípio, é algo que é muito interessante, a gente presa muito, mas que no processo de ativação a gente viu que a gente precisa ter uma base mais fundamentada. É aquilo que eu te disse, o educador ele vai tentar atingir determinadas metas, determinados pontos da metodologia que foi elaborada. Porque se não, a gente pode ter uma pessoa que ficou ali responsável por conduzir uma proposta durante o dia e ela simplesmente falou sobre a obra. E não é isso que a gente quer, a gente quer ir além disso. E para ir além disso, a gente tem que seguir alguns passos. [...], algumas pessoas podem encarar como uma limitação de autonomia, mas na verdade não é isso. A maneira como você faz, ela é à sua maneira. Mas você vai utilizar dessas mesmas ferramentas que foram elaboradas conjuntamente, por isso a gente dedicou um tempo para pensá-las. Então tem que existir de fato uma ideologia padrão a ser seguida, mas a forma como você vai aplicá-la, aí você vai ser criativo para fazer (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Nesse sentido, podemos analisar que talvez essa “ideologia padrão”, da qual fala Renan na citação, seja a forma de preservar a autoria de quem criou a proposta. Mesmo que não se saibam seus nomes, por se tratar de uma autoria coletiva dentro do núcleo, a estratégia será mantida. O que nos leva às últimas considerações que gostaríamos de fazer a respeito das entrevistas com os educadores no Instituto. Uma das perguntas feitas a todos tinha a ver com a questão da autoria, mas em relação àquela discussão sobre as diferenças entre ações autorais e ações artísticas. Nós, ao longo do segundo capítulo, fizemos comparações e também distinções entre os processos criativos e deixamos duas questões sem resposta: se as ações autorais continuam sendo mediação ou beiram uma criação artística e o que tornou *Café Coletivo*, de Jorge Menna Barreto, uma obra? Utilizaremos as respostas dos educadores, sobre as diferenças entre ações autorais e ações artísticas, para tentar respondê-las.

A resposta dos educadores não foi unânime. Quando questionados se eles enxergavam as ativações como criações artísticas, eles ficaram divididos. Dos seis⁵³ educadores entrevistados, três disseram que não consideram as ativações criações

⁵³ Trataremos a supervisão incluída com os educadores, pois acreditamos que o papel do supervisor é de ponte entre os educadores e a coordenação e/ou educadores e instituição, mas nunca deixando de ser educador em sua essência, atendendo um público em visitas esporadicamente, inclusive. Se falamos em mediação, acreditamos que o supervisor medeia as relações e conteúdos entre toda a equipe. O supervisor deve orientar, formar e dar suporte, mas também reaprender a ser educador e analisar a si mesmo através da prática do outro.

artísticas, dois disseram que sim, que se trata de uma criação como a artística, e um refletiu, mas não chegou a uma conclusão. Dos que afirmaram que não, dois consideraram como uma criação pedagógica e não artística e outro como “propostas educativas dentro do âmbito artístico”. O terceiro que disse não, ainda assim, considera que ela transita entre os dois lados, assim como o que não soube responder, que considera que as ativações beiram uma criação artística, às vezes. Dos que afirmaram que sim, um considera uma co-criação com o artista e outro afirma existir uma linha tênue entre os dois lados. A linha tênue também foi citada por outro educador e consideramos ser, talvez, a melhor metáfora para se referir às ações autorais ao final dessa dissertação e nos apropriamos do termo.

Acreditamos que as ações pendem para o lado educativo, como os educadores que afirmaram que não consideram as ações criações artísticas e que se trata de criações pedagógicas em âmbitos artísticos, mas concordamos também que muitas vezes elas acabam por beirar sim o artístico e a linha divisória torna-se tênue. Apresentamos duas reflexões e ponderações dos educadores entrevistados a respeito desse assunto, um de cada lado da linha. A primeira representa o lado dos que acreditam que não:

[...] eu enxergo mais as ativações como propostas educativas dentro do âmbito artístico. É mais o educador-mediador propondo uma espécie de continuidade ou provocação a respeito do espaço. Isso é ativá-lo. É se colocar enquanto educador e mediador de uma forma diferente nesse espaço. E aí você não ativa somente a obra. Você ativa a si mesmo e conseqüentemente o visitante. [...]. Ele pode até confundir a obra, o processo criativo da obra [...] com o que a gente está fazendo ali. Mas a gente sempre tentou deixar muito claro, pelo menos eu enquanto educador, que o processo que o artista realizou foi um e a atividade que a gente está propondo ali é outra completamente diferente. O viés é muito mais educativo e de olhar para essa obra de arte de um jeito diferenciado, e pensar na conservação dela, do que fazer o que eles fizeram ou alternar o que eles fizeram, não sei se isso. Então eu enxergo como duas vias diferentes, mas que de certa forma naquele momento ali, para o visitante, leigo, que está conhecendo o trabalho pela primeira vez, se complementam. Mas que essa diferença ela tem que ser clara, pelo menos por parte do educador e ele tem que tentar passar isso para o visitante (ZANDOMENICO, 2019: n.p.).

Essa ponderação segue para a linha de pensamento que apresentamos no primeiro e segundo capítulo acerca de que a criação das ações se distingue da criação artística, porque a obra já está dada. A criação do educador/autor será estabelecida, portanto, com base na obra preexistente. Percebemos isso quando Renan destaca, na citação acima, que o processo criativo do artista é um e o que eles propõem é outro, com

um viés educativo. Porém, a criação do educativo se assemelha à criação artística, embora seja movida por fatores preexistentes, justamente por se apropriar desses fatores e, portanto, pelo viés da apropriação. E é por esse viés que colocamos a ponderação do educador que representa o lado dos que acreditam que sim, que enxergam as ativações como criações artísticas:

[...] acho que pensando nessas ativações poéticas a gente fica nessa linha tênue, de também ser um artista, que tem o título de educador museal, que está fazendo algo que recebe o nome de proposta educativa para não ser chamado de arte. E que fica numa linha tênue assim, talvez entre dor e prazer. [...] por exemplo, eu pego uma proposta dessa e apresento ela talvez em um edital e ela passar, é a mesma proposta que foi usada enquanto proposta educativa vai se tornar um objeto de arte. Aonde que eu estou inserido e quem está me avaliando como tal, talvez vai dar esse título, mas cria esse contraste e essa linha tênue: mas porque que antes não era se é a mesma coisa? É só porque agora foi inscrita em uma proposta de uma galeria de arte ou de edital de ocupação artística aí ela ganha um caráter de proposta artística ou de objeto de arte. Então são as denominações e as instituições [...] e que causam frustração as vezes. [...] não sei se esse sentimento permeia todos os educadores de museu que fazem essas propostas, mas talvez para quem trabalhe um pouco mais próximo da produção artística, dá um certo sentimento de frustração, né? “Pô”, isso podia estar sendo aproveitado enquanto realmente algo artístico. Dando o nome de arte. Mas é, acho que a gente pode pensar que é arte. Só que não é oficializado como tal (COSTA, 2019: n.p.).

Então, com base na citação do educador acima, responderemos uma das questões em aberto, o que tornou *Café Coletivo* uma obra? Em primeiro lugar, o contexto alterado, de educativo para artístico, por meio da intenção de seu criador, e, em segundo lugar, a legitimação de quem avaliou e definiu que a ação poderia se caracterizar como obra, ou seja, o sistema artístico e seus sujeitos. De forma análoga a esse processo, em referência novamente a Duchamp, nos lembraremos que o que torna *Fonte* (1971) um objeto de arte são “o contexto que o legitima” (NUNES, 2010: 36) e a intenção do artista, ao “deslocar o objeto de um lugar para outro” (NUNES, 2010: 36). E assim como dissemos no final do segundo capítulo, que a resposta dessa pergunta provavelmente nos levaria a responder também a última, utilizaremos os mesmos recursos. As ações autorais beiram sim a criação artística, uma vez que, como vimos nas análises das ativações, as obras são ressignificadas pelo educativo, como resultado da apropriação, e ganham outros sentidos, camadas e reflexões a partir das propostas originalmente criadas por seus criadores/artistas. Elas continuam a ser mediação, porém,

pelo contexto no qual estão inseridas e pela intenção educativa impregnada. Ao alterar o contexto e a intenção, elas podem se tornar obras, assim como *Café Coletivo*.

Entretanto, como os educadores entrevistados disseram, a linha é tênue. É possível que, uma vez suspenso e pendurado na linha, sua inclinação penda para um dos lados. Por esse motivo, seu desenho é pouco espesso, orgânico e sinuoso. A questão e as tensões provocadas por ela permanecem latentes no campo da mediação cultural como um todo, incluindo aqui as instituições de arte e cultura e todos os seus agentes: curadores, gestores, educadores etc. Mas a analogia feita em relação à semelhança entre a criação artística e a criação das ações, bem como a análise das ações com base na pesquisa de campo realizada, acreditamos, deixa clara a nossa inclinação e pendência nessa linha.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo central responder como educadores criam ações autorais em exposições de artes visuais. Nossa defesa e hipótese era de que essa criação estava diretamente relacionada à apropriação, associando os processos criativos de artistas e educadores. Ao longo da escrita da dissertação e da pesquisa de campo, verificamos que a apropriação está sim presente no processo criativo, o que tentamos exemplificar ao longo dos três capítulos, com os diferentes fatores possíveis de apropriação pelo educador, demonstrados na prática por meio das ativações no Instituto Inhotim.

A pesquisa possuía três objetivos específicos. O primeiro era discutir de que forma uma mediação pode se tornar um processo artístico autoral, se aquele que a pratica não gera obras de arte, como um artista, mas sim conceitos que se manifestam por ações. Essa discussão se baseou principalmente na arte conceitual, na defesa da “predominância da ideia” (NUNES, 2010: 36) do educador/autor na construção de novos conceitos, e em um de seus artistas mais importantes, Marcel Duchamp. O interessante a ser observado em relação a esse objetivo específico é que, durante a pesquisa, constatamos que aquele que a pratica, o educador, pode sim gerar obras, como vimos no caso de *Café Coletivo*, de Jorge Menna Barreto, justamente pela associação e linha tênue que dividem a criação artística e as ações autorais. Como vimos, o que define se a ação se caracteriza como educativa ou artística são a intenção e o contexto.

O segundo objetivo específico era investigar os processos de apropriação dos conteúdos das exposições de artes visuais e seus desdobramentos em ações autorais de mediação. Para atingi-lo, desenvolvemos a análise de como se dá o processo de apropriação em contextos educativos por meio de discussão teórica e apresentação de 4 exemplos de ações autorais desenvolvidas em exposições, como forma de exemplificar a teoria apresentada. Além disso, com os exemplos apresentados no capítulo 2, pudemos analisar os fatores utilizados durante a apropriação dos educadores em seus processos criativos, porém não tivemos uma clareza aprofundada sobre eles. Essa clareza só foi possível através do mergulho nos processos e etapas, criação, aplicação e pós-aplicação, realizados na pesquisa de campo. As etapas foram também fundamentais para coletar diferentes dados para as análises. A investigação de somente uma das etapas não teria

nos dado essa visão ampla do processo de criação das ações autorais, fundamental para atingir o objetivo central da pesquisa.

Foi por meio da pesquisa de campo que se tornou possível desdobrar o terceiro objetivo específico, investigar como acontecem as ações autorais de mediação, pelas cinco ativações analisadas no Instituto Inhotim. Foi por meio dela que uma outra questão importante se fez presente: Quando há mediação autoral? A resposta encontrada é a de que há autoria na mediação quando há apropriação e, portanto, reescrita por parte do educador. No caso da ativação *Recreio In Situ*, em que não há a confluência dos fatores apresentados na figura 2 (pág 28) nem interligações entre eles, a ação autoral não acontece. Vale ressaltar que a análise da ativação *Recreio in Situ* foi determinante para a aparição dessa questão e de grande valor para a pesquisa.

Uma questão secundária na pesquisa era se a reação e envolvimento do público são diferentes em uma visita tradicional, como a palestra e a explicação, em relação a uma ação autoral. Através do estudo das ações e dos relatos dos educadores, pudemos comprovar que sim, esse envolvimento se dá de forma mais constante do que em uma visita tradicional. Porém, através da pesquisa de campo identificamos que um dos fatores que pode levar a esse envolvimento maior é, não só a ação em si, mas o tempo de que o visitante dispõe para fruir a obra. São tempos diferentes e, portanto, experiências diferentes. Outro fator importante analisado na pesquisa de campo é que ela nos permitiu chegar a essas conclusões pelo fato de os educadores fazerem parte de uma equipe fixa e, por isso, já possuem uma experiência anterior com as obras e conhecimento do contato recorrente do público com elas. Por isso, acreditamos que eles podem afirmar com mais veemência se houveram mudanças com as ações ou não. Talvez em uma exposição que durasse apenas um ou dois meses, por exemplo, seria mais difícil estabelecer essas distinções entre relações de experiência com a mesma obra, em diferentes ações educativas.

Além disso, gostaríamos de ressaltar que acreditamos que o exemplo de relação inter áreas do Instituto Inhotim, no desenvolvimento das ações, seja um modelo que apresenta avanços em relação a outros espaços e, assim, possível de ser adaptado e refeito em outros espaços museológicos, na superação do problema que a autoria impõe. A ideia de uma autoria por parte do educador, como vimos, só é possível com base em outras autorias existentes, por meio da apropriação. Nesse contexto, teríamos três autorias mescladas, a do artista, como primeiro autor, do espectador, que se tornaria

autor na ideia de que ele refaz a obra na sua interpretação, como leitor, mesmo sem deixar registros disso em forma de obra, e do educador que se tornaria autor no processo de desenvolvimento das ações autorais, com base no que já foi criado. Porém, essa ideia do educador como autor de ações gera tensões entre diversos fatores e sujeitos, como a curadoria, a conservação e a própria instituição. E é justamente a questão das tensões que nos leva a pensar primeiro na função dessa autoria, que visa o interesse do público. A intenção do educador não é competir com o artista/autor ou com outras instâncias, mas ativar as obras já existentes por meio de ações desenvolvidas pela sua fruição e para a fruição do público.

O que notamos na pesquisa de campo é que o processo desenvolvido por eles para a criação das ações, que envolvem as diversas áreas do Instituto, promove uma atenuação das tensões existentes. Atritos sempre irão existir, é inevitável, mas seria um modelo interessante pois ajuda a sanar um dos problemas primordiais apresentados na pesquisa, da dificuldade em entender a mediação ou o educador como um profissional importante dentro de instituições de arte e cultura (TALBOYS, 2005). A relação entre as diversas áreas do Instituto na criação das ações, com reconhecimento do lugar influente do educativo dentro do processo, ajuda a valorizar e autenticar a mediação como profissão de igual valor, como as outras dentro dos espaços museais.

Porém, apesar de educadores criarem as ações com base em outras autorias, vimos, através da pesquisa de campo, que as obras podem ser ressignificadas por meio das ações autorais, passando a ganhar outros sentidos que não estavam presentes na obra original. Assim, as ações autorais funcionariam como uma co-criação, bem como nos disse a educadora Jocimara Alves em sua entrevista:

É co-criar com o artista. [...]. Porque é uma proposta que você está fazendo, não deixa de ser um ponto de vista e a gente nunca sabe se aquilo é algo que o artista aprovaria ou não, vamos dizer assim. [...]. Então a gente está co-criando. A gente está usando a base daquilo que já existe, seguindo um caminho que a gente acha que vai totalmente de encontro com isso para potencializar isso, mas é co-criar. [...] (ALVES, 2019: n.p.).

Dessa forma, algumas últimas questões precisam ser feitas e permanecem latentes: Qual o grau de consciência do museu em relação a essa interferência e co-criação dos educadores? E dos próprios educadores e setor educativo? Em relação à pesquisa de campo, como as diversas áreas estão envolvidas nessa criação, acreditamos que a consciência por parte da Instituição exista, mas não é possível mensurar, nessa

pesquisa, até onde ela chega. Em relação ao educativo, vimos no terceiro capítulo que depende também do que acreditam realizar, em relação à equiparação da criação artística com a criação de ações autorais. E, por isso, nos apropriamos do termo usado pelos próprios educadores, para explicar esse processo, da linha tênue que perpassa as duas criações.

Não se trata, portanto, somente do grau de consciência, embora, obviamente, ele seja extremamente importante. Ao retomar Darras (p. 20), nos lembraremos de que o educador não está entre dois pontos, obra e público, já que em sua mediação não é possível o apagamento total do sujeito. O educador estaria entre as quatro entidades mencionadas pelo autor: “o objeto cultural mediado; as representações, crenças e conhecimentos do destinatário da mediação; as representações, crenças, conhecimentos e *expertises* do mediador e o mundo cultural de referência” (DARRAS. IN: BARBOSA; COUTINHO, 2009: 37). Assim, são também essas entidades que irão influenciar o pensamento em relação ao processo de co-autoria nas ações. Se o educador pende na linha, dentro de suas “crenças, conhecimentos e mundo cultural de referência”, para o lado que trata as ações autorais como criações pedagógicas em âmbitos artísticos, não é possível mensurar seu grau de consciência em relação à co-criação pois, para ele, não se trata de uma. Já em relação aos que pendem para o outro lado da linha, que acreditam que as ações autorais beiram sim a criação artística, tomando como referência os educadores entrevistados, acreditamos que a consciência exista de forma significativa.

Porém, mensurar o grau de consciência da co-criação educativa é algo difícil e que permanecerá sem resposta, e aqui falamos no geral, não só em relação à pesquisa de campo. Entretanto, em relação ao Instituto Inhotim e à discussão dos dois lados da linha, podemos afirmar que a consciência existe, nas discussões e relativização do tema, que estão presentes nos encontros de formação da equipe, como nos conta Daniela Rodrigues:

Isso inclusive é uma discussão que a gente tem, às vezes. Qual é a diferença entre uma ação pedagógica e uma ação artística, as vezes a gente bate nesse martelo aqui. Por que a gente quer fazer isso e não aquilo? [...]. Então, existe uma preocupação na criação de sentido por parte do visitante. E criação de sentido para algo que já está dado, já está ali colocado. Dado não, que está colocado ali, às vezes está invisível, mas já está colocado. [...]. Então, às vezes, a gente se delonga muito para discutir essas coisas. E essa questão entre o que é artístico e o que é educativo sempre vem (RODRIGUES, 2009: n.p.).

Notamos, portanto, que a discussão que aparece na pesquisa, em relação às criações, aparece também dentro do campo da mediação, exemplificado aqui pela pesquisa de campo. Acreditamos que o fato do educativo do Instituto discutir essas questões em seus encontros já é um grande avanço em comparação com núcleos que ainda precisam discutir como encontrar formas de se inserir de maneira mais propositiva e autoral nas visitas, ou como conseguir provar a importância do que estão fazendo para a Instituição. Provavelmente, isso é resultado de que as defesas já foram feitas, com sucesso. É esperado também que essas defesas tenham de ser reforçadas recorrentemente, em razão de obter mais espaço e garantias. Porém, prova que a relação entre autorias dentro das instituições e exposições de artes é possível e proveitosa. Acreditamos que uma forma de valorizar de forma mais substancial o trabalho do educador no Instituto Inhotim e ampliar ainda mais os avanços da Instituição nesse campo seja, independente da crença em relação ao lado da linha tênue, dar créditos a quem desenvolveu as ações, identificando a autoria dos que se dedicaram a criá-las.

Assim, esperamos que a pesquisa possa desmistificar a ideia do educador como um intruso ou profissional de menor valor no campo da mediação cultural e contribua para a ampliação de propostas autorais, a partir de ações, em demais espaços culturais, ao potencializar as relações e experiências do público com a arte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Jocimara Santos. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Brumadinho, 26 de março de 2019.

ARTEREF. *Ernesto Neto*, fevereiro de 2013. Disponível em: <https://arteref.com/arte-no-mundo/ernesto-neto/> Acesso em 11 de dezembro de 2018.

BARBEITAS, Flávio. *Sobre abismos e frestas: as possibilidades da mediação*. (Conferência lida no XXVI Congresso da ANPPOM - Belo Horizonte, 2016, mimeo).

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação em um museu de arte. *Revista USP*, Brasil, n. 2, p. 125-132, agosto. 1989. ISSN 2316-9036. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25467>> Acesso em: 27 jun. 2018.

_____. (Org.); COUTINHO, Rejane Galvão. (Org.). *Arte/educação como mediação cultural e social*. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

_____. *Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais*. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2010.

BARTHES, Roland. *A morte do autor; Da obra ao texto*. In: —. O rumor da língua. São Paulo/Campinas: Brasiliense/Ed. da Unicamp, 1988. Disponível em: <http://www.artesplasticas.art.br/guignard/disciplinas/critica_1/A_morte_do_autor_barthes.pdf> Acesso em: 06 mai. 2018.

BARRETO In: SANTIAGO, Alexandre de Cerqueira. *Experiência e educação na obra de José Menna Barreto*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Artes Visuais – Escola de Comunicação e Artes / Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 171 páginas.

BRAGA, Paula Priscila. *A trama da terra que treme: multiplicidade em Hélio Oiticima*. Tese (Doutorado). Programa de pós-graduação em Filosofia – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/ Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 210 páginas.

BICHOP, Claire. O que é um curador? A ascensão (e queda?) do curador auteur. *Revista Concinnitas*, Brasil, ano 16, vol. 2, n. 27, dezembro. 2015. ISSN 1981-9897. Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/21180/15263>> Acesso em: 05 maio de 2018.

BONDÍA, Jorge Larrossa. *Notas sobre a experiência e o saber de experiência*. *Revista Brasileira de Educação*. N.19, 2002. p. 20-28.

BRAGA, Paula. *Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade*. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2013.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte*. Brasília: MEC /SEF, 1998.

CAMACHI, Cibele. *A poética do educador: por um projeto de residência educativa*. Monografia. USP São Paulo, 2017. 29 páginas.

CARNEIRO, Beatriz Scigliano. *Cosmococa – programa in progress: heterotopia de guerra*. In: *Seguindo Fios Soltos: caminhos na pesquisa sobre Hélio Oiticica*. (org.) Paula Braga, edição especial da *Revista Fórum Permanente*. Ed. Martim Grossmann. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/painel/coletanea_ho/ho_bia_carneiro> Acesso em: 29 de novembro de 2018.

_____. *Uma inconsutil invenção: a arteciência em José Oiticica Filho*. *Revista Ponto e vírgula*, nº 9, 2º semestre de 2009. Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/pontoevirgula/article/view/14026>> Acesso em: 30 de novembro de 2018.

CASTANHEIRA, Yara. RODRIGUES, Daniela. ARANTES, Lidiane (Organizadoras). *Inhotim Transverso*. Brumadinho, MG: Outono, 2017, 116 p.

CASTRO, Carolina Velasquez. Y. ZECHINATO, Bianca Panigassi. *Tessitura criativa: o artista educador como propositor de processos*. In: *Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas*, 24, 2015, Santa Maria. *Anais... Compartilhamentos na arte: redes e conexões*. Santa Maria: ANPAP, 2015. Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2015/comites/ceav/bianca_zechinato_carolina_suarez.pdf> Acesso em: 23 maio de 2018.

CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: Uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

COMPAGNON, Antoine. *O trabalho da citação*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.

COSTA, William Soares da. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Brumadinho, 26 de março de 2019.

COUTINHO, Rejane Galvão. *Mediação Cultural: uma estratégia performática para a exposição Yoko Ono*. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 17, 2008, Florianópolis. *Anais... Panorama da Pesquisa em Artes Visuais..* Florianópolis: ANPAP, 2008. Disponível em: <<http://anpap.org.br/anais/2008/artigos/126.pdf>> Acesso em: 20 maio de 2018.

CRARY, Jonathan. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Tradução: Verrah Chamma. Organização: Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

CRUZ, Jéssica. *Registro da Ativação Poético Flutuante*. Acervo Interno Educativo Instituto Inhotim. Brumadinho, 2018. Fotografia não publicada.

CUNHA, Eduardo Martins. *Uma caixa na cabeça de todas as classes*. In: *Rede Educativa Inhotim*. 28 de julho de 2018. Disponível em: <<http://redeeducativa.inhotim.org.br/posts/exibir/6234-uma-caixa-na-cabeca-de-todas-as-classes>> Acesso em: 06 de junho de 2019.

_____. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Brumadinho, 26 de março de 2019.

DARRAS, Bernard. *As várias concepções de cultura e seus efeitos sobre os processos de mediação cultural*. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.); COUTINHO, Rejane Galvão. (Org.). *Arte/educação como mediação cultural e social*. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS. *Informações: Desastre Barragem de rejeitos de Brumadinho*. 6 de junho de 2019, 10:27. In: *Defesa Civil de Minas Gerais*. Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/678-Inf_Brumadinho_0506> Acesso em: 11 de junho de 2019.

DUCHAMP, Marcel. *O ato criador*. In: BATTOCK, G. *A nova arte*. São Paulo: Perspectiva, 1975.

ECKENFELS, Eduardo. *Cosmococa 5 Hendrix War, 1973*. In: *Obras e galerias permanentes, Inhotim*. Disponível em: <<https://inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/cosmococa-5-hendrix-war/>> Acesso em: 16 de maio de 2019.

ECO, Humberto. *Interpretação e Superinterpretação*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

_____. *Obra Aberta*. São Paulo: Perspectiva, 2003.

EDUCATIVO INHOTIM. *Ativações 2018-2019*. Acervo Interno Educativo Instituto Inhotim. Brumadinho, 2019. 32 p. Material não publicado.

ERNESTO Neto. In: *ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras*. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa11848/ernesto-neto>>. Acesso em: 11 de dezembro de 2018.

FARIAS, Agnaldo. *Entre a potência da arte e sua ativação cultural: a curadoria educativa*. In: MARTINS, Mirian Celeste, EGAS, Olga e SCHULTZE, Ana. *Mediando [con]tatos com arte e cultura*. São Paulo: Pós-graduação do Instituto de Artes/Unesp, 2007.

FERRAZ, Maria Heloísa C. de T., FUSARI, Maria F. de Rezende e. *Metodologia do Ensino de Arte: fundamentos e proposições*. São Paulo: Cortez Editora, 2009.

FERREIRA, Tiago dos Reis. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Brumadinho, 26 de março de 2019.

FOCAULT, Michel. *O que é um autor?* Vega: Passagens, 1992. Tradução de Antônio F. Cascais e Edmundo Cordeiro.

FREIRE, Cristina. *Arte Conceitual*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

_____. *Poéticas do processo: arte conceitual no museu*. São Paulo: Editora Iluminuras LTDA., 1999.

GALERIA FORTES VILAÇA. Hélio Oiticica: Momentos-Frame, Cosmococa. 13 de março de 2013. In: *Exposições passadas, Galeria Fortes Vilaça*. Disponível em: <<http://fdag.com.br/exposicoes/momentos-frame-cosmococa-i/>> Acesso em: 21 de maio de 2019.

GOGAN In: HELGUERA, Pablo. HOFF, Mônica (Orgs.). *Pedagogia no campo expandido*. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011.

GRAW, Isabelle. *Dedication Replacing Appropriation: Fascination, Subversion and Dispossession in Appropriation Art*. In: BAKER, George. BANKOWSKY, Jack et al., (Eds.) Louise Lawler and Others. Ostfildern-Ruit. 2004. pp. 45-67. Disponível em: <<http://www.marginalutility.org/wp-content/uploads/2010/12/04.-Graw.pdf>> Acesso em: 13 setembro de 2017.

HELGUERA, Pablo. HOFF, Mônica (Orgs.). *Pedagogia no campo expandido*. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011.

HONORATO, Cayo. Mediação na arte contemporânea: posições entre sistemas de valores adversos In: *MARCELINA. Revista do Mestrado em Artes Visuais da Faculdade Santa Marcelina*. - Ano 3, v.3 (2. sem. 2009). – São Paulo: FASM, 2009. Disponível em: <http://desarquivo.org/sites/default/files/marcelina_03.pdf#page=52>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.

_____. Status e funções da mediação educacional da arte. *Fórum Permanente*, nº2, volume 2, 2013. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/documenta-12-1/relato-sobre-palestra-debate-e-oficina-com-carmen-morsch>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.

IBRAM. Semana Nacional de Museus. Ações e Programas. In: *Portal do Instituto Brasileiro de Museus*. Disponível em: <<http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/semana-nacional-de-museus/>> Acesso em: 29 de maio de 2019.

INHOTIM. Jorge Macchi, *Piscina* 2019. In: *Obras e galerias permanentes, Inhotim*. Disponível em: <<https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/piscina/>> Acesso em: 30 de abril de 2019.

_____. JohnAhearn – Rigoberto Torres, *Rodoviária de Brumadinho*, 2005. In: *Obras e galerias permanentes, Inhotim*. Disponível em: <<https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/piscina/>> Acesso em: 22 de maio de 2019.

LE BRETON, David. *Antropologia dos sentidos*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

LEITE, Cristiane. *Registro da Ativação Lazer Criativo*. Acervo da fotógrafa. Brumadinho, 2018. Fotografia não publicada.

LETELIER, Luciamara. O papel dos museus. *O Globo*. 10 ago.2013. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/opiniao/o-papel-dos-museus-9460126>>. Acesso em: 29 mai. 2017.

MARTINS, Luciana. Conrado. (Org.). *Que público é esse? Formação de públicos de museus e centros culturais*. 1. ed. São Paulo: Percebe, 2013. 76p.

MARTINS, Mirian Celeste (Org.). *Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos*. São Paulo: Terracota Editora, 2014.

MORCH In: HONORATO Status e funções da mediação educacional da arte. *Fórum Permanente*, nº2, volume 2, 2013. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/documenta-12-1/relato-sobre-palestra-debate-e-oficina-com-carmen-morsch>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.

MOTTA, Pedro. Jorge Macchi, *Piscina* 2019. In: *Obras e galerias permanentes, Inhotim*. Disponível em: <<https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/piscina/>> Acesso em: 30 de abril de 2019.

NUNES, Fabio Oliveira. *Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

OITICICA In: BRAGA, Paula. *Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade*. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2013.

PAIM, Claudia. *Táticas de artistas na América Latina: coletivos, iniciativas coletivas e espaços autogestionados*. Porto Alegre: Panorama Crítico, 2012. Disponível em: <https://issuu.com/panoramacritico/docs/livro_paim_amostra_issuu> Acesso em: 02 de setembro de 2019.

PARANGOLÉ . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole>>. Acesso em: 17 de maio 2019. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

PARK, Margareth Brandini; FERNANDES, Renata Sieiro; CARNICEL, Amarildo (orgs.). *Palavras-chave em educação não-formal*. Holambra-SP, Brasil: Editor Setembro, 2007.

PIESCO, Juliana. Ernesto Neto In: *Guia Virtual 30 x Bienal*. Fala Cultura, outubro de 2013. Disponível em: <<https://issuu.com/falacultura/docs/30xbienal>> Acesso em: 11 de dezembro de 2018.

RAMOS, Stella. Ações autorais de mediação In: *Programa Educativo: 19º Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil_Panoramas do Sul*. 2015. Disponível em:

<http://zebra5.wixsite.com/educativo19festvb/blank-zq0w1?fbclid=IwAR1bkf-yte8Zgf-_a74OEllvhjETzvZKg2UgTldiUIKaTW-Ku3a7V8tKXOI> Acesso em: 16 de janeiro de 2019.

RANCIÈRE, Jacques. *O Espectador Emancipado*. Tradução: Ivone C. Benedetti. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

REDE EDUCATIVA INHOTIM. Ativação dos painéis da Galeria Praça: Tradições Culturais e Narrativas de Identidade em Diálogo. 08 de maio de 2018. In: *Rede Educativa Inhotim*. Disponível em: <<http://redeeducativa.inhotim.org.br/posts/exibir/5890-ativacao-dos-paineis-da-galeria-praca-tradicoes-culturais-e-narrativas-de-identidade-em-dialogo->> Acesso em: 22 de maio de 2019.

REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: Blanca Brites; Élica Tessler. (Org.). *O meio como ponto zero: Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2002, p.123-140.

RODRIGUES, Daniela. Ativação poético-flutuante na Piscina. Serafim Cruz. In: *Rede Educativa Inhotim*. 02 de fevereiro de 2018. Disponível em: <<http://redeeducativa.inhotim.org.br/posts/exibir/5484-ativacao-poetico-flutuante-na-piscina/cid/5489>> Acesso em: 02 de maio de 2019.

_____. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Belo Horizonte, 12 de março de 2019.

SANTIAGO, Alexandre de Cerqueira. *Experiência e educação na obra de José Menna Barreto*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Artes Visuais – Escola de Comunicação e Artes / Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 171 páginas.

TALBOYS, Graeme K. *Museum Educator's Handbook*. England: Ashgate Publishing Limited, 2005.

TUGNY, Rosângela Pereira de. Modos de escutar ou: como colher o canto das árvores? In: SILVA, Helena L.; ZILLE, José Antônio B. (Orgs) *Música e Educação*. Barbacena: EdUEMG, 2015. p. 17-32.

UTUARI In: HELGUERA, Pablo. HOFF, Mônica (Orgs.). *Pedagogia no campo expandido*. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011.

_____. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). *Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos*. São Paulo: Terracota Editora, 2014.

WILLSDON In: HELGUERA, Pablo. HOFF, Mônica (Orgs.). *Pedagogia no campo expandido*. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011.

YOKO Ono: *o céu ainda é azul, você sabe...* São Paulo: Núcleo de Cultura e Participação (Org), 2017. 60 p. Material educativo de exposição. Instituto Tomie Ohtake. Disponível em: <http://artnaescola.org.br/uploads/livros/e-book/yoko_ono_o_ceu_e_azul_voce_sabe.pdf> Acesso em: 04 de fevereiro de 2019.

ZANDOMENICO, Renan Ribeiro. *Entrevista concedida a Amanda Kistemann Eltz*. Belo Horizonte, 24 de abril de 2019.

ZEBRA 5 JOGO E ARTE. *Ações educativas*. São Paulo, 2013 Disponível em: <<https://www.zebra5.com.br/acoes-educativas>>. Acesso em dezembro de 2017.

ZECHINATO, Bianca Panigassi. DERIVA, Coletivo. *Residência Educativa no Sesc Pompeia: Relatos e Reflexões: 2016 a 2018*. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2018/content/PDF/27encontro____ZECHINATO_Bianca_Panigassi.pdf> Acesso em: 05 de fevereiro de 2019.

ANEXO – Mapa do Instituto Inhotim

abril 2019 +